

As ciências sociais e a epistemologia das ciências naturais
de Thomas Kuhn: empréstimos e adaptações

Vittorio Pastelli

PLANO:

0. Introdução

0.1. Antecedentes e impacto da obra de Thomas S. Kuhn

0.2. Kuhn e as ciências sociais

1. O modelo de desenvolvimento científico de Thomas S. Kuhn

1.1. Kuhn e o senso comum

1.2. O modelo

1.3. Explicitações

2. O novo papel do cientista social

3. Kuhn aplicado pelos cientistas sociais

3.1. O porquê da aplicação

3.1.1. Má avaliação de Popper

3.1.2. O "desejo de se mostrar científico"

3.2. O uso do vocabulário de Kuhn nas ciências sociais

4. Conclusão

5. Bibliografia

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

T. S. Eliot "Little Gidding", 1942.

0. Introdução

0.1 Antecedentes e o impacto inicial da obra de Thomas S. Kuhn

Em 1962, aparece, na "Foundations of the Unity of Science", que servia de introdução ao ambicioso projeto positivista da constituição de uma "Enciclopédia de Ciência Unificada", um longo artigo intitulado "A Estrutura das Revoluções Científicas" (daqui para diante, ERC). Seu autor é um físico que, progressivamente, passou da física para a história da física, para a filosofia da física e, desta, para a filosofia das ciências naturais.

O impacto do trabalho de Thomas S. Kuhn foi imediato. Os motivos disso são variados. Em primeiro lugar, Kuhn cristaliza idéias que ocupavam o espaço da teoria do conhecimento e, mais especificamente, da filosofia da ciência na década de 50. A reação ao positivismo lógico aparecia como corolário do segundo Wittgenstein. Grosso modo, a lição a tomar é que uma análise proveitosa de qualquer atividade com pretensões ao conhecimento deveria basear-se no estudo do como e menos no estudo do porquê. Noutras palavras, para melhor entender a atividade que denominamos "ciência", mais valia entender sua prática do que buscar uma fugidia estrutura lógica subjacente a toda teoria que se intitulasse "científica", coisa que já tinha, de maneira infrutífera, ocupado o trabalho de positivistas por mais de 30 anos.

Trabalhos como o de Michael Polanyi (Polanyi, 1958), ou mesmo de Ernest Gombrich (Gombrich, 1956), sugeriam que a atividade científica (artística para Gombrich, embora suas considerações não percam o valor quando se substitui "arte" por "ciência") baseava-se em uma série de "princípios" que jamais chegavam a ser enunciados durante o aprendizado do futuro cientista. Gombrich começa seu "Art and Illusion", de 1956, perguntando: "afinal, o artista pinta o que vê ou vê o que pinta?" Sua opção recai sobre a segunda alternativa. A atividade do pintor baseia-se em pressupostos que ele mesmo jamais chega a expressar, que podem jamais chegar a aflorar em sua consciência durante o trabalho normal. Somente esforço adicional, e

totalmente estranho a suas práticas profissionais, poderia chamar sua atenção para esses princípios escondidos (mais adiante, veremos que essa intuição que liga arte e ciência será firmemente descartada por Kuhn, que afirmará _em artigo posterior à ERC_ que "se a análise cuidadosa faz com que arte e ciência pareçam tão implausivelmente próximas, isso deve ser devido menos à sua similaridade que a uma falha das ferramentas que usamos para escrutiná-las").

Falando especificamente de ciência natural, Polanyi expressa o mesmo tipo de intuição. Para ele, toda atividade científica está impregnada do que chama "procedural knowledge", ou conhecimento que se baseia na ação, em contraste com o conhecimento que se baseia em princípios expressos durante a formação científica, o que denomina "declarative knowledge".

Esse "procedural knowledge", bem como as regras de representação pictórica discutidas por Gombrich não são outra coisa que os jogos de linguagem de Wittgenstein. Tais jogos, Wittgenstein afirma, não são, em sua maioria, ensinados explicitamente, "por ostensão". E' dentro de uma dada "forma de vida" (a definição _necessariamente precária_ de "forma de vida" encontra-se em Wittgenstein, 1953, 1-23) que tais jogos cobram seu sentido. São exemplos de jogos de linguagem:

"(...) Dar ordens e obedecê-las

Descrever a aparência de um objeto, ou dar suas medidas

Construir um objeto a partir de uma descrição (um desenho)

Reportar um evento

Especular acerca de um evento

Formar e testar uma hipótese

Apresentar os resultados de um experimento em tabelas ou diagramas

Criar uma história; e lê-la

Cantar estribilhos

Propor enigmas

Fazer uma piada; contá-la

Resolver um problema em aritmética prática

Traduzir de uma linguagem para outra

Perguntar, agradecer, maldizer, cumprimentar, orar." (Wittgenstein, 1953, 1-23)

Viver dentro de determinada comunidade significa, para Wittgenstein, jogar diferentes jogos de linguagem, cuja escolha e adequação final dependerão da situação em que um sujeito se encontre. Dentro de uma forma de vida não cabe perguntar, portanto, qual o sentido exato de determinado termo, mas sim qual seu papel _dentro dos jogos de linguagem relevantes para aquela forma de vida_ como promotor de ações aceites por todos como corretas após a enunciação do termo em questão. Wittgenstein, assim, epitomiza a idéia de que a compreensão de uma dada atividade _atividade científica necessariamente incluída (alguns dos exemplos do que ele chama "jogos de linguagem" são típicos da atividade científica, como "formar e testar uma hipótese")_ deve ser procurada na descrição dos jogos relevantes, nas ações que tais jogos propiciam e na construção de metáforas que permitam entender melhor esses jogos.

"Nossos claros e simples jogos de linguagem não são estudos preparatórios para uma futura regularização da linguagem _como se fossem uma primeira aproximação, que ignorasse fricção e resistência do ar. Os jogos de linguagem são construídos como objetos de comparação que pretendem lançar luz sobre os fatos de nossa linguagem através não apenas de similaridades, mas também de dissimilaridades." (Wittgenstein, 1953, 1-130, sublinhado nosso)

A construção de "objetos de comparação" deixa claro que, para Wittgenstein, a filosofia não tem qualquer caráter normativo (Richard Rorty prefere classificar esse trabalho da filosofia como "terapêutico"). Sua tarefa principal é a de esclarecimento de um dado contexto, seja ele ciência ou ética ou lingüística etc.

O mesmo vale para Kuhn, o que nem sempre fica claro para seus comentadores e "usuários", que ou atacam seu normativismo (ausente) ou usam seu modelo normativamente, seja dentro da metodologia da ciência (retomando justamente o procedimento neopositivista que Kuhn quer superar), seja dentro da própria atividade científica (e não é outra coisa que se faz quando se propõe, por exemplo, que as ciências sociais deveriam cessar suas discussões sobre fundamentos a fim de progredir, cf. Martins, 1972, para uma crítica desse uso do modelo de Kuhn). Perder a perspectiva desses "objetos de comparação" é o que também leva Barnes (Barnes, 1982, p. 60) ao absurdo de afirmar que Kuhn é "normativo e descritivo ao mesmo tempo".

Ainda, o projeto de Wittgenstein, além de retirar da filosofia qualquer caráter normativo, também sugere que tal atividade não tem caráter sequer descritivo. A construção de objetos de comparação deve _se se pretende que tais objetos esclareçam algo sobre o mundo_ levar em

conta o que o mundo é, ou, pelo menos, o que se acha que ele seja. Mas nada pode garantir que tais observações sejam corretas (garanti-lo seria retroceder ao positivismo). Assim, os modelos que os filósofos fazem de determinada atividade ajudam a esclarecê-la, a diminuir nossa ingenuidade com relação a ela, mas não podem pretender retratá-la fielmente e, muito menos, justificá-la. Nesse sentido, tem pouco cabimento usar o modelo de Kuhn como modelo para a história da ciência ou como modelo fundado ou baseado na prática científica, embora muito da assimilação de Kuhn em meios externos ao debate epistemológico mais especializado se deva exatamente a essa suposta base histórica do modelo proposto na ERC. Mas o ponto é de difícil assimilação, mesmo para pesquisadores diretamente ligados à filosofia da ciência.

"A filosofia da ciência, tal como iniciada e desenvolvida neste século, principalmente pelos empiristas, era em sua orientação puramente sistemática. Maior atenção para a história da ciência e para os aspectos sociológicos e psicológicos de sua prática deveriam ter, poder-se-ia esperar, significado uma adição bem-vinda à lógica da ciência." (Stegmüller, 1977, p. 75)

Dar boas-vindas a Kuhn como fornecedor de um apoio sociológico a uma pretensa lógica da ciência é justamente perder de vista a idéia da "construção de objetos de comparação" de Wittgenstein. Não há como assimilar Kuhn a uma escola que fale em "lógica da ciência". "Lógica" pressupõe uma atemporalidade metodológica sobre a qual Kuhn é cético (mais adiante, deveremos definir mais claramente o relativismo e o ceticismo de Kuhn; por ora, digamos apenas que ele seria um "relativista civilizado"). Além disso, estudos sociológicos não precisam necessariamente apresentar qualquer relação com questões metodológicas. O mais ortodoxo positivista lógico concederia de saída que a ciência se dá num mundo sujeito a injunções locais que podem ser descritas pelo sociólogo da ciência melhor do que por qualquer outro profissional. A ciência como realmente se dá não é questão para o epistemólogo de orientação positivista. E também não o é para Kuhn, como esperamos demonstrar no correr deste texto.

Retornando à questão do contexto onde aparece a ERC, além de Gombrich e Polanyi, deve-se citar os trabalhos de N. R. Hanson. Seu "Patterns of Discovery", publicado em 1958, antecipa muitas das idéias que formariam uma base para Kuhn. Ainda assim, Kuhn mostrará, especialmente no capítulo 9 da ERC, que Hanson não conseguiu passar das considerações de caráter psicológico para um modelo coerente que reunisse, de um lado, gestalt individual e, de outro, a orientação geral de uma comunidade de cientistas. Noutras palavras, o fato de que observação é sempre carregada de teoria já era bem aceito muito antes de Kuhn. O problema é como reunir isso com o fato, igualmente claro para qualquer pessoa que examine a atividade

científica, de que, apesar dessa "theory-ladeness" da observação, os cientistas não são inteiramente livres para interpretar os fatos. Consistente com seu projeto, Kuhn não pode pretender fundar essa uniformidade da comunidade de cientistas em alguma razão atemporal ou afirmar que tal uniformidade se deva à existência de regras subjacentes à atividade científica. Assim, constatar essa uniformidade e, ao mesmo tempo, negar a possibilidade de fundamentação racional para ela deve levá-lo a novas concepções de o que se deva entender pelo termo "razão".

Pode-se também considerar Kuhn a contrapartida epistemológica de trabalhos historicamente orientados como os de Alexandre Koyré. Esse autor russo radicado na França, ao estudar a obra de Galileu (cf. especialmente Koyré, 1939), já antecipava muitos insights de Kuhn, especialmente no que diz respeito ao papel da retórica na aceitação de uma teoria científica, na dificuldade de diálogo racional entre partidários de teorias rivais e sobre as alterações (não-aditivas) de significado para um mesmo termo quando usado no contexto de teorias diferentes. Por exemplo, "Terra" quer dizer coisas diferentes para Galileu e para Aristóteles, mas o fato de galileanos e aristotélicos usarem o mesmo termo com significados diferentes tem duas conseqüências paradoxais: confundir ou mesmo impossibilitar uma confrontação e, por outro lado, dar uma impressão de continuidade entre teorias sucessivas já que a utilização de termos iguais parece sugerir progresso através de acréscimos pontuais, o que Koyré cuida de mostrar que, absolutamente, nunca é o caso.

"O que os fundadores da ciência moderna, entre eles Galileu, tinham de fazer não era criticar e combater certas teorias erradas para corrigi-las ou substituí-las por outras melhores. Tinham de fazer algo inteiramente diverso. Tinham de destruir um mundo e substituí-lo por outro. Tinham de reformar a estrutura de nossa própria inteligência, reformular novamente e rever seus conceitos, encarar o Ser de uma nova maneira, elaborar um novo conceito do conhecimento, um novo conceito da ciência, e até substituir um ponto de vista bastante natural _o do senso comum_ por um outro que, absolutamente, não o é". (Koyré, 1943)

Essa mudança de teoria científica como mudança mais ampla de visão de mundo aparecerá como tema central na ERC. Nesse sentido, pode-se dizer que a ERC é um livro sobre essas transições e sobre como dar conta delas mantendo, ao mesmo tempo, a noção de progresso científico. Este ponto é absolutamente central. Não há como negar que a ciência progrida. Uma teoria da ciência que não levasse esse fato em conta ou que o colocasse em

segundo plano não poderia servir como objeto de comparação útil para se entender a atividade científica.

Existe também um componente retórico ao qual se deve dar atenção quando se pretende entender a disseminação da ERC. Menos preocupado com a lógica do discurso científico ou com a procura exaustiva de fundamentos racionais para a atividade científica, Kuhn deixa de lado o vocabulário altamente técnico e o estilo mais formal que domina os textos especializados em filosofia da ciência. Esse fator, tão somente ligado à retórica, teve importância capital na disseminação da obra de Kuhn entre não-especialistas. Como nota Hollinger (Hollinger, 1973), a ERC foi, à sua época, o livro de filosofia mais lido por historiadores:

"Desde a publicação de 'A Idéia de História' de Collingwood, nenhum outro trabalho de 'teoria' ganhou da parte de historiadores o interesse recentemente devotado à ERC de Thomas S. Kuhn." (Hollinger, p. 195)

Além da linguagem menos formal, deve-se também levar em conta que a ERC se apresenta como um livro "confessional" (para usar um termo reiteradas vezes empregado por Jonathan Rée em seu "Philosophical Tales", sobre a função da retórica em filosofia, especialmente a respeito dos elementos autobiográficos que aparecem nas obras filosóficas de Descartes e Hegel). Dados autobiográficos e compartilhamento de experiências que tanto Kuhn quanto seus potenciais leitores enfrentaram durante a educação científica básica são habilmente usados no sentido de aproximar autor e leitor e de fazer com que as idéias expostas no texto pareçam "óbvias" em vista dessa *suposta* experiência comum.

Kuhn usa extratos da história da ciência, comenta práticas quotidianas de qualquer cientista, fala sobre a educação científica *um estágio pelo qual todos seus leitores passaram* e usa o poder persuasivo da autobiografia. Esse componente autobiográfico está presente no prefácio da ERC, como estava também no prefácio da "Revolução Copernicana". Posteriormente, no artigo "What Are Scientific Revolutions?", de 1982, dados autobiográficos viriam a ocupar uma posição ainda mais destacada como veículo de suas idéias. Enfim, a ERC aparece como um oásis de acessibilidade quando comparada, por exemplo, à "Lógica da Descoberta Científica", traduzida para o inglês em 1959 e considerada à época o livro mais importante sobre filosofia da ciência.

0.2. Kuhn e as ciências sociais

Kuhn tem formação básica em física e, ainda que não explicitamente, não pretendeu dar em seu livro mais que um modelo geral de desenvolvimento das ciências naturais, tomadas _de novo não explicitamente_ como modelo mais acabado da racionalidade humana. Seus exemplos restringem-se quase inteiramente à química e à física. Poucas vezes fala em biologia e evita as ciências sociais e as humanidades. Quando fala, usa o termo "paradigma" em seu sentido coloquial, o que, naturalmente, confunde seus leitores (um exemplo desse uso acontece quando Kuhn fala em "paradigma filosófico iniciado por Descartes", Kuhn, 1970, p. 121). Mesmo dentro do panorama das ciências naturais, o modelo de Kuhn encontra dificuldades quando empregado fora do domínio da física e da química. Sua aplicação à história da biologia _em especial à aceitação da teoria darwinista da evolução das espécies_ apresenta muitas dificuldades (Greene, 1971). Entretanto, como discutiremos mais adiante, o fato de o modelo de Kuhn não se aplicar a exemplos históricos fora dos escolhidos no corpo da ERC não invalida a crítica que Kuhn faz ao positivismo, como pretendem alguns de seus críticos (cf. Shapere, 1964 e 1971).

O motivo para essa tática de Kuhn, evitando as ciências sociais e as humanidades, deriva do propósito da obra e da estrutura que ela propõe para o desenvolvimento científico: só passa a haver acordo e, conseqüentemente, progresso em determinado campo de pesquisa quando seus componentes atingem o que Kuhn denomina fase paradigmática. Antes disso, as discussões giram sempre em torno de princípios e nunca se avança para um estágio de pesquisa mais esotérica, isto é, de pesquisa mais especializada. Somente quando os princípios de uma disciplina estão assentados pode ela progredir, no sentido de articular-se e de resolver um conjunto predeterminado de problemas. Claramente, as ciências sociais não apresentam grau de acordo comparável com o que têm, por exemplo, os químicos (e, talvez, isso nem sequer seja interessante). Assim, Kuhn não se endereça aos cientistas sociais. Ele teme ser interpretado como o fornecedor de uma fórmula de "paradigmatização" para atividades ainda não-paradigmáticas. A ERC pretende ser, bem no espírito de Wittgenstein, um livro que extrai lições da história da ciência para melhor entender como funciona a própria ciência. Nada mais.

Dentro da linha de "ação no lugar de estrutura lógica", Kuhn centra seus esforços para compreender a ciência não na análise da possível estrutura lógica de teorias ou disciplinas científicas, mas no modo como ocorrem transições de estrutura no decorrer da história de uma dada disciplina arrolada entre as ciências naturais. São nesses momentos que muda a forma dos cientistas verem o mundo, que o que constituía, antes, evidência, passa a ser artefato, que as

regularidades passam a ser apenas coincidências (por exemplo, dentro da física de vórtices de Descartes havia uma explicação para a regularidade observada de que todos os planetas então conhecidos pertencentes ao Sistema Solar giravam no mesmo sentido; dentro da física newtoniana, tal regularidade é apenas casual. Laudan, 1990, pp.15-16, discute esta questão _em que fica patente que não apenas existe descontinuidade, mas também perda de poder explicativo entre teorias sucessivas_ e tenta encontrar uma alternativa pragmática para que este exemplo histórico não sirva de pretexto para se falar em não-cumulatividade da ciência). Se existem, portanto, pontos em que a atividade dos cientistas pode ser melhor compreendida, eles ocorrem nas transições entre teorias, entre crenças, entre o que Kuhn tentará definir como paradigmas. Nessas ocasiões é que os cientistas _o grupo reconhecidamente mais "racional" dentro da cultura ocidental_ deverão exercitar sua racionalidade. Se pretendemos compreender a racionalidade humana, devemos observar o que acontece no momento em que deve haver escolha entre teorias rivais dentro das ciências naturais. Essas observações ajudarão na construção de um modelo (de um objeto de comparação) mais esclarecedor. Todavia, nunca tais observações poderão pretender mais que fornecer alguns elementos constitutivos desse modelo. Não há como pretender _sem que se recaia ou numa espécie de positivismo ou nalguma versão do "programa forte"_ que a observação histórica funde o modelo.

Mas a escassez de referências às ciências sociais e às humanidades não impediu que cientistas sociais entrassem na discussão levantada pela ERC.

Em primeiro lugar, Kuhn afirma que o método científico reflete muito da estrutura social da ciência. Por exemplo, autoridade, senioridade, número de "convertidos", pesam mais na escolha entre alternativas rivais que sua confrontação simultânea via uma linguagem neutra (confrontação que, de resto, Kuhn julga ser impossível). Isso redefine o papel do sociólogo da ciência. Ele não mais estudaria apenas as regras em que se baseia a sociedade dos cientistas, com o fim de explorar como funciona uma sociedade que, em seu trabalho, usa determinado método _o método científico. Seu trabalho deveria, a partir de agora, passar a ter reflexos diretos sobre os estudos acerca do método científico.

Note-se que "redefinir o papel" nada tem a ver com a prática de pesquisa do sociólogo. Ele continua a usar seus próprios métodos e teorias (um ponto que Kuhn já ressaltava na "Revolução Copernicana") para ajudar a filosofia a formar "objetos de comparação" cada vez mais esclarecedores.

Kuhn utiliza constantemente uma linguagem extraída da psicologia da gestalt. Fala em "visão particular de mundo", em "conversão a uma nova visão" etc. Para escapar da acusação feita por Lakatos, por exemplo, de ele que reduziria o método científico à psicologia de massas, apela para a educação e para outros vínculos sociais ligados ao aprendizado como forças capazes de moldar a psicologia do grosso da comunidade de cientistas.

Assim, ao escapar do discurso psicológico, Kuhn abre a porta para que os sociólogos estudem o comércio entre os valores que norteiam a convivência e a formação dos cientistas e aqueles que determinam como deve ser exercido o método científico.

Mas não foi esse o único caminho aberto pela ERC para que historiadores e sociólogos ganhassem destaque na elucidação da atividade científica. Afinal, onde buscar evidência de que uma ciência já atingiu sua maturidade paradigmática? Não mais na estrutura da disciplina. Afinal, a estrutura sempre será lógica, partindo de princípios tomados como primitivos e evoluindo para a explicação de problemas (e isso vale mesmo nas disciplinas não-paradigmáticas, como, por exemplo, a antropologia ou a sociologia). Mesmo que essa estrutura lógica jamais seja explicitada (nem no caso da matemática ela o é, cf. Davis e Hersh, 1980, p. 388-90), os cientistas tendem a dizer que essa lacuna se deve a questões de ordem prática e não teórica. Não é que uma ciência não tenha estrutura lógica: ela a tem, dirá a maior parte dos componentes da comunidade científica, só que não vale o trabalho explicitá-la.

A fase de transição à maturidade deve ser procurada nos manuais de ensino. Em algum ponto do desenvolvimento de uma ciência, os manuais deixam de se reportar aos princípios de uma disciplina. Começam a medias res e dão os princípios como assentados noutra lugar. Levantar quando acontece isso (o que não precisa, nem pode, acontecer pontualmente na história) é trabalho para historiadores profissionais e, mais amplamente, de cientistas sociais.

No fim de contas, a teoria de Kuhn exige essa intervenção dos historiadores e dos sociólogos. Tome-se como exemplo a própria definição que Kuhn fornece de comunidade de cientistas. Ao longo da ERC, ele a define como aquela que trabalha em torno de um paradigma e, paradigma, como aquilo que é articulado por uma comunidade de cientistas (desenvolvida). A menos que exista uma maneira independente de definir paradigma e comunidade de praticantes de uma determinada disciplina científica, não há como escapar do problema da circularidade. Sob esse aspecto, portanto, a intervenção do cientista social no trabalho do epistemólogo é absolutamente essencial.

Um trabalho sociológico cuja finalidade foi a de resolver essa "circularidade" é, por exemplo, o de Diana Crane (Crane, 1969) que procurou delimitar comunidades de praticantes de uma determinada disciplina não a partir do conteúdo dos papers publicados _o que seria o mesmo que reuni-los pelo "paradigma" usado pelos pesquisadores_ mas a partir das redes de citações bibliográficas. Embora sujeito a críticas (afinal, nem sempre são as citações reconhecimentos puramente científicos, podendo dever-se à ascendência de determinado cientista ou grupo de pesquisa, a trocas de favores dentro de um grupo de pesquisa _pois quantidade de citações constitui parâmetro de avaliação de impacto de um trabalho científico, especialmente nos últimos 30 anos, e pode determinar se o grupo que o publicou continuará ou não a receber verbas para pesquisa), o trabalho de Crane mostra exemplarmente que os sociólogos têm um papel importante a desempenhar dentro da filosofia das ciências naturais. Esse tipo de trabalho é sancionado por Kuhn (Kuhn, 1970, p.178) no tocante à ciência recente. Para períodos mais distantes, outras táticas têm de ser divisadas.

O exposto acima sintetiza o que nos parece ser a relação correta entre Kuhn e as ciências sociais, relação que desenvolveremos melhor no capítulo 2 deste trabalho. No entanto, o grosso da aceitação de Kuhn se deu noutro sentido. Não na relação "ciência social Kuhn", mas na relação "Kuhn ciência social". E' nesse sentido que o modelo de Kuhn aparece "aplicado" às ciências sociais e às humanidades. E' nesse sentido que aparece o Kuhn normativo, relativista (não-civilizado, que negaria qualquer base razoável para a ciência) etc.

Os cuidados de Kuhn no sentido de descaracterizar sua obra como uma "cartilha" para as atividades que pretendem chegar ao grau de avanço da física não impediram que o livro fosse utilizado dessa forma. Isso pode ser, em parte, devido a um despreparo geral por parte de não-especialistas em epistemologia para tratar com assuntos epistemológicos. Mas, pelo menos em parte, isso deriva da linguagem pouco formal que o próprio Kuhn imprime a seu texto e que é responsável por muito de sua aceitação. A acessibilidade da ERC paga o preço de ser o texto passível de infinitas más interpretações. M. Masterman (Masterman, 1970) encontrou, no decurso da ERC, pelo menos 21 diferentes noções definidas pelo termo "paradigma". E, embora Kuhn marque sua acepção preferida (de paradigma entendido como exemplar), o uso reiterado do termo em situações distintas gera confusão.

Além disso, não parece a princípio ficar claro qual o papel dos exemplos históricos na ERC. Embora o autor os utilize, o fato é que o ponto principal de Kuhn é a crítica à idéia positivista de que a atividade científica pode ser justificada racionalmente para além de

qualquer dúvida e independentemente das convicções que a comunidade de cientistas mantém acerca dos componentes do mundo numa dada época. Assim, embora alguns exemplos históricos o apoiem, Kuhn não pretende sacar deles o apoio definitivo para sua teoria. Nem isso seria admissível. Se, para a posição de Kuhn, a própria experiência está em dúvida, que dirá a história? Essa dificuldade pode levar a uma leitura "naturalizada" do autor, isto é, a uma leitura em que os exemplos históricos assumiriam papel central na "prova" do ponto de Kuhn. Laudan (Laudan, 1990), por exemplo, incorre nesse erro quando ridiculariza a posição de Kuhn ao apresentá-lo, num diálogo fictício, como o autor de "Ceticismo Acerca de Tudo, Menos das Ciências Sociais, Um Guia Pós-Moderno".

Uma preocupação mais ampla move Kuhn: se seu ponto estiver correto, ou se abandona a crença em que a atividade científica é racional _o que Kuhn jamais fez_ ou se abandona o modelo de racionalidade no qual razão seja algo assentado em regras formuláveis independentemente de contexto.

Os eventuais desvios cometidos durante o texto da ERC recebem explicitação maior no "Posfácio", publicado sete anos depois. O "Posfácio", publicado na segunda edição, de 1970, reforma muito do discurso que poderia dar margem a uma leitura mais "revolucionária" da ERC, embora não o reforme no sentido de desmenti-lo, mas de explicitá-lo. Kuhn não abandona, no "Posfácio", nenhuma das teses centrais expostas na ERC. Ainda assim, a primeira formulação da ERC podia facilmente dar apoio ao mais violento relativismo, quando parecia não admitir a existência de qualquer foro imparcial onde duas teorias rivais pudessem medir-se (os positivistas identificariam esse foro com uma possível linguagem experimental _ou de observação_ isenta de teoria). No entanto, e como Kuhn explicará em parte no "Posfácio" e também em artigo posterior, "incomensurabilidade" entre termos de duas teorias não deve ser entendida como "incomunicabilidade" entre cientistas partidários dessas mesmas teorias. Ou seja, duas escolas, partidárias de paradigmas incomensuráveis, comunicam-se e debatem (e debatem proveitosamente) baseando-se nos pontos que permaneceram fixos na transição entre os dois paradigmas (Kuhn, 1982, 1983). A inexistência de tal foro também não deve levar à conclusão de que não existam razões para escolha entre teorias rivais. Como dissemos antes, seria absurdo advogar a posição de que não existiriam critérios de escolha. Deve-se revisar, isto sim, o que deva ser entendido por "razão".

Assim, existe um só modelo, mas vários graus de explicitação deste. Muitos dos cientistas sociais articuladores ou simplesmente usuários dos conceitos emprestados de Kuhn limitaram-se a trabalhar com a primeira edição da ERC ou com a edição seguida do "Posfácio".

A esse respeito, um levantamento de citações de Kuhn nos últimos 10 anos no "Social Sciences Citation Index" mostra que 60% das citações referem-se à ERC (não foi possível analisar períodos anteriores devido a mudanças nos critérios adotados pelo ISI; os dados não são comparáveis com os da última década). Desta forma, ao fazermos adiante uma espécie de "sociologia da leitura de Kuhn por cientistas sociais", estaremos autorizados a nos concentrar nas teses tal como são expostas na ERC. Algumas distinções importantes dentro do modelo seriam explicitadas pelo autor em artigos cuja circulação ficou mais restrita, atingindo preferencialmente o público profissional em epistemologia. Em termos de assimilação pela classe mais ampla dos cientistas sociais e dos historiadores (e é isso o que entendemos por "sociologia da leitura"), a ERC é que domina a cena. Referências a tais artigos mais especializados de Kuhn, bem como à sua "Revolução Copernicana", aparecerão neste trabalho, especialmente no capítulo 1, quando dermos um quadro geral do modelo. Porém, em termos dessa sociologia da leitura, tais artigos são praticamente irrelevantes.

Mesmo levando em conta somente as indicações presentes na ERC, é possível distinguir o que Kuhn quer dizer com "paradigma". Ainda assim, os sociólogos que aplicaram Kuhn às suas respectivas disciplinas fizeram-no à custa de adaptações grosseiras do termo. Usando uma acepção relativamente vaga de "paradigma", não é difícil dar a praticamente qualquer atividade humana o status de "ciência". Por exemplo, se "paradigma" significar apenas "uma série de compromissos acerca de métodos, objetos de estudo e avaliação de resultados sobre os quais está de acordo parcela razoável da comunidade de praticantes", então, claramente, as ciências sociais possuirão diversos paradigmas. Logo, abrigarão uma série de subdisciplinas, cada uma rigorosamente científica (dentro de uma acepção que supostamente faz justiça a Kuhn).

Nesse sentido, epistemólogos das ciências sociais procuraram encontrar na história, na sociologia, na política ou na antropologia, sinais que indicassem a presença de paradigmas (para um levantamento extenso da presença desses paradigmas, cf. Eckberg & Hill, 1979, pp. 132-33). Ao encontrá-los, garantiriam o status de ciência para cada uma dessas disciplinas que coletivamente denominamos, de forma um pouco vaga, "ciências sociais".

Mas, para que a aplicação valha, as distorções têm quase de beirar a contradição. Herman (Herman, 1988), por exemplo, identifica seis paradigmas dominantes nas ciências sociais. Um deles, a praxeologia, teria como característica principal, segundo o autor, o fato de ser um paradigma cuja atitude é anti-monoparadigmática (p. 126)!

Para concluir tudo o exposto acima, o trabalho que se segue é uma "sociologia da leitura da ERC", leitura esta cujos resultados podem gerar duas correntes. De um lado, haverá os sociólogos que, mantendo seus métodos e a especificidade de suas disciplinas, passarão a participar do esforço distintamente filosófico de entender a atividade científica, de construir "objetos de comparação", no sentido wittgensteiniano.

De outro, e essa é a direção na qual se desenvolve boa parte da literatura ligada ao tema, estarão os sociólogos cujo propósito é o de aplicar o sistema de Kuhn à atividade exercida pelos cientistas sociais. Eventualmente, tais aplicações poderão mesmo ser muito férteis, no sentido de relacionar fatos distantes, no sentido de produzir ferramentas para exploração e sistematização de vastas áreas da sociologia. Nosso ponto será apenas que, pelo menos nos exemplos estudados, tais aplicações se baseiam em uso pouco rigoroso do vocabulário emprestado da ERC.

PARTE 1. O Modelo de Desenvolvimento Científico de T. S. Kuhn

1.1 Kuhn e o senso comum

Kuhn divide o desenvolvimento científico de uma disciplina particular em dois grandes componentes: ciência normal e revolução científica. Durante os períodos de ciência normal, podem valer as regras de explicação científica e de descarte de hipóteses tal como descritas nos manuais escritos por autores como os positivistas lógicos (que são as descrições mais aceitas pela comunidade de cientistas, ainda que a maior parte desses membros nunca chegue a usar regras inteiramente justificáveis do ponto de vista lógico, para a aceitação ou rejeição de hipóteses). Já nos períodos de revolução científica, o debate entre alternativas rivais, envolvendo fundamentos (que não estavam em jogo quando o debate se dava apenas no âmbito da ciência normal, presidida por um paradigma indisputado), para explicar um conjunto de fenômenos, é a norma.

No entanto, esse debate não é racional, no sentido de que sempre esbarra em questões que não podem ser resolvidas de comum acordo entre as partes, recorrendo ambas a um foro neutro e reduzindo seus diferentes discursos a um discurso comum via mecanismos inteiramente lógicos.

Do ponto de vista epistemológico, o modelo é revolucionário, já que tem como consequência a necessidade de que se reaprecie toda a história da ciência. Uma vez aceito o modelo de Kuhn, não há lugar para se falar em desenvolvimento linear da ciência, nem em desenvolvimento cumulativo do conhecimento norteado pela razão, que é justamente a imagem da história da ciência que os cientistas cultivam e que está em todos os manuais que os neófitos devem percorrer antes de poderem considerar-se formados. Se existe linearidade, esta é sustentada por mecanismos que pouco teriam a ver com regras racionais. Sua base deve se apoiar num novo modelo de racionalidade.

Do ponto de vista da prática científica, a alternativa oferecida por Kuhn parece fornecer uma imagem bem pouco lisonjeira da atividade do cientista. Longe de trabalhar no sentido do questionamento constante de suas premissas, no sentido de buscar a verdade mesmo a preço de ser obrigado a abandonar suas teorias mais caras, o cientista aparece como herdeiro (involuntário) de uma tradição e tem como papel articulá-la, isto é, salvá-la de ataques a todo preço.

Convencer seu público (principalmente filósofos da ciência e cientistas naturais) da plausibilidade do modelo proposto e de que ele seria o mais adequado para se entender a atividade científica parece tarefa duplamente inglória. De um lado, o dos filósofos da ciência, o modelo certamente derruba um dos mais sólidos preceitos do positivismo (e, mesmo, do senso comum) acerca da ciência: a crença de que o conhecimento científico se distancia de outras formas de conhecimento humano pelo fato de se desenvolver cumulativamente, apoiado em princípios universais de razão, que pairam acima de eventuais diferenças de enfoque.

"Nas sociedades estudadas pelos antropólogos, o conhecimento cotidiano do mundo ou é tomado como garantido ou é embasado num sistema fracamente articulado de lendas, mitos e doutrinas religiosas. Na sociedade moderna, no entanto, a religião perdeu muito de sua autoridade em relação ao conhecimento prático e a eficácia da mágica é posta em dúvida. Nas pequenas decisões da vida, as pessoas estão sempre prontas para seguir o costume ou uma regra simples conveniente mas, em questões realmente graves, elas sentem que precisam depositar sua confiança na ciência." (Ziman, 1984, p. 186)

Abalar a confiança na superioridade da ciência sobre outras formas de conhecimento (prático) é, assim, abalar o que há de mais sólido e confiável para a sociedade contemporânea _não só leigos, mas também profissionais em áreas nas ciências naturais ou nas humanidades.

Noutras palavras, o modelo parece a princípio instaurar um certo caos na história da ciência. Afinal, se seu desenvolvimento não é cumulativo, nem a escolha entre alternativas rivais é racionalmente justificável (tomado o modelo clássico, que insiste numa racionalidade apoiada em regras abstratas e atemporais _daqui para diante, será sempre neste sentido que tomaremos o termo "clássico" quando este se referir à racionalidade), é sinal de que a ciência não pode oferecer uma argumentação inequívoca que a coloque acima de outras atividades humanas (aparentemente _e só aparentemente, como veremos mais tarde_ incluindo, para Feyerabend (Feyerabend, 1975), o voduísmo). Assim, deixaria, nesse novo modelo, de ser "fato" que a ciência atual é o melhor do esforço humano, como também ficaria enterrada qualquer esperança de se encontrar um método capaz de definir com segurança qual entre dois enfoques rivais para explicar um conjunto de fenômenos é o melhor. Essa foi a primeira reação ao que está na ERC e é, mesmo hoje, quase 30 anos depois de sua publicação, a reação de boa parte de cientistas às idéias de Kuhn. Mais à frente, mostraremos que essa reação não tem justificativa.

Por outro lado, o modelo de Kuhn choca o cientista praticante. Afinal, quais são as bases sobre as quais está apoiada sua atividade? O cientista é ensinado desde cedo que os modelos que estuda e trata de aperfeiçoar agora não são fruto de escolhas fortuitas. Muitos homens já se debruçaram sobre os mesmos problemas e seus insucessos foram norteando o caminho para a busca de soluções cuja melhor expressão se encontra hoje. Assim, Aristóteles já se interessava pelos movimentos dos corpos celestes, mas partia da premissa errada de que a Terra ficava no centro do universo e desconhecia o que fossem as estrelas e os planetas. Isso se devia ao pouco instrumental disponível à época, que não permitia medidas precisas e avaliações rigorosas quanto a posições relativas etc. Mas, com o advento desses instrumentos e com uma mecânica mais requintada, o homem pôde passar, progressivamente, ao modelo que colocava a Terra em torno do Sol, ao modelo que afirmava serem as órbitas elipses e não círculos, a uma mecânica que subsumisse essa astronomia a princípios mais gerais (com Isaac Newton), e assim por diante. A imagem atual _de uma Terra perdida em um universo praticamente vazio, ligada a uma pequena estrela que orbita na periferia de uma entre muitos milhões de galáxias_ é resultado de esforço cumulativo de homens que se debruçaram sempre sobre o mesmo problema: o de explicar quais os movimentos dos céus e como funciona toda a máquina cósmica.

Alguém lembrará ao cientista de que houve dificuldades na aceitação de alguns modelos, que Copérnico preferiu esperar até quase o momento de sua morte para não sofrer as

conseqüências da divulgação de suas teorias. Historiadores poderão lembrar ainda o destino de Galileu, duas vezes processado e uma vez condenado por professar o heliocentrismo ou ainda Descartes, que preferiu evitar problemas e escondeu "O Mundo" dos olhos de seus críticos mais perigosos.

O cientista de hoje conhece esses fatos, mas argumentará que casos como o de Copérnico, Galileu ou Descartes, mostram o quão difícil é a trilha da ciência, o quanto esforço foi necessário para fazer com que a razão se impusesse. Os três casos são exemplos da ciência versus a Igreja, do novo e correto versus a tradição, que custa a ser desalojada. Podem mesmo ser feitas analogias entre esses casos e exemplos familiares de teimosia conservadora frente ao novo.

O que Kuhn tem a dizer contra toda essa carga recebida pelo cientista, contra toda essa visão _de resto bem articulada_ da história do desenvolvimento de sua própria atividade?

Ele responderá, simplesmente, que essa visão da história foi inculcada em um longo processo de aprendizado e que ela não pode se pretender mais fiel aos fatos do que o é seu modelo de desenvolvimento científico. Dirá que o máximo que pode ser extraído da convicção do cientista praticante é um entusiasmo para seguir pesquisando e uma crença em que se está fazendo o melhor, mas que essa crença não pode ser fundamentada "racionalmente", ou seja, que não existem princípios neutros sobre os quais pessoas racionais sejam obrigadas a aceitar que a ciência é a mais perfeita atividade com pretensões ao conhecimento (se essa aceitação existe na prática, sua fundamentação não deve ser procurada em princípios transcendentais). Dirá que os casos históricos não se resolveram pelo "novo e mais correto vencendo a tradição", mas sim pelo novo vencendo o velho. Cada etapa do desenvolvimento da ciência envolve recursos à retórica e outros recursos que bem pouco se encaixam na visão que se têm de razão e que a utilização desses recursos, a longo prazo, é o que forja o desenvolvimento científico.

Mesmo que se deixe a retórica e outros fatores "menos dignos" de lado, é forçoso notar que palavras como "simplicidade", "acurácia", "harmonia", "testabilidade" ou "fertilidade" não são passíveis de regulamentação definitiva e, mesmo assim, comparecem constantemente nos julgamentos científicos acerca de que alternativa escolher em situação de crise. Laudan (Laudan, 1990) chama esses termos, simplesmente, de "slogans" (p. 98). Mas que cientista admitiria que sua atividade se baseia na aplicação mais ou menos subjetiva de "slogans"?

O ponto central de toda essa argumentação é a demonstração de que escolas, em diferentes épocas, não estudavam os mesmos problemas nem se valiam dos mesmos métodos

de aferição de adequação à natureza. A unidade metodológica da ciência é uma quimera inventada há tempo pela filosofia e articulada ao máximo de sofisticação pelos neopositivistas.

Aristóteles se interessava pelo movimento dos corpos celestes em relação à Terra, mas isso não pode ser equacionado com o temário que interessava a, digamos, Kepler. Pois, apesar de ambos parecerem discutir mais ou menos a mesma coisa, o fato é que "Terra", para Aristóteles, não era simplesmente mais um corpo celeste, onde, por acaso, nos encontramos. "Terra" tinha também o significado de "posição", de lugar privilegiado no universo. Dizer que a Terra estava em repouso não era apenas fazer uma asserção sobre o estado da Terra mas, antes, sobre sua essência. Equivalia, praticamente, a afirmar uma tautologia. O movimento não era relativo como diria Galileu, algo dependente do estado de movimento do referencial onde está o observador em relação ao objeto observado. Os corpos que não se moviam, segundo a física aristotélica, diferiam essencialmente dos corpos em movimento. Dessa forma, embora aparentemente Aristóteles e Kepler parecessem estar estudando o mesmo conjunto de questões, o fato é que estudavam temas bem diferentes. Nesse caso em particular, é o uso da mesma palavra (Terra) em dois sentidos completamente distintos, que leva os cientistas a pensar em continuidade na tradição de resolução de um conjunto de problemas.

Para o cientista sem inclinações filosóficas, isso pode parecer um jogo de palavras. Além do mais, o cientista poderá sempre argumentar que, a exceção desses casos exemplares, onde até pode ter havido algo semelhante, não se pode aplicar a mesma linha de argumentação para toda a história da ciência.

Em resumo, para ter aceitação entre os epistemólogos profissionais, Kuhn teria de mostrar argumentos que destruíssem os principais dogmas do positivismo sem cair nas garras do relativismo, posição que seria impossível de defender. Pois, mesmo no caso de ter bons argumentos quanto à inadequação dos dogmas do positivismo, restaria sempre aos positivistas o argumento de que a alternativa dada por Kuhn levaria a um "laissez faire" em ciência incompatível com a realidade que se observa e, mesmo, com qualquer conceito plausível de razão. O que responder à pergunta: o que impediu os cientistas do passado de, em situação de crise, frente a várias alternativas rivais, escolherem alternativas diferentes das registradas pela história? É preciso que se postule uma certa estabilidade de visões de mundo, um certo acordo ontológico que forneça um foro para escolha entre teorias. Para responder satisfatoriamente a essas críticas, Kuhn deveria ser capaz de elaborar um modelo onde se articulassem elementos derivados de uma complexa trama entre retórica, método científico, sociologia da comunidade

de praticantes de uma disciplina reconhecida na prática como científica, e os meios que se usam para educar o futuro cientista.

Para ter aceitação entre os cientistas, Kuhn teria de provar que a atividade científica, embora fosse menos aventureira que no quadro pintado pelo positivismo, ainda assim mantinha um lugar garantido para a criatividade individual e deixava o cientista com alguma esperança de entender melhor a natureza, isto é, evitando o relativismo.

Pode parecer paradoxal que um livro que, à primeira vista, subtrai da atividade científica uma de suas características mais fascinantes _a criatividade do cientista no momento de propor hipóteses_ possa ter tido tanta penetração nos meios científicos profissionais. Um fator, sem dúvida, é o caráter aparentemente acessível do texto da ERC. Outro fator, mais sutil, é que Kuhn se vale da própria retórica do cientista ao expor casos históricos que corroboram seu modelo e ao expor contra-exemplos à visão positivista do processo de desenvolvimento científico. O quanto esses casos históricos foram bem escolhidos e o quanto são representativos da ciência em geral, foi assunto muito debatido nas últimas duas décadas (cf. Shapere, 1964).

Para concluir, deve-se lembrar dos méritos da perspectiva positivista, cumulativa, do desenvolvimento científico. A seu favor conta, em primeiro lugar, a autoridade de um sistema estabelecido há décadas por epistemólogos, com os quais a maioria dos cientistas está de acordo. O modelo tem o mérito de instalar em um só quadro o caráter revolucionário da atividade científica, sua busca apaixonada da verdade, em que, a cada momento, todo o edifício do conhecimento está por um fio, com um método que, na última hora, sempre garante a estabilidade do empreendimento e faz com que o edifício fique, a um momento, maior, mais espaçoso, mais completo e mais harmonioso.

O modelo ainda guarda com o senso comum o sentimento de que a experiência _ou uma linguagem neutra baseada na observação isenta de teoria_ sempre decide qual a melhor alternativa, e que as crises sempre podem ser superadas pela razão, desde que se seja sempre, em qualquer caso, fiel ao mesmo método. E' o preceito de não se mudar as regras durante o jogo. A ciência é o produto mais acabado do conhecimento humano porque tem se mantido fiel a um método de argumentação, de um lado, e a uma missão de sempre confrontar suas conjecturas com a experiência, por outro.

Em lugar desse modelo firmemente ancorado tanto na tradição filosófica como na tradição científica quanto no senso comum, aparece um modelo que pretende, em última

análise, dizer que o desenvolvimento científico não se apóia no que comumente se chama razão, que os cientistas constantemente forjam novas regras para teste e eventual validação de suas atividades, que a razão cede lugar ao que, no limite, pode ser entendido como trapaça (a expressão é de Feyerabend) e que, uma vez ganha uma disputa e instaurada uma nova teoria, o cientista luta para mantê-la a salvo do ataque por novidades. Sua criatividade está voltada para a conservação do velho e conhecido e não no sentido de explicar o novo e trilhar o inexplorado, o que só é feito em último caso. Enfim, o modelo de Kuhn parece apresentar a ciência como uma atividade orientada para o conservadorismo e afastada da razão, colocando-a ao lado de atividades humanas, em princípio, bem menos nobres.

A tarefa de Kuhn é, então, dupla. Primeiro, fornecer argumentos para provar que seu modelo é historicamente adequado, no sentido de que entram em sua confecção todos os elementos da racionalidade científica tal como se manifesta. Segundo, mostrar que esse modelo não leva ao relativismo e ao tudo vale de Feyerabend (que, como veremos adiante, renegará a autoria desse "slogan").

No corpo principal da ERC está a defesa da tese de que a ciência, em períodos de transição, lança mão de pseudo-argumentações que não têm como ser reduzidas a um discurso racional de regras que possa ser aceito por partidários de ontologias ou de tradições de avaliação diferentes. Junto a essa argumentação de princípio, Kuhn mostrará que sua teoria gera um modelo que é adequado para a compreensão de algumas transições históricas. O modelo não pretende explicar tais transições, uma vez que explicar significa recorrer a algum estrato mais fundamental e bem justificado de asserções e a partir dele provar via mecanismos exclusivamente lógicos o ponto em questão. Kuhn descarta a existência de tal estrato privilegiado.

Os últimos traços de uma possível trilha para o relativismo serão apagados no "Posfácio". Muito do trabalho posterior de Kuhn será no sentido desfazer malentendidos gerados por questões levantadas na ERC, como, por exemplo, a questão da incomensurabilidade entre teorias. Nesse caso, ele tratará de mostrar que não é pelo motivo de duas teorias serem incomensuráveis que seus defensores estarão impedidos de confrontá-las. Outro ponto de atrito é o da escolha entre teorias: Kuhn argumentará no sentido de que os cientistas sempre fazem escolhas (o que parece óbvio, dada a história da ciência), mesmo na ausência de regras para eleição de teorias. Noutras palavras, regras _ou razão apoiada em regras_ não são essenciais para que se faça escolhas entre teorias rivais.

Passamos agora à apresentação dos principais pontos de argumentação sobre os quais Kuhn fundamenta seu modelo.

1.2 O Modelo

Kuhn, no decorrer da ERC, só estudará a transição entre paradigmas. As considerações do autor sobre essa transição valem, com pequenas modificações, para a transição entre as fases pré-paradigmática e paradigmática de uma disciplina dentre as que costumamos chamar "ciências naturais".

Uma determinada atividade com pretensões ao conhecimento, dita científica, atingiu a fase paradigmática quando pára de haver debate em torno de princípios. As diversas escolas que estudam determinado conjunto de fenômenos concordam com que a visão de uma delas é a melhor. A partir daí, o paradigma da escola vencedora ganha aceitação geral e passa a ser base de toda a tradição de estudo naquele campo. Pode haver especialização nas diferentes escolas, isto é, cada grupo de cientistas pode se dedicar a determinado conjunto de fenômenos, com diferentes grupos podendo estudar diferentes fenômenos. O que importa é que todos os grupos admitam uma ontologia comum e, mesmo estudando fenômenos diferentes, concordem com que estes sejam manifestações das entidades catalogadas naquela ontologia aceita por todos.

Esse acordo que se segue à transição de paradigmas não se dá de maneira explícita. Existe debate entre as escolas, mas esse debate não visa exatamente a descobrir, desapaixonadamente, qual o "melhor" paradigma. As escolas lutam para fazer valer seu ponto de vista, em detrimento dos demais. A vitória de uma delas se baseia em fatores diversos como o peso (autoridade) dos defensores de cada escola ou a "demonstração" pública de que uma delas (a que defendemos, claro) verdadeiramente representa a continuidade da tradição.

Feyerabend sublinha que este último é exatamente esse o caso de Galileu. Ao apelar para o fato de que muito de suas teorias já estava contido no platonismo, Galileu valia-se do recurso retórico que visa a abrandar o choque do novo, vestindo-o de uma roupagem que o aproxima da tradição conhecida. Contam também fatores econômicos, sociais, políticos, religiosos etc. A análise "objetiva" dos fatos para se tentar decidir racionalmente sobre que teoria melhor os explica é tentada também. Mas cada escola fala sua própria língua e essa discussão acaba sendo infrutífera do ponto de vista puramente lógico, forçando a entrada em cena de outros mecanismos, para que haja escolha entre teorias.

A certa altura desse debate, uma das escolas começa a ganhar adeptos, o que sufoca as tradições rivais. A contrapartida sociológica desse fenômeno é o que Robert Merton (Merton, 1968) chama "efeito Mateus". Quanto mais se desenvolve uma escola, quanto mais adeptos ganha, maior seu potencial para desenvolver-se ainda mais através de um sistema de citações e premiações mútuas. Esse efeito acaba por reforçar a escolha feita. Os projetos de pesquisa ligados ao paradigma vencedor serão os que atrairão as melhores inteligências, os que receberão maiores verbas para pesquisa, os que terão maior apoio das universidades etc. Os paradigmas rivais, sem esses estímulos, tenderão a desaparecer. Assim, a primeira escolha reforça o paradigma vencedor através de uma série de mecanismos que pouco teriam a ver com sucesso do ponto de vista estritamente científico. Isto se "estritamente científico" for entendido em termos positivistas, como sinônimo de fidelidade a um método lógico, atemporal, imutável.

Esse momento de transição pode ser determinado, a posteriori, pelo exame dos manuais com os quais são iniciados os cientistas jovens. Todos mencionam os mesmos princípios básicos, com matizes apenas de caráter didático. Começam a aparecer livros mais adiantados, visando a um público já inteirado dos princípios da teoria. Os artigos de pesquisa publicados em revistas tendem a se tornar mais especializados e, no dizer de Kuhn, "esotéricos". Uma vez que o trabalho inicial de convencimento está feito, o cientista já não se preocupa em ser acessível para um público maior que o estritamente ligado à sua área de interesse.

Vale lembrar que nenhuma teoria nova está de acordo com todos os fatos já conhecidos do campo que pretende explicar. Essa característica das teorias científicas é reconhecida seja por um positivista lógico ortodoxo seja por um filo-anarquista em epistemologia. Assim, quando a comunidade aceita um paradigma, o que ela está aceitando é, na verdade, uma promessa de resolução de problemas futuros, promessa que se impõe sobre as outras com base no sucesso obtido na resolução dos problemas já atacados. Nesse sentido, pode-se também dizer que a aceitação de determinado paradigma é um fenômeno irracional: ele é aceito menos pelo que fez no passado e mais pelo que se sente ele poderá fazer no futuro. Uma vez que não existe como avaliar o rendimento de determinada teoria no futuro, a escolha de uma entre diversas alternativas deve se basear em um "pressentimento de que as coisas poderão dar certo". As teorias perdedoras não conseguiriam despertar o mesmo sentimento na comunidade. Tal "pressentimento", desnecessário lembrar, não pode se encaixar no quadro da racionalidade científica desenhado pelo neopositivismo.

Dada a diversidade de fatores que levam à escolha de determinado paradigma para orientar a pesquisa em uma ciência natural, Kuhn não se arrisca a tentar definir qual a via para

que uma disciplina se torne paradigmática. Seu livro, de resto, não tem pretensões preceptivas. Pretende apenas negar a tese positivista da possibilidade de escolha puramente lógica ou racional entre teorias rivais. Os casos apresentados mostram instâncias históricas em que melhor pode ser vista a falência da tese positivista.

Uma vez que todos os participantes de uma tradição de pesquisa aceitam um paradigma que os oriente, começa a fase chamada por Kuhn de "ciência normal". Nesse ponto, a analogia que melhor caracteriza a atividade dos cientistas é a da resolução de quebra-cabeças.

Nessa altura a tarefa dos cientistas é melhorar os padrões de medida já conhecidos, aprimorar o cálculo das constantes da teoria, tentar ampliar o campo de aplicação da teoria etc. Aqui, "teoria" e "paradigma" estão sendo usadas indiferentemente. Grosso modo, o paradigma contém o que a epistemologia clássica chama teoria, mais seus próprios métodos de validação (sejam os métodos de validação que poderíamos chamar propriamente científicos _margens de erro admissíveis, preferência por certos tipos de instrumentos de medida etc._ sejam os valores mais abstratos que o cientista usa para avaliar hipóteses, como simplicidade, harmonia etc.). Classicamente, tais métodos deveriam ficar de fora das modas científicas, deveriam ser o foro neutro para debate entre teorias rivais. Mas isso não acontece no modelo de Kuhn. Cada paradigma carrega consigo seus próprios métodos de validação e é isso o que torna impossível a decisão racional entre paradigmas rivais. Não há razão externa, neutra, atemporal e comum a teorias rivais. Retomando um termo de Laudan, citado mais acima, diferentes paradigmas colocam diferentes pesos sobre os mesmos "slogans". A permanência dos slogans cria a sensação de continuidade (que todo cientista natural estará pronto a admitir). A diferença de peso que cada escola atribui aos slogans é a raiz da descontinuidade _em termos racionais_ entre dois paradigmas (o que já não parecerá tão familiar para os cientistas).

Esse trabalho eminentemente conservador do cientista leva ao que Kuhn denomina anomalias, fenômenos que "se recusam" a entrar na cama de Procusto traçada pelo paradigma (em passant, Kuhn usa a analogia da cama de Procusto com relação à visão positivista da ciência. Kuhn, 1970, p. 108). Em um primeiro momento, o cientista deixa essas anomalias de lado, para estudo posterior. Ele confia em seu paradigma e acredita em que a anomalia é fruto de pesquisa precipitada, que queimou etapas. Começa então a atacar partes do problema que levou à anomalia com a finalidade de, ao longo do tempo, resolvê-la.

Essas anomalias _que, na verdade, estão presentes desde que a teoria é proposta_ podem não se resolver com essa pesquisa mais aprofundada. As conseqüências que essa permanência pode ter para uma teoria estabelecida dependerão, novamente, de fatores pouco ligados ao debate racional.

Dentro do quadro clássico, a presença da anomalia deveria despertar a idéia de substituir os princípios da tradição de pesquisa por outros mais adequados ao campo de fenômenos, ou seja, dever-se-ia substituir o paradigma por outro competidor em melhores condições de resolver a anomalia. Mas isso só é feito em último caso. Antes, muito tem de ser avaliado.

Por exemplo, conta muito a autoridade do cientista que enfrenta a anomalia. Se for um cientista relativamente desconhecido dentro da comunidade, a resistência da anomalia a tentativas de explicação poderá ser atribuída à incompetência do cientista que a estuda. Se esse cientista afirmar que vale a pena alterar os princípios do paradigma, cai sobre ele a reprovação expressa no dito de que é mau ferreiro aquele que se lamenta de suas ferramentas. Outros fatores que pesam nessa decisão são o prestígio do laboratório que estuda o problema, o grau de desenvolvimento do país em que o problema está sendo estudado (pois isso dá uma medida indireta da maturidade das instituições de pesquisa ali instaladas) etc.

No caso de um cientista de prestígio, em instituição de prestígio, estar estudando o problema há muito tempo (esse "muito" também é decidido em bases bem pouco racionais), então passa a ser possível pensar que o paradigma já exauriu suas possibilidades e que é hora de procurar por uma nova alternativa.

Pesa também nessa decisão o fato de os envolvidos nas tentativas de resolver o problema conseguirem convencer seus pares da "centralidade" da questão. Se a questão é considerada periférica, sua solução sempre poderá esperar. Por outro lado, se a anomalia estiver na encruzilhada dos caminhos de resolução de diversos problemas dentro da atividade norteadas pelo paradigma, então é hora de se pensar ou em concentrar esforços de toda a comunidade na direção de resolver esse problema específico ou, então, em substituir o paradigma vigente.

Como se pode ver, todos esses fatores não são exatamente racionais. Os ligados a prestígio dispensam comentário. Mas também não é possível decidir quanto é "muito tempo" para que um problema resista a solução, ou o quanto um problema é central dentro de uma teoria. Do ponto exclusivamente lógico, não há como definir univocamente essas questões.

O fato de esses fatores serem pouco afeitos ao debate racional não quer dizer que a transição de um paradigma a outro, ou a determinação do momento em que se deve começar a

procurar por alternativas ao paradigma vigente sejam questões decididas de forma inteiramente irracional. De alguma forma pouco determinada explicitamente, os líderes da comunidade "sabem" quando é o momento de considerar seriamente outras alternativas que estejam disponíveis. Resgatar essa sabedoria é a tarefa de uma teoria mais esclarecedora da racionalidade. E' a tarefa de Kuhn.

O cientista é preparado para a ciência normal, para a articulação do paradigma em face de problemas mais ou menos previstos. A anomalia, por definição, é algo alheio ao cotidiano do cientista (salvo as anomalias "clássicas", as que esperam resolução desde a época em que o paradigma foi instaurado). Mas, mesmo essas, não são do trato direto do cientista. Aparecem como problemas cuja solução é de longo prazo, que ilustram a atividade da própria disciplina, isto é, uma determinada disciplina científica pode ser definida como aquela que "tenta resolver os problemas x, y, z etc". O trato do cientista com anomalias deve se basear em princípios pouco familiares a sua atividade quotidiana.

Kuhn traz, como ilustração para esse ponto, que é nas fases de crise que os cientistas mais procuram o apoio da filosofia. Nessas épocas de crise, o cientista começa a duvidar não apenas das teorias que articula, mas mesmo da teoria do conhecimento que está por trás delas. Em um último esforço para salvar o paradigma vigente, o cientista tentará uma manobra metodológica via filosofia. Se tiver sucesso, muda as regras de avaliação do jogo sem mudar seus princípios ontológicos. O debate, nos primórdios da mecânica quântica, sobre se o acaso deveria ser considerado parte da natureza ou medida da ignorância do cientista, é um exemplo de debate puramente filosófico cujo objetivo é esclarecer uma questão nascida no âmbito da ciência natural.

Essa maneira de tratar as anomalias, assim como de tratar de quaisquer outros problemas dentro da ciência normal, são aprendidos pelo cientista novato em contato com seus mestres. O que pode ser obtido de manuais leva o iniciante apenas à borda da verdadeira atividade científica. O ingresso nessa atividade depende de contato direto. E por quê? Porque os padrões que regem a comunidade e o fazer científicos não podem ser inteiramente codificados em palavras. Muito é conhecimento tácito (para usar um termo de Polanyi), é conhecimento do como se faz e menos do por que se faz de determinada forma. Ou seja, é conhecimento do qual se participa, mais que conhecimento do qual se dá ou se pede justificação.

Vale aqui um parêntese acerca da possibilidade de codificar em regras a atividade científica. Nenhum positivista lógico defenderá que é possível substituir, na formação do jovem cientista, o aprendizado direto, em contato com o pesquisador mais experiente. Nem nenhum positivista defenderá as vantagens de se tentar codificar todas as regras que regem a atividade cotidiana do cientista. O ponto é apenas que os positivistas acreditam em que o impedimento para a explicitação dessas regras é, apenas, de caráter prático. Em teoria, nada há que impeça essa codificação. Ela, simplesmente, "não valeria o trabalho" (o mesmo valeria, para os formalistas do início do século 20, com relação à matemática: a matemática pode ser reduzida à lógica, mas o trabalho necessário para isso extrairia energia preciosa da pesquisa matemática para ser canalizada numa vertente cujo resultado é conhecido de antemão). O que Kuhn defende é a impossibilidade de se isolar tais regras. A única alternativa seria defini-las uma a uma. Kuhn afirma que não seriam possíveis esquemas (como existem esquemas de axiomas em lógica) para essas regras. A descrição caso a caso seria inevitável. Outro ponto é se tais regras seriam exclusivamente "científicas". Kuhn duvida que existam regras de natureza essencialmente científica, isto é, regras as quais bastaria aderir ou usar para ser definido como cientista.

Essa questão do aprendizado é um ponto em que Kuhn atrai irresistivelmente o leitor que é cientista praticante. Ele sabe que sua atividade jamais poderia ser aprendida através apenas de manuais. Mais que isso, ele também sabe que muitos de seus procedimentos de laboratório jamais chegam a ser explicitados entre seus colegas e que alguns, quando o tentam, não conseguem encontrar base "científica" para muitos entre eles. Além disso, todo cientista experimental sabe o quanto é difícil repetir experimentos, isso quando ele realmente tenta repeti-los (sobre o quanto é, na verdade, incomum a repetição de experimentos, cf. Broad & Wade, 1982, cap. 4).

Uma vez resolvido o aprendizado básico, o futuro cientista passa a receber formação individualizada dentro de um laboratório. Sua linha de pesquisa, para ser desenvolvida, necessita tanto de habilidade teórica _para formulação de hipóteses dignas de teste, por exemplo_ como prática. Os aparelhos que manuseia têm seus fundamentos assentados em outras disciplinas científicas, das quais ele tem pouca notícia (um citologista usa com desenvoltura um microscópio eletrônico mesmo sem entender nada dos fundamentos do funcionamento desse aparelho). Assim, durante uma pesquisa, o cientista será, às vezes, cientista e, às vezes, apenas técnico. Esse trabalho laboratorial mostra ao estudante o que deve ser testado e o que, em cada momento, deve ser deixado entre parênteses, o que deve ser

deixado inquestionado. Mais, para o desenvolvimento da pesquisa, o cientista deve se basear nos trabalhos de outros, usar protocolos de experimentação desenvolvidos por outros cientistas. Esses protocolos raramente são aplicáveis in toto. Reagentes podem diferir em qualidade de um país para outro, podem diferir em termos de impurezas, a calibração dos aparelhos pode variar muito, um aparelho construído em um país de clima frio pode necessitar de ajustes para ser usado em clima tropical, ajustes esses nem sempre inteiramente calibráveis e assim por diante. Enfim, o cientista acredita em que usa um mesmo protocolo de experimentação, embora não possa justificar inteiramente essa crença. No laboratório, portanto, estão em jogo várias atividades diferentes:

1. o cientista deve fazer hipóteses sobre sua área específica;
2. deve deixar de lado certas incertezas e "fazer de conta" que elas são estáveis e que não prejudicam sua atividade;
3. deve fazer ajustes em procedimentos inventados por outros;
4. deve dividir tarefas para si mesmo e para seus assistentes e achar meios de garantir que tais tarefas obedeam aos mesmos padrões de qualidade.

Essas são apenas algumas das atividades desenvolvidas num laboratório. Conforme a formação do cientista se completa, outras questões, como por exemplo a manutenção do funcionamento geral do laboratório, entram na agenda do pesquisador.

Chega então a hora da publicação do paper. Aí, problemas comezinhos de laboratório não têm lugar. Desaparecem o acaso, os ajustes injustificáveis em poucas palavras e mesmo os resultados que prejudiquem a hipótese a ser defendida e provada. O cientista não subtrai dados ruins, na maioria das vezes, com o fim de enganar seus colegas. A intenção é exatamente a oposta: os dados ruins são, ele acredita, fruto de defeitos experimentais impossíveis de localizar. Deixar esses defeitos constar das tabelas e entrar nas análises estatísticas serviria apenas para mascarar resultados bons. Assim, tais dados são eliminados em prol da boa ciência e da clareza de exposição. Quanto aos ajustes, o cientista pressupõe que seus colegas enfrentam os mesmos problemas e, dado o pouco espaço que as revistas reservam aos pesquisadores, não vale a pena perder páginas com isso. Além disso, ele não acredita em que qualquer exposição em palavras resolva inteiramente o problema. Esse paper pretende não apenas expor o que ocorreu no laboratório, mas também deve servir para convencer agências de financiamento de pesquisa. Dessa forma, a retórica é fundamental para o sucesso do trabalho. Ele não apenas deve expor resultados bons, mas prometer resultados ainda melhores.

Assim, ao falar em quão central é o aprendizado direto de uma especialidade, o quão pouco pode ser aprendido em livros e, por conseguinte, o quão pouco pode ser codificado em palavras, Kuhn reflete aquilo em que os cientistas acreditam e, mais, observam em seu dia-a-dia.

Até aí, a mecânica do desenvolvimento da ciência proposta por Kuhn na ERC parece perfeitamente plausível do ponto de vista histórico. O cientista adquire conhecimento de livros e, mais, do aprendizado direto no laboratório com os mestres. Sua confiança nas opiniões de quem tem mais prestígio dentro da comunidade é total. Sua tendência ao analisar os insucessos de outros passa primeiro pelo pensamento de que o cientista analisado não soube usar bem as ferramentas da teoria para só muito depois chegar a duvidar da teoria na qual acredita. Mesmo a conversa acerca de alternativas diferentes do paradigma vigente é vista apenas como estimulante intelectual no trabalho de articulação do próprio paradigma.

O problemas para quem seguiu Kuhn até esse ponto começam quando se quer definir o que seja mudança de paradigma. A questão que se coloca é: qual o grau em que se pode "articular" uma teoria científica e, ainda assim, dizer que se está em um mesmo paradigma? A partir de que ponto se deve falar que um paradigma foi abandonado em prol de outro? Respostas a essas questões exigem um exame mais rigoroso de o que seja para Kuhn um paradigma e do que ele entende por incomensurabilidade entre teorias, um conceito que tem papel central no tópico da escolha entre teorias rivais.

1.3 Explicitações

Kuhn, em textos à parte da ERC e do "Posfácio", reforma suas teses ou as explicita? A resposta à questão é importante pois, dependendo dela, o trabalho de examinar as aplicações que se faz do modelo de Kuhn nas ciências sociais muda inteiramente de caráter.

Críticos de Kuhn dirão que o autor se "retratou" no "Posfácio" e em outros textos (ver, especialmente, Shapere, 1971 e Musgrave, 1971). No entanto, nenhuma das teses que aparecem na ERC é posteriormente refutada por seu autor. Kuhn deixa claro que, embora use o termo "paradigma" em diferentes acepções, dá preferência clara a somente uma delas (discutiremos isso a seguir). Se a acepção preferida é a de "exemplar" (um conjunto problema-solução que

serve de modelo fornecedor de analogias para uma comunidade de praticantes de determinada disciplina), então um paradigma é algo cuja definição é bastante objetiva. Dessa maneira, "compartilhar um paradigma" torna-se uma expressão que deve ser restrita a casos bastante particulares, localizados. Como lembra Martins (Martins, 1972, p. 19), "não existem, nem podem existir, paradigmas da física ou da química". Assim, nada impede que, por exemplo, a física se ancore em valores mais duradouros e, mesmo assim, haja mudanças de paradigma na física. Kuhn deixa isso claro já em 1966, no artigo "Comentário sobre as Relações entre Ciência e Arte", editado posteriormente como parte de "A Tensão Essencial":

"Nunca pretendi limitar as noções de paradigma e revolução às 'teorias principais'. Pelo contrário, acho especialmente importante que esses conceitos sejam tais que permitam um entendimento mais completo do caráter estranhamente não-cumulativo de eventos como a descoberta do oxigênio, dos raios-X ou do planeta Urano." (Kuhn, 1977, p. 350)

Logo, quando Kuhn escreve, no "Posfácio", que a ciência está ancorada em "paramount values" que subsistem às mudanças de paradigma, isso em nada afeta seu modelo central. Não está reconhecendo ipso facto que não existam paradigmas ou rupturas, mas apenas que existem pontos que permanecem mais ou menos constantes numa transição entre paradigmas sucessivos.

Ainda mais, uma vez que Kuhn reconhece que sempre existe debate entre escolas rivais e que esse debate termina pela vitória de uma das escolas e só uma delas, "incomensurabilidade", para ele, jamais significou incomunicabilidade ou relativismo radical.

"A despeito daqueles que afirmam que todas as vezes que Kuhn pretendeu esclarecer seu sentido original ele, na verdade, reescreveu sua própria história ou mudou de idéia, uma leitura simpatizante da ERC mostra que Kuhn sempre pretendeu distinguir as formas de persuasão e de argumentação racional que acontecem nas comunidades científicas daquelas formas irracionais de persuasão que ele é acusado de endossar." (Bernstein, 1983, p. 53)

Essas observações _que serão melhor desenvolvidas adiante_ são importantes aqui para assinalar claramente uma atitude: Kuhn não muda seu modelo. Tudo o que é relevante no modelo de Kuhn já está na ERC. Textos posteriores ou contemporâneos à ERC ou ao "Posfácio" apenas explicitam o modelo. Logo, má leitura de Kuhn é problema de quem lê e não de quem escreve. Nossa exposição cobre o modelo de Kuhn e desvios de leitura desse modelo consumados por teóricos vindos de outras áreas (ou mesmo da filosofia, como acontece como Shapere _interpretar Kuhn erradamente não é atributo exclusivo de cientistas sociais,

felizmente). O fato de determinado autor não ter lido mais que a ERC não desculpa, dessa forma, sua leitura, pelo menos no que tange às questões de irracionalismo e ataque à ciência tradicional normalmente imputados a Kuhn.

O termo paradigma, em sua acepção primeira (como assinalado no "Oxford English Dictionary", primeira edição), quer dizer "exemplar".

"A pattern, exemplar, example. An example or pattern of the inflexion of a noun, verb or other inflected part of speech." (volume 7, p. 449)

Embora seja essa a noção adotada por Kuhn, ele mesmo não foi muito fiel a ela no decorrer da ERC.

O primeiro trabalho importante a separar em grupos as diferentes acepções em que Kuhn usa a palavra "paradigma" foi feito por Margaret Masterman (Masterman, 1970). Depois de levantar 21 usos diferentes do termo dentro da ERC, Masterman dividiu esses usos em três categorias:

1. Metaparadigmas ou paradigmas metafísicos. Uma passagem típica em que Kuhn utiliza a noção nesse sentido seria:

"Direi desde logo que essa concepção muito corrente de o que ocorre quando os cientistas mudam sua maneira de pensar a respeito de assuntos fundamentais não pode ser totalmente errônea, nem ser um simples engano. É antes uma parte essencial de um paradigma filosófico iniciado por Descartes e desenvolvido na mesma época da dinâmica newtoniana." (Kuhn, 1970, p. 121)

Nesta citação, Kuhn se refere ao costume de se separar observação de interpretação. O paradigma filosófico iniciado por Descartes seria a concepção de que, quando mudam teorias, muda a interpretação dos mesmos fatos. Nesse sentido, "paradigma" assume as proporções de teoria que orienta todo o pensamento, independentemente da disciplina científica que esteja em voga numa época em particular.

2. Paradigmas sociológicos. Dizem respeito mais à natureza da aceitação que às características estruturais de um corpo de doutrina. Por exemplo:

"Tal como uma decisão judicial aceita no direito costumeiro, o paradigma é um objeto a ser melhor articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas." (Kuhn, 1970, p. 23)

Kuhn ressalta que um paradigma deve ser algo aceito por toda uma comunidade. Sua aceitação define (ainda que de uma forma circular que resta ser esclarecida) essa mesma comunidade. O paralelismo com o direito ressalta ainda que o paradigma é aceito como solucionador de um problema inicial e, ao mesmo tempo, como padrão para futuras soluções. A "decisão" inicial deve ser uma provedora de analogias para problemas futuros. Em seu "Second Thoughts on Paradigms", de 1977, Kuhn mostra como não se pode trabalhar em ciência com regras que substituam o pensamento analógico. A articulação do paradigma, sua aplicação a casos semelhantes, a adaptação de fenômenos a um padrão subsumível ao paradigma, são operações que o cientista deve perfazer usando o que Wittgenstein chama "semelhanças de família". Tal procedimento não é redutível a regras.

Em conexão com esse sentido de paradigma, vale lembrar que um dos fatores que pesam na aceitação inicial de um paradigma é a capacidade que ele parece apresentar como ferramenta útil para o futuro. Assim, mais uma vez, a definição exclui a possibilidade de se assimilar a aceitação de um novo paradigma a uma reflexão puramente racional. Um componente fortemente subjetivo (a crença na fertilidade do paradigma recém-aceito) é parte essencial do processo de escolha entre paradigmas rivais.

Essa maneira de definir a aceitação de um paradigma faz voltar ao âmbito da ciência um aspecto que parecia enterrado desde a revolução científica dos séculos 16 e 17: a teleologia. Um dos pontos fundamentais dessa revolução (ver, especialmente, Burt, 1932, pp. 89-95), foi passar a admitir, como explicações válidas para fenômenos naturais, somente aquelas que levassem em conta apenas causas e, jamais, fins (como era o caso na mecânica aristotélica). Se a teleologia _isto é, o apelo a eventos situados no futuro para se explicar fenômenos presentes_ devia ser banida das explicações científicas, parece natural supor que o método científico não devesse padecer de traços teleológicos. E isso é verdade. O método científico, como codificado por pensadores como Descartes ou Bacon, fundava-se numa razão dada (no passado) e na experiência passada a apoiar conjecturas no presente. Tanto indução quanto a luz natural da razão faziam apelo a características dadas para, com sua ajuda, descobrir fatos no futuro. A idéia de que um componente essencial à aceitação de uma teoria deva ser uma referência ao futuro está em choque direto com tais cânones metodológicos.

3. Artefato ou construto. Esse é o termo preferido por Kuhn, e que ele chama de "exemplar".

"Ciência normal (isto é, ciência baseada num paradigma) significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas (o que é a própria

definição de paradigma). Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando o fundamento para sua prática posterior." (Kuhn, 1970, p. 10)

Em termos hierárquicos, podemos dizer que "metaparadigma" significa crença profunda, por exemplo, de que toda hipótese deve se permitir julgar pela experiência ou de que explicações devem exibir estrutura lógica (ainda que não rigorosa e explicitada). É a maneira mais abrangente como se pode entender o termo.

No nível seguinte, situa-se o paradigma sociológico. São os fatores que mantêm coesa determinada comunidade de praticantes de uma disciplina. Esses fatores, Kuhn os chama coletivamente de "matriz disciplinar" (embora não no corpo principal da ERC; "matriz disciplinar" é um termo usado pela primeira vez no "Posfácio" à ERC), incluem generalizações simbólicas, crenças e valores.

Mais na superfície _e mais próximo da atividade quotidiana do cientista_, está o "exemplar". São as realizações científicas concretas de uma comunidade. São essas realizações que servirão de modelo para que os praticantes tentem estender o paradigma a casos novos. O exemplar é um fornecedor de analogias. Esse é o sentido pretendido realmente por Kuhn em seus trabalhos.

Normalmente, leitores de Kuhn vindos de outras áreas falham em ver esse sentido mais estrito de paradigma. Pelos padrões de Kuhn, dificilmente alguém poderá encontrar paradigmas em sociologia ou em ciência política. Poderá encontrar algo no nível de metaparadigma, mas não no nível de exemplar. Para Kuhn, não existem mesmo paradigmas que abranjam áreas como a física ou a química. Paradigmas, por serem realizações práticas que se tornam modelares devem, obrigatoriamente, dizer respeito a subdisciplinas. Mas, examinadas as subdisciplinas da sociologia, por exemplo, dificilmente se encontrará algo como pesquisa continuada e sistemática orientada por uma solução de sucesso e que não faça apelo reiterado a fundamentos, o que seria requisito básico para se dizer que determinado campo é regido por um paradigma, respeitado estritamente o sentido que Kuhn dá ao termo.

Outro ponto que Kuhn irá refinar em artigos posteriores diz respeito à questão da incomensurabilidade. Duas teorias T1 e T2 são ditas incomensuráveis se não há foro comum para que se decida em favor de T1 em detrimento de T2 ou vice-versa. `A primeira vista, a questão parece trivial, dado o modelo de Kuhn. Se dois paradigmas diferentes representam não apenas teorias diferentes, mas métodos de experimentação diferentes, valorações diferentes dos

resultados, enfim, formas de vida diferentes, segue-se diretamente que dois paradigmas determinam dois mundos diferentes. O mundo definido pelo paradigma P1 apresenta uma ontologia O1, diferente da ontologia O2 determinada pelo paradigma P2.

De saída, não tem sentido medir graus de distanciamento entre P1 e P2 em termos de suas respectivas ontologias. Dentro do modelo de Kuhn não é mais sustentável uma afirmação como:

"As teorias de Kepler e Galileu foram unificadas e superadas pela teoria logicamente mais forte e melhor testável de Newton; da mesma forma, as teorias de Fresnel e de Faraday pela de Maxwell. Por seu turno, as teorias de Newton e de Maxwell foram unificadas e superadas pela de Einstein." (Popper, 1974, p.220)

Um termo não "vale" apenas em si, mas na relação que tem com outros termos correntes na teoria. Assim, não há como avaliar as "diferenças" entre duas ontologias. Elas podem diferir sintaticamente, grosso modo em termos apenas de um conceito. Mas a tese holista que Kuhn, com alguma reserva (cf. Kuhn, 1983) esposa afirma que os conceitos se interligam e a presença de um novo conceito altera substancialmente mas não totalmente, como veremos mais à frente uma teoria (ou um paradigma). Dessa forma, não há "superação" de Kepler por Galileu. O que há são ontologias diferentes que podem ser comparadas grosseiramente e apenas na prática. Em suma, a opção por uma teoria se dá apenas com base nessas apreciações práticas. Não existe lugar para uma redutibilidade lógica rigorosa como a implicada pela afirmação de Popper.

Dessa forma, a tese da incomensurabilidade de dois paradigmas afirma apenas que não existe foro final para a decisão entre paradigmas diferentes. A observação não é neutra, depende da ontologia a que se esteja ligado e, assim, partidários de dois paradigmas distintos travam um "diálogo de surdos" (Kuhn, 1970, pp. 131-33, em conexão com o debate entre químicos partidários da lei das proporções fixas e seus adversários, em fins do século 18).

Dessa afirmação, não se segue impossibilidade de comunicação. Se assim fosse, o modelo de Kuhn seria trivialmente falso: cientistas pertencentes a escolas distintas realmente debatem, discutem conceitos e métodos e, normalmente, não chegam a acordo. Kuhn (Kuhn, 1982) define a questão:

"Aplicado ao vocabulário conceitual que se desenvolve no interior e em torno de uma teoria científica, o termo 'incomensurabilidade' funciona metaforicamente. A frase 'sem medida comum' torna-se 'sem linguagem comum'. Afirmar que duas teorias são incomensuráveis é

então afirmar que não existe nenhuma linguagem, neutra ou de qualquer outro tipo, à qual ambas as teorias, concebidas como conjuntos de enunciados, possam se traduzir sem resto ou perda." (p. 670, sublinhado nosso)

Não existe uma terceira linguagem para a qual ambas as teorias possam ser traduzidas e a pendência entre elas comparada e resolvida. Mesmo que, supostamente, tal linguagem existisse, a prática impediria que se fizesse uma tradução. Antes que as escolas debatedoras atingissem esse fugidio denominador comum, a questão já estaria resolvida por outros meios. Esses outros meios incluem tanto pressões sociais _como o "efeito Mateus"_ quanto diferentes atribuições de valores por diferentes escolas da comunidade de praticantes. Assim, pode vencer a disputa a escola que prefira uma teoria mais fértil a uma mais acurada (ou o contrário) e, procedendo assim, mais rapidamente apresente novos resultados à comunidade relevante.

"Sem resto ou perda" é a chave para a questão da incomensurabilidade tal como Kuhn a entende. Nenhuma teoria pode, usando somente seu vocabulário, pretender traduzir inequivocamente os enunciados de outra teoria. São possíveis traduções parciais _justamente as que permitem comparação e debate entre escolas. Mas essas traduções sempre deixam algo de fora. Existem termos que não têm equivalente na outra teoria. Retomando o exemplo da massa einsteiniana, não há como traduzi-la em termos newtonianos: não há massa newtoniana que dependa da velocidade.

Para que "incomensurabilidade" não se confunda com "incomunicabilidade", Kuhn formula o conceito de "incomensurabilidade local":

"A maioria dos termos comuns às duas teorias funciona da mesma forma em ambas; seus significados, quaisquer que sejam, se preservam; sua tradução é simplesmente homófona. Surgem problemas de tradução apenas para um pequeno subgrupo de termos (que usualmente se interdefinem) e para os enunciados que os contêm (...) Chamarei 'incomensurabilidade local' essa versão mais modesta da incomensurabilidade." (Kuhn, 1982, p. 670-1)

A questão da incomensurabilidade guarda ainda uma armadilha para os leitores superficiais de Kuhn: se a incomensurabilidade _e, aqui, supomos que ela não se confunde com incomunicabilidade_ for levada ao pé da letra, não há comparação nenhuma entre duas teorias quaisquer. Logo _e aí vem o pior_ não existem teorias rivais. "Se dois paradigmas são incomensuráveis, uma pessoa está livre para aceitar ambos" (Phillips, 1987, p. 23).

O recurso à incomensurabilidade local permite que Kuhn mantenha uma forma atenuada de holismo, escape da incomunicabilidade e não deixe que a incomensurabilidade impeça comparação entre paradigmas.

Mas essa definição de incomensurabilidade local é apenas uma explicitação de algo que já está contido no corpo da ERC.

"(...) os proponentes de paradigmas competidores praticam seu trabalho em mundos diferentes (...) Praticando em mundos diferentes, os dois grupos vêem coisas diferentes quando olham para o mesmo ponto, na mesma direção (...) antes que eles possam esperar comunicar-se completamente, um grupo ou o outro deve experimentar o que vimos chamando de mudança de paradigma". (Kuhn, 1970, p. 150)

A passagem deixa claro que Kuhn jamais defendeu algo como incomensurabilidade total entre teorias. No entanto, dada talvez a novidade de sua formulação, uma expressão _hoje_ tão clara como "comunicar-se completamente" passou despercebida de seus críticos. E não apenas de críticos contemporâneos à publicação da ERC. Laudan (Laudan, 1990, p. 122) usa esta mesma passagem para justificar que "nos primeiros escritos de Kuhn e Feyerabend pode-se encontrar a defesa de que nenhuma afirmação dentro de um paradigma faz sentido em outro".

Para resumir, podemos dizer que o modelo de Kuhn de desenvolvimento das ciências naturais consiste basicamente nos seguintes pontos:

a. a maior parte do trabalho do cientista natural se dá na fase chamada "ciência normal". Essa ciência normal é uma atividade orientada por um paradigma, do qual o cientista está seguro. Seu trabalho é no sentido de estender esse paradigma a casos novos, de aumentar a precisão do paradigma, mas não de refutá-lo.

b. esse trabalho leva a problemas de difícil solução. Alguns desses problemas, no entanto, já eram reconhecidos desde que o paradigma foi aceito.

c. dependendo do julgamento da comunidade quanto ao problema de difícil solução _isto é, dependendo de quem forem os membros dessa comunidade que tentaram resolvê-lo sem sucesso, dependendo do grau de centralidade que a questão assuma para ela_, o problema pode vir a ser considerado uma "anomalia".

d. a resolução dessa anomalia pode ser através do paradigma vigente ou através da adoção de outro paradigma. Caso valha a segunda alternativa, a escola que propõe esse novo

paradigma deve convencer seus pares não apenas de que a solução é boa, mas de que o paradigma pode oferecer mais no futuro que seu oponente mais velho. Se esse trabalho de convencimento tiver sucesso, instala-se um novo paradigma.

Por outro lado, podemos dizer que o modelo de Kuhn não é:

a. defensor da irracionalidade, do vale-tudo. As escolas rivais argumentam entre si, e argumentam proveitosamente. A escolha final se dá por critérios que só podem ser chamados de irracionais num quadro em que razão signifique adoção rígida de regras.

b. defensor do relativismo. A ciência natural é o empreendimento humano mais bem sucedido. Isso é uma observação prática. Nenhuma outra atividade, até hoje, foi capaz de reunir em teorias simples e harmoniosas tamanha capacidade de predição. Os resultados práticos da ciência _suas derivações tecnológicas_ são evidentes. Assim, se alguma atividade humana é racional, certamente essa atividade tem de ser a científica. Assim, a ciência natural é eleita de saída como exemplo mais acabado da racionalidade humana. Logo, não tem sentido dizer que Kuhn a equacione com outras atividades. Seria uma petição de princípio. A ERC é escrita justamente no espírito de que é preciso dar conta da racionalidade da ciência e não de sua suposta irracionalidade.

c. um modelo que possa ser provado ou reprovado pelo teste com a experiência. Pois, o que seria um teste para o modelo? A história? Mas se mesmo dados de observação colhidos por cientistas naturais podem ser postos em dúvida, que dirá dos dados históricos? Mas esse é apenas um lado da questão. Mais importante que isso, o modelo de Kuhn é concebido como um objeto de comparação. Não justifica nem ganha apoio da prática da ciência. O modelo ajuda a esclarecer o que seja a atividade científica, sem, no entanto, pretender explicá-la. Se pretendesse, estaria sujeito às mesmas considerações que Kuhn faz acerca da ciência natural. Uma teoria da ciência não pode ser uma ciência. Uma teoria da ciência é boa ou má devido a razões, não a causas. E', dessa forma, parte da humanidades. Naturalizá-la é perder de vista esse ponto. E' importar para o interior da filosofia questões que dependem de uma prévia tomada de posição filosófica. Antes de se poder fundar uma teoria na experiência, deve-se tomar posição quanto ao que seja essa experiência e qual seu valor no teste de teorias. Essas tomadas de decisão não podem ser científicas (sob a pena de circularidade). Assim, o modelo de Kuhn não tem como ser julgado pela experiência.

PARTE 2. O novo papel do cientista social

Uma metáfora recorrente a respeito da atividade científica é a novela policial (cf., por exemplo, Sebeok & Sebeok, 1979). O detetive toma o papel do cientista que busca explicação para um fato intrigante. Estender a metáfora ajuda a compreender o novo papel do cientista social nos contextos onde, antes, imaginava-se que apenas o método científico intervinha. Fatores como educação ou recurso a valores da comunidade para a resolução de problemas concretos parecem mais naturais na novela policial que no contexto da prática científica. Embora a metáfora tenha suas limitações, explorá-la-emos abaixo nos limites em que vale.

X é encontrado morto. X é rico e sua fortuna é cobiçada. Os suspeitos são o mordomo, a amante e a filha. O sargento Cuff, o policial mais célebre da Inglaterra, é chamado para resolver a questão.

Cuff começa a investigação perguntando quem teria interesse em matar X, quem teria os meios e quem poderia ter estado na casa de X na noite do crime. O mordomo é perfeito. Pobre, há anos na família, quer ganhar dinheiro que garanta um bom resto de vida para si. Ele estava na casa na noite do crime, o que o torna ainda mais suspeito no caso. Assim, a primeira hipótese de Cuff recai sobre o ele.

Mas Cuff descobre que nenhum dinheiro sumiu da casa de X e que tanto o quarto do mordomo quanto sua conta bancária estão a zero. Matar sem pegar o dinheiro? Não. Outra explicação deve ser procurada, ou seja, a história real deve ser outra.

Paremos por aqui com a história e deixemos o crime sem solução.

Um cientista enfrenta um fato intrigante. Se é um cientista natural ou social, pouco importa (se existe diferença entre ambos, esta se deve ao fato de um dar explicações baseado em paradigmas e o outro baseado em fatores menos articulados). O comportamento do cientista será o mesmo seja o fato um desvio de um aparelho para medir carga elétrica seja o fato uma manifestação ritual que se dá nas festas fúnebres de uma sociedade primitiva. O princípio consiste em partir de alguma hipótese a qual deve estar, ainda que remotamente, ligada a uma teoria mais geral. Cuff partiu da pergunta "quem ganha com o crime?". Um cientista social partiria da pergunta "de que maneira essa manifestação se encaixa nos procedimentos que uma sociedade usa para se manter coesa?".

Cuff não usa sua hipótese inicial devido a alguma razão inflexível e justificável por meios exclusivamente lógicos, ou seja, que devam ser aceitos sob pena de quem discordar dever ser tachado de irracional. Ele apenas sabe (e esse saber vem de seu aprendizado) que, diante de

um crime, esse é um bom início. No entanto, se alguém começasse por priorizar, digamos, as ligações pessoais do morto (usando uma hipótese do tipo "pessoas importantes têm graves problemas familiares, que podem levar a um crime") Cuff não teria como objetar. O critério do dinheiro não é mais correto que o critério dos laços familiares. Num suposto simpósio de detetives, ambos _Cuff e seu oponente_ estariam aptos a expor as razões pelas quais preferem priorizar, cada um, um critério.

O exemplo mostra um caso típico do que Kuhn chamaria "incomensurabilidade". Existe diálogo racional entre as partes. Cada uma pode oferecer razões para defender seu ponto de vista, razões que podem ser perfeitamente compreendidas pelo oponente. É isso o que está na raiz do modelo de Kuhn: não existem regras estritas que definam a atividade científica; diante da prática, o detetive (ou o cientista) deverá sempre fazer escolhas práticas, escolhas baseadas em valores, escolhas que podem ser apoiadas por boas ou más razões, mas escolhas que não podem ser ditas certas ou erradas com base nalgum conjunto de regras abstrato.

"Portanto, o que estou negando não é nem a existência de boas razões nem que essas razões sejam do tipo usualmente descrito. Estou, no entanto, insistindo em que tais razões constituem valores que devem ser usados no fazer escolhas e não que elas sejam regras de escolha (escolha entre hipóteses _ou teorias_ rivais). Cientistas que os compartilham podem, ainda assim, fazer escolhas diferentes na mesma situação concreta. Dois fatores estão profundamente envolvidos aqui. Primeiro, em muitas situações concretas, diferentes valores, ainda que constitutivos de boas razões, ditam diferentes conclusões, diferentes escolhas. Em tais casos de conflito de valores (por exemplo, uma teoria é simples mas a outra (a competidora) é mais acurada) o peso relativo colocado em diferentes valores por indivíduos diferentes pode ter um papel decisivo na escolha individual. Mais importante, embora cientistas compartilhem esses valores e devam continuar compartilhando se é para a ciência sobreviver, eles não os aplicam todos da mesma maneira. Simplicidade, escopo, fecundidade e mesmo acurácia, podem ser julgados de forma bastante diferente (o que não quer dizer que sejam julgados arbitrariamente) por pessoas diferentes. Novamente, elas podem diferir em suas conclusões sem violar nenhuma regra aceita." (Kuhn, 1970b, p. 262)

Da mesma forma que os detetives, cientistas que difiram quanto a um valor e apliquem pesos diferentes a uma mesma situação concreta, não travam um diálogo de surdos. O ponto de Kuhn é que não há conjunto superior e definitivo de regras ao qual os envolvidos possam recorrer. Para compreender determinado comportamento dentro de uma sociedade primitiva, um cientista colocará mais ênfase na função econômica desse comportamento, outro na função

de, digamos, manter a coesão familiar. Nenhum dos dois desrespeita cânones básicos das ciências sociais, ambos compartilham, talvez, o mesmo conjunto de valores e ambos aplicam diferentes elementos desse conjunto, com diferentes pesos, a um mesmo caso concreto. As explicações que cada uma dessas aplicações rende poderão ser confrontadas (e sempre o são se a ciência "é para sobreviver") mas, de novo, a escolha entre elas dependerá do recurso a um conjunto de valores que não são aplicados da mesma forma por todos os praticantes daquela disciplina. En passant, este é um caso em que um aspecto do modelo de Kuhn é aplicável perfeitamente à atividade dos cientistas sociais: eles, como seus colegas _os cientistas naturais_, também se baseiam em valores aos quais dão diferentes pesos no momento de uma aplicação a situações práticas. Nosso uso, aqui, não apresenta qualquer inconsistência com a tese geral de que o modelo de Kuhn não é aplicável às ciências sociais. Partes dele o são. O modelo in toto não o é.

Outro ponto a se notar na passagem acima é que Kuhn destaca que não nega que as razões que os cientistas dão para seus atos "não sejam do tipo usualmente descrito". Aparentemente, poderia haver inconsistência nesta afirmação. Pois Kuhn admite ao mesmo tempo que as razões que os cientistas normalmente dão para suas escolhas são boas e, ainda, que tais escolhas não se baseiam nessas mesmas razões. A diferença está na maneira como essas razões são apresentadas pelos cientistas na defesa de suas escolhas entre alternativas rivais. Os cientistas tenderão a apresentar suas razões como justificativas lógicas (e portanto irrefutáveis) da escolha feita. Kuhn admitirá somente que tais razões são praticamente boas, isto é, revelam-se boas (o que é o mesmo que úteis ou aceitáveis) em termos práticos, mas não podem pretender justificção racional baseada nalgum conjunto abstrato e atemporal de regras. Ao mesmo tempo, Kuhn não está propondo outro conjunto de razões. As razões dadas pelos cientistas são as que existem disponíveis. O ponto é apenas que a elas deve ser dada sua real dimensão: são razões práticas, decorrentes da aplicação desigual de valores sobre uma série de critérios (tais como simplicidade, acurácia etc.). Sua aceitação deve se dar na base do sucesso que tais escolhas possam demonstrar no sentido de resolver problemas ou de propor novos enigmas para os cientistas. Não podem desejar mais que isso como justificção.

Tal ponto é perfeitamente resumido por George Kneller:

"Kuhn foi acusado de ter declarado que uma nova teoria triunfa sobre uma antiga em parte através da propaganda (a qual estimula os cientistas a darem um 'salto de fé') e, em parte, ultrapassando a velha guarda dos cientistas. Na realidade, porém, ele sustentou que as teorias são comparadas por referência a padrões comuns, mas argumentou que esses padrões são

racionalmente persuasivos sem serem logicamente convincentes. Os seus críticos erraram em comparar ausência de compulsão lógica e ausência de razão pura e simples." (Kneller, 1978, p. 70)

Os diferentes pesos atribuídos a esses diferentes valores não são arbitrários. Afirmar que sim é jogar Kuhn para um irracionalismo que ele jamais defendeu, é reduzir o modelo de Kuhn da ciência, como o faz Lakatos, à "psicologia de massas". Mas, se não há método que paire acima das diferentes escolas científicas e se o cientista pode atribuir diferentes pesos a diferentes valores de um conjunto dado, como reunir isso com a relativa estabilidade da comunidade de cientistas quanto à aplicação de valores diante de situações novas?

Voltemos à cena do crime. Por que Cuff preferiu começar pelo critério do dinheiro e não pelo dos laços familiares? Ambos, diga-se, são lícitos. Ambos têm exemplares, no melhor sentido que Kuhn atribuiria à palavra "paradigma": conhecemos casos de crimes por dinheiro e de crimes por dissensões familiares. O detetive é livre para aplicar qualquer um desses paradigmas ao caso em questão. Mas o fato é que, fora da literatura, as escolhas são bem mais restritas. Tirando casos excepcionais, os cientistas fazem quase sempre as mesmas escolhas. Se o fim é explicar um fenômeno pouco importante, uma teoria simples mas pouco precisa é melhor que outra acurada mas complexa. Se o fato pode ter uso tecnológico muito rentável, melhor será explicá-lo o mais acuradamente possível, ainda que à custa do emprego de uma teoria muito mais complexa.

A estabilidade no uso desses valores pode ser melhor compreendida por recurso à educação do cientista, ao seu treino junto de outros cientistas. Tomemos como exemplo o bem conhecido fenômeno das "famílias de prêmios Nobel" (Ziman, 1977, p. 149). Certamente, não são diferentes as teorias que os professores transmitem a seus alunos; a física permanece a mesma em todos os laboratórios de física deste planeta. Os valores compartilhados pela comunidade também são mais ou menos os mesmos. A esse respeito, Kuhn destaca cinco valores importantes: acurácia, consistência, escopo, simplicidade e fecundidade. O que produz, então, tais famílias (ou, o que é o mesmo, por que a formação científica é pessoal e não inteiramente através de textos)? A resposta é: os alunos aprendem a atribuir diferentes pesos a cada valor. Por exemplo, alunos do professor X tenderão a dar mais peso à simplicidade que ao escopo diante de um caso concreto. O sucesso da escola desse pesquisador (o que pode ser medido no caso extremo por uma família de prêmios Nobel e no mais modesto pelo número de citações em revistas científicas de alto nível) mostrará que tal e tal distribuição de pesos é adequada.

O exemplo é iterativo. O sucesso da escola do professor X em atribuir, em determinados casos concretos, mais peso à simplicidade, poderá se tornar um exemplo para outras escolas. Mas será apenas um exemplo de algo que deu resultado prático. Não há como provar que outro enfoque esteja errado. Existem apenas boas razões para se agir como o faz a escola do professor X.

Provavelmente, o sargento Cuff formou-se com uma escola de detetives que destacava o motivo pecuniário de um crime como ponto principal a mover um criminoso. Provavelmente, o professor do sargento Cuff, agindo de acordo com esse procedimento valorativo aplicado aos crimes, obteve sucesso resolvendo crimes famosos. Esse sucesso se espalha e atrai alunos. Todos querem estudar com Collins, o professor de Cuff. Os alunos mais fracos devem se contentar com professores de menor prestígio e, com o fato de que muito provavelmente, virão a ser detetives de menor prestígio, salvo um acaso fora dos planos. O sucesso desses detetives na aplicação de seus métodos depende de uma série de laços sociais que vão desde sua educação até o reconhecimento do prestígio dos colegas na aplicação de valores. Com cientistas, não é muito diferente.

As analogias entre trabalho científico e trabalho policial podem seguir. No caso do detetive, uma vez que a hipótese conduza ao suspeito e se prove, por meios independentes, que o suspeito é mesmo o culpado, a hipótese de partida ganha um reforço irrecusável. Admitir que a hipótese levou a um suspeito, que o suspeito é o culpado, mas que a hipótese é falsa soa absurdo. Tal detetive não mais seria considerado um digno membro da guilda dos detetives ingleses.

Com a ciência, dá-se o mesmo. Raramente uma hipótese científica é simples o bastante para ser expressa através de poucas sentenças e, mais raramente ainda, tal hipótese poderá ser testada contra algo tão patente e irrefutável quanto um cadáver sobre o tapete. Mesmo assim, se uma hipótese conduzir a uma predição, o fato predito se verificar por meios independentes e, mesmo assim, o cientista recusar a hipótese, isso o excluirá da sociedade dos cientistas.

Mas essa exclusão é prática. Kuhn insiste em que "não existe um ponto a partir do qual a resistência (a uma hipótese ou paradigma novos) se torne ilógica ou não-científica" (Kuhn, 1970, p. 159). Isso, levando em conta um modelo clássico de racionalidade, baseado em regras. Na prática _e é a essa racionalidade que estão sujeitos os cientistas e os detetives_, recusar uma hipótese fértil é considerado irracional.

Todo o modelo de Kuhn para a ciência está impregnado da idéia de que um "objeto de comparação" esclarecedor da atividade científica não pode deixar de fora questões que digam respeito aos compromissos sociais entre os cientistas, pois são esses compromissos componentes importantes da racionalidade científica. Entender a ciência não é mais entender determinado método científico, algo que todo cientista aplica e através do qual toda pendência científica é resolvida. Não há método final, não há racionalidade destacada da comunidade de praticantes. Existem apenas valores aplicados por determinada comunidade. Saem de cena os conceitos puros de "verdadeiro" e "falso" para entrarem as boas e as más razões. Como já destacamos, razões admitem graus, mas "verdadeiro" e "falso" não. Se se pretende compreender a atividade científica _e aqui já está abandonado o projeto de explicá-la_ é preciso recorrer à análise da sociedade de praticantes da ciência. O papel das ciências sociais na elaboração desse modelo passa da periferia para o centro de toda a análise da ciência.

Antes de Kuhn, poder-se-ia manter a dicotomia método/sociedade. Essa dicotomia garante papéis distintos para a sociologia e para a filosofia da ciência. Um exemplo de um modelo de sociologia da ciência baseado nessa dicotomia é dado pelo trabalho do sociólogo norte-americano Robert K. Merton.

O principal objetivo de Merton é descrever quais são as regras que normatizam a sociedade que exerce o método científico. Em "Ciência e Estrutura Social Democrática", Merton é enfático:

"Assim, consideraremos não os métodos da ciência, mas as normas com que são protegidos (...) Este é um ensaio sobre sociologia da ciência, não sobre metodologia." (Merton, in Barnes, 1972, p. 64, sublinhado nosso)

Sociologia da ciência é uma disciplina que estuda, portanto, as normas que protegem o método. Existe uma sociedade de cientistas que, da mesma forma que uma sociedade religiosa, protege seus princípios. Estes não são tema para o sociólogo da ciência, salvo na tarefa preliminar de delimitar essa comunidade. Baseando-se nisso, Merton descreve quais seriam os quatro imperativos institucionais da ciência: universalismo, comunismo, desinteresse e ceticismo organizado.

Universalismo se traduz no fato de, no interior da comunidade de cientistas, não dever haver distinção de raça ou credo etc. O segundo descreve a ética de divulgar todos os achados relevantes. Um cientista que descubra algo e não o divulgue estará violando esse valor. Desinteresse significa que o verdadeiro cientista persegue o conhecimento pelo conhecimento e

não movido por algum motivo extracientífico. Ceticismo organizado resultaria na saudável prática de repetir experimentos para convalidá-los etc.

Dadas as premissas de Merton, um fato recorrente na história da ciência lhe aparece como problema: como entender, numa comunidade organizada segundo a ética descrita acima, a existência de diversas disputas sobre prioridade?

"Dizer que esses freqüentes conflitos sobre prioridade têm raiz no egotismo da natureza humana explica quase nada; dizer que eles têm raiz na personalidade polêmica daqueles que são recrutados pela ciência pode explicar parte, mas não o bastante; dizer, no entanto, que tais conflitos são em grande parte consequência das normas institucionais da própria ciência se aproxima, penso, da verdade." (Merton, 1957, p. 639)

Sua conclusão se baseia em que, na sociedade dos cientistas, a "moeda corrente" é a originalidade. No entanto, isso entra em conflito com a ética do desinteresse. Mas, como o cientista não tem outros meios de ascensão senão o reconhecimento acadêmico, ele acaba se colocando nessas disputas. O que leva Merton a concluir que "a cultura da ciência é, neste ponto, patogênica" (Merton, 1957, p. 659).

Por que, para Merton, a cultura da ciência seria patogênica? Porque existe um método científico que deve ser aplicado com rigor (aliás, Merton silencia quanto à resolução das disputas de prioridade, supondo tacitamente que elas tenham solução, ainda que esta demore), porque existe uma ética que protege a aplicação desses métodos e porque os cientistas precisam de reconhecimento pessoal no plano profissional.

Kuhn muda esse enfoque. Em lugar de falar de cultura patogênica e lançar mão dessa idéia para compreender as acirradas disputas de prioridade, Kuhn experimenta outra via. Ora, os cientistas são o grupo "mais racional" deste planeta. Mais que isso, usam o método científico que, seja lá o que for exatamente, é o método que mais resultados deu à humanidade em termos de tecnologia, bem-estar e conhecimento do universo. Por que esse grupo se envolveria nessas discussões e por que elas seriam tão difíceis de resolver? A resposta de Kuhn é que

"Muitas descobertas científicas, particularmente as mais interessantes e importantes, não são o tipo de evento para o qual caiba perguntar 'onde?' ou 'quando?'. Mesmo se todos os dados concebíveis estivessem à mão, tais questões não possuiriam, regularmente, resposta. Que sejamos persistentemente levados a perguntá-las é sintoma de uma imagem fundamentalmente imprópria da descoberta." (Kuhn, 1977, p. 166)

Esta maneira de ver as disputas de prioridade leva inexoravelmente às noções de paradigma e de incomensurabilidade. As disputas aparecem porque não há como determinar inequivocamente o que sejam os "objetos" descobertos pelo cientista.

Quem descobriu primeiro o oxigênio: quem isolou o gás, mas não sabia disso ou quem sabia que o oxigênio era um elemento químico, mas não conseguiu isolar uma amostra pura? Não há resposta porque a pergunta simplesmente carece de sentido preciso. Só uma imagem cumulativa da ciência, em que a experiência é sempre o árbitro de pendências entre cientistas, poderia dar sentido à questão. Dentro desse quadro, "oxigênio" significaria sempre a mesma coisa e, assim, poder-se-ia dizer que toda a comunidade de cientistas _ou, pelo menos, o subgrupo dos químicos_, independentemente de escola particular, estaria procurando pelo mesmo objeto.

O que importa destacar nesta altura é: mesmo que preferamos o modelo de Kuhn de desenvolvimento científico, que implica uma mudança radical de nossa concepção de racionalidade, o trabalho sociológico teórico _do prático, nem se fala; nada, em princípio, no quadro desenhado por Kuhn, o altera_ de pesquisadores como Merton não fica invalidado. Merton destaca, por exemplo, que o prestígio entre colegas é "a moeda corrente do domínio a ciência" (Merton, 1957, p. 644). Isso sugere que um enfoque das atividades da comunidade científica através de um modelo de trocas, em que a moeda seria, por exemplo, os papers e a riqueza, analogamente, o prestígio que estes renderiam para seus autores, é sumamente enriquecedor para uma compreensão dos mecanismos que subjazem a essa atividade. Mais enriquecedor ainda se o modelo for colocado num novo quadro em que tais modelos não se restringem à descrição da ciência como ela realmente é "já que não se poderia trabalhar num nível ideal", mas da ciência como ela realmente é "porque não existe tal nível ideal".

Assim, o novo quadro proposto por Kuhn em nada muda o trabalho do sociólogo. Ele continua a fazer trabalho de campo, levantando tendências na comunidade de cientistas, analisando, por exemplo, redes de citações, crescimento e queda de institutos de pesquisa conforme os interesses de determinada política governamental, conforme modismos de origem externa ou interna à atividade científica etc. O que realmente muda é que os resultados encontrados por ele, mais que descrever convenientemente o comportamento da comunidade científica, podem auxiliar na descrição dos métodos usados por ela. Assim, deixa de valer a dicotomia "métodos da ciência/normas com que são protegidos" usada por Merton.

Esse ponto já era sublinhado por Kuhn mesmo antes da publicação da ERC:

"Eu mesmo estou certo de que as técnicas desenvolvidas pelos historiadores de idéias podem produzir um tipo de compreensão que a ciência não receberia por nenhum outro meio." (Kuhn, 1957, p. viii)

A passagem insiste nas "técnicas desenvolvidas pelos historiadores". Kuhn não tem nada a dizer para eles sobre como devam agir dentro de suas disciplinas. Ele pretende aprender com esses profissionais que, trabalhando segundo "seus próprios métodos", exploram a atividade científica.

Por exemplo, e retomando o caso das "famílias" de prêmios Nobel: um estudo sociológico pode ajudar a compreender como o prestígio de um cientista atraiu estudantes, verbas e atenções e conseguiu formar, assim, uma "família". Pode ir adiante e mostrar como essa família se realimenta através das revistas científicas: se um membro da "família" faz parte do corpo de revisores de determinada publicação, ele tenderá a liberar para publicação os artigos cujos métodos sejam os mais próximos dos de sua "família", o que gera o "efeito Mateus" citado atrás.

Mas, dentro do quadro traçado por Kuhn, os resultados obtidos pelo sociólogo entram diretamente na construção de um modelo que esclareça o porquê de os cientistas usarem este e não aquele método. No quadro descrito no parágrafo anterior, o trabalho do sociólogo pára em um certo momento: ele descreveu quais os mecanismos que sustentariam o poder de uma determinada escola dentro da comunidade de cientistas. Nada a dizer sobre como essa escola trabalha ou como ela serve de exemplo (em termos de método) para outras escolas. O sociólogo tentará, no máximo, esclarecer qual o papel desempenhado pelo prestígio para perpetuar uma determinada escola. E ponto.

Dentro dessa nova perspectiva, os resultados da análise sociológica compõem o quadro que tenta dar conta de como o prestígio atua no sentido de perpetuar determinado modo de fazer ciência, ou seja, determinado modo de aplicar e testar os valores compartilhados pelos cientistas. Ou seja, a análise sociológica da comunidade de cientistas tem consequências diretas para a compreensão do método empregado por essa mesma comunidade.

Aqui vale um ponto de esclarecimento. É claro que o prestígio de uma escola pode influenciar outras a trabalhar da mesma forma. Um determinado cientista obteve resultados _e o prestígio correspondente_ trabalhando de determinada forma; então várias escolas copiam o exemplo. Isso, um filósofo da ciência de orientação positivista poderá dizer, constitui desvio da ciência: trata-se de moda, de algo externo ao "verdadeiro" método científico. E por que

externo? Porque, na hora de justificar esse procedimento, tal justificação não poderá ser senão irracional. E' nesse ponto que o discurso positivista apela para a intervenção de fatores sociais no método científico: tais fatores entram em cena somente quando se quer compreender um desvio da ciência.

Mas, se não há mais racionalidade baseada nos extremos da simples aceitação ou rejeição de hipóteses segundo um método universal, se regras fixas não existem, se o que existe de facto são valores compartilhados dos quais só se pode oferecer motivos para aplicação, então a aplicação de determinado conjunto de valores _isto é, e retomando o exemplo, a cópia dos valores aplicados com sucesso por uma escola de prestígio_ não é mais questão externa à "boa" atividade científica. A ciência é assim. O trânsito do prestígio diz respeito diretamente _e, internamente_ ao método (pelo menos tão internamente quanto qualquer fator possa ser).

Mais um ponto em que a analogia com o detetive é útil: em determinado momento, o detetive se encontra num beco sem saída. Sua teoria encontra dificuldades para resolver o problema (a teoria do valor pecuniário de um crime leva ao mordomo como culpado pela morte de X, mas a ausência de dinheiro na conta do mordomo milita contra essa teoria e a paralisa, embora não prove que ela seja falsa), deve-se mudar de teoria. O detetive passa a entreter a suposição de que, talvez, um membro da família tenha cometido o crime. Mas entreter não significa rejeitar a proposta original, apenas mudar putativamente a orientação da pesquisa.

O cientista também é forçado a tais reviravoltas em seu trabalho. Eventualmente, nenhuma teoria parece boa para explicar um fenômeno e uma alternativa inusitada deve entrar em cena. Se essa nova alternativa fornece uma explicação satisfatória, que convence parte relevante dos membros de uma comunidade, diz-se que a ciência muda de paradigma. Essa resolução passa a servir de modelo para outras resoluções e deve entrar no quadro de valores de qualquer bom cientista.

Uma questão se coloca aqui. Quanto da comunidade deve ser convencida para que se diga que determinada teoria foi aceita? Este, de novo, é um ponto para o sociólogo da ciência estudar. Naturalmente, não se trata de uma questão de número somente: o convertido deve ter prestígio. Kuhn mesmo assinala esse fato em relação à revolução copernicana;

"Pela primeira vez um astrônomo tecnicamente competente rejeitara uma tradição científica honrada pelo tempo por razões internas de sua ciência, e este conhecimento profissional da incorreção técnica inaugurou a revolução copernicana." (Kuhn, 1957, p.138)

Assinale-se aqui o "tecnicamente competente" e o "conhecimento profissional". Um astrônomo deficiente do ponto de vista técnico ou uma objeção feita por um amador, e não por um profissional, teriam poucas chances de inaugurar uma revolução. Copérnico entrou em pauta porque passou no teste da competência e do prestígio profissionais. Ao entrar em pauta, propiciou uma revolução. Os fatores sociais que estão presentes nesse trânsito de prestígio _aqui essencial para detonar um processo revolucionário_ devem ser descritos pelo sociólogo e pelo historiador da ciência.

Em qualquer outro caso, mesmo em reviravoltas menores que a revolução copernicana, conta, na conversão de uma comunidade de praticantes de determinada disciplina, a qualidade dos novos conversos. Se os defensores de uma nova teoria estiverem entre cientistas de pouco prestígio, com poucos prêmios acumulados, com poucas publicações em revistas de nível, então poucas chances há de que a nova idéia progrida.

Se, por outro lado, o cientista que defende uma proposta radical tiver, no passado, provado sua capacidade através dos cânones reconhecidos pela comunidade a que pertence (os fatores citados no parágrafo anterior), então a proposta ganha força na comunidade e pode passar a pretender instalar-se.

Tudo isso é campo exclusivo do sociólogo e do historiador da ciência. O máximo que uma metodologia pode fazer é dizer que tais fatores sociais têm importância, mas não pode determinar como atuam. Ao determinar a atuação desses fatores, o sociólogo assume um papel central no esclarecimento de como funciona o "método científico" (na nova acepção da expressão, isto é, levando em conta que fatores sociais são indissociáveis do método ou, se se preferir, que o método "se forja" _a expressão é de Bernstein_ e progride dentro da comunidade).

E' importante mais uma vez lembrar que esse "como funciona" não significa "explica" ou "fundamenta". A análise sociológica pode ajudar a esclarecer por que motivo uma determinada teoria científica ganhou maior aceitação na comunidade que uma outra, mas não pode fundamentar nesse jogo de tensões sociais o método científico. Entram no método fatores sociais, mas não só eles. Existem regras às quais o cientista está mais ou menos adstrito, existem valores (os "slogans") que o cientista aplica diferentemente em situações diferentes etc. Os fatores sociais são apenas um componente desse quadro em que as escolhas do cientista se movem.

A ERC se limita a salientar o papel importante que têm fatores sociais no método científico tal como é entendido no âmbito das ciências naturais. Mas a discussão já ultrapassou esse âmbito:

"Matemáticos em todo campo se apóiam nos trabalhos uns dos outros, citam uns aos outros; a confiança mútua que lhes permite fazê-lo dessa forma está baseada no sistema social do qual são parte (...) Se um teorema foi publicado em uma revista de respeito, se o nome do autor é familiar, se o teorema já foi citado e usado por outros matemáticos, então ele é considerado estabelecido (...) A confiança mútua é perfeitamente razoável e apropriada. Mas certamente viola a noção da verdade matemática como indubitável." (Davis & Hersh, 1980, p. 390, sublinhado nosso)

O senso comum sugere que existe uma gradação de certeza ou de aproximação à verdade com respeito às ciências desenvolvidas pelo homem. O grau mais baixo seria ocupado pelas ciências humanas, onde é difícil divisar progresso, onde o debate sobre fundamentos e sobre a validade de qualquer resultado é constante e pouco conclusivo.

No grau seguinte da escala estariam as ciências naturais. Na visão pré-Kuhn, elas seriam "o" exemplo de correção, progresso, e consenso. Mas Kuhn as "contamina" com as mesmas dúvidas que pairavam sobre as ciências sociais.

Em todo caso, o grau mais alto da escala de certeza deveria ser representado pelo conhecimento matemático, isento de qualquer injunção social. Algo se estabelece se e somente se é demonstrado. Mas o trabalho de Davis e Hersh mostra que, normalmente, demonstrações matemáticas podem ser longas e complexas e que poucos matemáticos se dão ao trabalho de repeti-las: usam seus resultados, diretamente, apenas na base da confiança noutros matemáticos, confiança que é diretamente proporcional ao prestígio deles, como acontece em qualquer outra área do saber.

Esse trabalho, publicado em 1980, 18 anos depois da primeira edição da ERC, demole o último ponto que poderia sustentar a noção de método universal e a-histórico de validação. A matemática pode prescindir de demonstrações rigorosas e repetidas e seguir adiante, e é assim que ela realmente o faz. Uma teoria do desenvolvimento da matemática baseada num método universal perderia um aspecto essencial da atividade do matemático. Assim como o cientista natural, o matemático faz mais que apenas "aceitar" e "rejeitar" demonstrações. Ele tem outras atitudes para com elas, atitudes sempre temperadas por fatores sociais. Com o trabalho de Davis e Hersh a sociologia ganha um papel destacado _o mesmo que Kuhn lhe dera 18 anos antes_ no

domínio da matemática. Note-se, ainda, que os autores afirmam que tal método, baseado na confiança que os matemáticos têm uns nos outros, propiciada pelo sistema social em que trabalham, é "perfeitamente razoável".

A reflexão sobre a matemática _mesmo antes da colocação em evidência de como a rede de compromissos sociais entre os matemáticos determina o próprio conteúdo dessa disciplina, por Davis e Hersh_ fornece outros motivos pelos quais a busca da filosofia por fundamentos atemporais da razão deve ser abandonada.

Stephen Toulmin apresenta o problema:

"Em teoria, é claro, sempre se achou que compreensão racional genuína requeria tanto um argumento formalmente válido como conceitos indisputados (preferivelmente indisputáveis) como pontos de partida. (...) Era simplesmente suposto que, em certos campos favorecidos, existiam pontos de partida verdadeiramente indisputáveis, para servir como fundamentação de nosso conhecimento.. (...) Esse era, de alguma forma, o sonho formalista. O despertar veio na metade do século 18, quando se reconheceu que a geometria euclidiana não era matematicamente única." (Toulmin, 1976, pp. 132-133)

Se a nem geometria euclidiana era indisputável, se seus axiomas podiam ser contrariados sem se cair na inconsistência, então caía por terra o sonho formalista. Esse sonho era o de que, a partir da certeza geométrica, outras certezas indisputáveis fossem sendo encontradas, o que acabaria por fundamentar definitivamente as ciências naturais (esse seria o sonho de Descartes).

A queda da geometria euclidiana marca, para Toulmin, o fim do programa geométrico em filosofia. Esse programa pode ser resumido como: o filósofo deve se voltar para a elaboração de argumentos válidos a partir de conceitos solidamente fundados. Essa construção garantiria o conhecimento. Esse programa está impregnado de metáforas arquitetônicas: solidez, fundações, rigidez de estruturas, bases firmes, cadeias bem construídas etc. Toulmin chama essas metáforas, coletivamente, de "cidade da verdade".

Com o fim do programa geométrico, o filósofo-geômetra tem como única saída o ceticismo, a não ser que abraça outra via de atuação e se torne um filósofo-antropólogo (ambos os termos são de Toulmin).

O filósofo-antropólogo não pergunta mais por "fundamentos" ou por "construções sólidas", mas por "consenso". A questão central da filosofia passa a ser "através de que padrões as pessoas chegam a estabelecer consenso acerca de o que pode ser perguntado e acerca de como tais perguntas podem ser respondidas?".

"Em que tipos de atividade justificatórias devemos nos engajar se pretendemos convencer nossos pares de que nossas crenças estão baseadas em boas razões?" (Toulmin, 1976, p.138)

A alternativa para o programa geométrico é o programa antropológico. O corte é o mesmo representado entre Kuhn e o positivismo: em lugar de perguntar por fundamentos e por construções lógicas de argumentação, temos de perguntar sobre "atividades justificatórias" e sobre como elas funcionam na produção de consenso. Esse programa antropológico, Toulmin mostrará a tempo, leva ao relativismo pois, se a peça fundamental da justificação é o consenso, então a razão se fecha em comunidades que compartilham certos conceitos e valores. Nessa perspectiva, perde o sentido dizer que tal maneira de ver o mundo é superior a outra.

Escapar do programa geométrico e não cair no relativismo implicado pelo programa antropológico requer abandonar a idéia de que a filosofia fundamente qualquer coisa.

As observações sobre o papel decisivo que a sociologia e a história passam a ter para uma compreensão refinada do método científico devem ser tomadas com cuidado, especialmente no que tange à história.

A ênfase colocada na história poderia dar lugar ao malentendido de que a história estaria sendo posta no lugar da experiência.

"E por que acontece que tais fatos históricos devam estar abertos à inspeção enquanto os fatos científicos devem ser sempre vistos 'através' de um paradigma?" (Shapere, 1964, p. 31)

Shapere está destacando que Kuhn, aparentemente, descarta a experiência para colocar algo seguro em seu lugar, o que, claro, seria contraditório com as próprias premissas de Kuhn. O campo de decisão para os positivistas _a experiência direta, afetada por teorias, mas de maneira completamente controlada_ cederia lugar para outro objeto: a história. Kuhn não procede dessa forma.

"Kuhn (...) apela para interpretações de momentos selecionados da história da ciência como prova de seu ponto de vista sobre o que é característico ou mais vital para compreender a

ciência. Mas o apelo à história da ciência não é suficiente para carregar o peso que se coloca sobre ele (...) Se a observação é carregada de teoria, ou pelo menos influenciada pelas concepções que lhe apodamos, como tão frequentemente tem sido enfatizado, assim também o é o estudo da história da ciência (...) Mas o estudo da história da ciência é muito mais complexo e aberto a interpretações conflitantes do que tem sido às vezes reconhecido." (Bernstein, 1983, p. 73-4)

Desta forma, a entrada em cena em papel central da história e da sociologia não deve ser entendida como um "giro na direção certa" na metodologia da ciência. Se assim fosse, Kuhn seria tão positivista quanto o positivismo que pretende combater. Ao prestar sua contribuição dentro dessa nova teoria da racionalidade científica, o sociólogo deve "se acautelar de escapar da tentação das variedades epistemológicas do 'mito do dado' através do apelo às variedades históricas do mesmo mito" (Bernstein, 1983, p. 74).

Finalizando o quadro traçado acima, Kuhn sabe que não há como conseguir uma compreensão adequada da racionalidade científica fazendo-se apelo a um método universal e a-histórico. O melhor que se pode fazer para descrever adequadamente a racionalidade científica é usar a história, "vista como mais que um repositório de anedotas ou cronologia" (Kuhn, 1970, p. 1). Nesse ponto, entra o trabalho dos sociólogos e historiadores "com suas técnicas próprias". A imagem final será, provavelmente, uma descrição mais adequada da atividade científica, mas uma descrição que não pode se pretender verdadeira porque teria apelado para algo "mais seguro", a saber, a história.

Essa "intrusão" da sociologia e da história para uma compreensão mais adequada da ciência pode ser entendida de duas formas. A forma mais direta pode ser sintetizada na passagem abaixo:

"Há muito que os filósofos destacam a lacuna existente entre teoria e observação mas, usualmente, advogam procedimentos metodológicos destinados a fechá-la e mostram como a observação controla a teoria. Eles não a têm examinado para ver como ela é de fato enfrentada e explorada" (David Bloor, in Bynum, 1981, p. 391)

O autor destaca a importância dos estudos sociológicos e históricos no sentido de fornecer um quadro mais nítido da atividade científica. É preciso ver "como a lacuna entre teoria e observação (o que é a própria prática científica)" é enfrentada no dia-a-dia dos cientistas. Mas essa indulgência com a sociologia é perfeitamente compatível com o

positivismo lógico. Qualquer filósofo pertencente a essa orientação estaria disposto a admitir que a ciência não é feita na prática através da apresentação e discussão de razões objetivas, através da comparação lógica de teorias. Isso, Popper admite facilmente (cf. o item 3.1.1). A revolução filosófica pretendida por Kuhn, como veremos adiante, é muito mais ampla.

Dentro dessa linha, que denominamos "mais direta", o sociólogo pode se debruçar sobre casos onde houve conflito dentro da comunidade de cientistas a fim de retirar lições sobre como funciona essa comunidade. Estudos de caso como o caso Velikovsky ou o caso da fusão fria ilustram bem o papel que fatores sociais jogam dentro das decisões científicas. Neles, o sociólogo pode ajudar a compreender a atuação de fatores extrametodológicos, bem na linha que Bloor sintetiza na passagem acima.

O caso do astrônomo e cosmologista amador Immanuel Velikovsky que, na década de 60, expôs uma teoria bastante heterodoxa sobre a origem da Terra (Vênus, poucos milênios atrás, teria colidido com a Terra, o que explicaria alguns eventos descritos na Bíblia) tem ampla literatura que invariavelmente conclui que "a oposição da ciência à pseudo-ciência é às vezes levada a extremos ilegítimos; as tentativas de alguns astrônomos de proibir a publicação do inofensivo nonsense produzido por Immanuel Velikovsky sobre a história da Terra levantou a suspeita de que a ciência estava tentando colocar a si própria como autoridade única em todos esses assuntos" (Ziman, 1984, p. 186).

O caso da fusão fria é mais recente e, assim, menos estudado. Resumidamente, dois químicos, um inglês e outro norte-americano, propuseram que fusão de núcleos de hidrogênio _fenômeno cuja produção exige aparelhos muito caros, da ordem de centenas de milhões de dólares_ poderia ser produzida com aparelhos de um laboratório escolar a partir da utilização de água pesada. Mais que isso, sua experiência teria demonstrado que a quantidade de energia liberada pela reação de fusão era pelo menos quatro vezes maior do que a injetada. Como o suprimento de água pesada é abundante, o equipamento permitiria a resolução de todos os problemas de energia da humanidade e, mais, sem poluição.

A experiência tinha falhas que precisavam ser preenchidas. A principal delas dizia respeito a que os medidores de calor (que mediriam a energia liberada na reação de fusão) usados por ambos os pesquisadores eram muito toscos e descalibrados.

Mas essa falha foi deixada de lado na primeira hora. O que se verificou foram duas reações diferentes. De um lado, a experiência pioneira foi "repetida" em vários laboratórios do Terceiro Mundo; Brasil, infelizmente, incluído. De outro, laboratórios das grandes

universidades do planeta silenciaram e, quando chamados a dizer algo sobre o que acontecia, limitaram-se a quatro críticas:

1. os pesquisadores eram químicos e não físicos. Logo, eram "outsiders" da comunidade da qual se deveria esperar os melhores resultados;

2. os pesquisadores eram da universidade do Estado de Utah, um dos estados mais atrasados dos EUA. "Como alguém de Utah poderia descobrir algo relevante?";

3. os pesquisadores procuraram antes a grande imprensa e, só depois, apresentaram seu trabalho para publicação na prestigiosa revista científica britânica "Nature";

4. os físicos estavam há anos dispendendo bilhões de dólares em experiências de fusão. Como dois desconhecidos poderiam jogar todo esse investimento fora?

As quatro críticas deixam claro que muito mais acontece nos julgamentos científicos que a simples aplicação de algum método racional. A questão da procedência e qualificações profissionais dos dois pesquisadores contraria, por exemplo, o princípio mertoniano de universalidade.

A refutação definitiva da fusão fria só viria em 1991, dois anos depois do auge do caso. Físicos demonstraram que não há emissão de energia nas quantidades anunciadas e que não há fusão nuclear, mas apenas uma reação química.

Isso é agora. Na época, os cientistas reagiram da mesma forma que um leigo reagiria, movidos unicamente pelo preconceito e por valores que ninguém se atreveria a chamar "científicos". Num artigo dedicado exclusivamente ao caso, um desses valores chegou a ser elevado ao patamar de regra metodológica: "seja cético quanto a opiniões de especialistas dadas fora de sua área de competência" (Rothman, 1990, p. 168). Isso não é um aviso ou sugestão. E' colocado por seu autor como regra mesmo para se avaliar possíveis méritos de uma hipótese científica.

O estudo do caso da fusão fria é uma boa ocasião para que a pesquisa sociológica mostre como "a lacuna entre teoria e observação é enfrentada" de fato pelos cientistas. Mas sempre será possível afirmar que existe um preenchimento de fato dessa lacuna (a reação da comunidade acadêmica relevante na primeira hora da fusão mostra bem como isso funciona) e um preenchimento ideal, que viria depois, com o veredito de 1991.

Ao contrário de seus colegas de profissão positivistas, Kuhn não está afirmando que a ciência tenha um aspecto prático _em cuja descrição têm papel importante tanto sociólogos quanto historiadores_ e um aspecto racional, regido unicamente por leis gerais da razão, e estudado exclusivamente pela classe dos epistemólogos. Ele afirma que a Razão (com R maíusculo) é o que existe, e só o que existe. É o que pode ser recolhido nos encontros de cientistas, nos escritos publicados nas revistas científicas etc. Não há mais nada além disso. Não existe nenhum estrato mais fundamental no qual possamos nos apoiar para fundamentar essa razão prática.

Dentro desse quadro é que deve ser entendido o novo papel do sociólogo da ciência (e, talvez, não só da ciência). Não existem razões para escolha entre teorias científicas que estejam baseadas num conjunto de regras fixas. Tal conjunto, para todos os fins humanos, não existe. A ciência na prática não é "ciência ideal + injunções sociais". E', simplesmente, "ciência". Ao participar das discussões dos filósofos acerca da atividade científica, os sociólogos não estão apenas isolando fatores sociais que ou protegeriam ou contaminariam uma pretensa boa ciência (e este é justamente o papel que lhes cabe dentro do quadro traçado pelo positivismo). Estão, sim, participando de uma descrição da ciência tal qual ela efetivamente é. Sua contribuição, assim, não se restringirá aos fatores externos à prática científica _Merton de novo_, mas será relevante para questões antes consideradas exclusivamente metodológicas, como critérios para escolha entre teorias rivais ou métodos de validação de hipóteses.

Neste ponto, muita coisa pode ser esclarecida. Kuhn escolhe a ciência natural como objeto de estudo não porque ela o fascine de algum modo (veja a citação de Feyerabend, na conclusão deste trabalho, criticando os comentadores que o acusaram de ter uma fascinação patológica pela ciência). Ele a escolhe porque é na ciência que supostamente se manifesta o melhor da racionalidade humana. O objeto de estudo de Kuhn é, antes, essa racionalidade. Portanto, seus motivos para a escolha que fez são de ordem puramente prática: todos reconhecem na ciência o campo de atividades que mais manifestamente progride. O trabalho do sociólogo da ciência continua como antes. Nada muda em termos de prática de pesquisa. Só que, em lugar de descrever como fatores sociais contaminariam (numa visão positivista) a boa ciência, ou de tentar compreender como "a ciência realmente atinge seus objetivos", o sociólogo passa a desempenhar um papel de destaque na busca de um esclarecimento mais abrangente da racionalidade humana.

3.1. O porquê da aplicação

Por que os cientistas sociais, que possuem um campo de pesquisa razoavelmente bem definido e estruturado, fundado teoricamente desde o século 19 com pensadores como Saint-Simon, Comte, Durkheim ou Weber, passam a aplicar o modelo de Kuhn _ou, pelo menos_ o vocabulário emprestado de Kuhn em seus textos?

Responder a questão é arrolar uma série de fatores que podem ir desde o "radical chic", como assinalado por Cohen (Cohen, 1985, cap. 1) ou Gombrich (Gombrich, 1978, pós-escrito) até a "preguiça na hora de fazer a lição de casa filosófica" (Phillips, 1987, p. 90).

Para autores como Bernard Cohen ou Ernest Gombrich, o século 20 _e, especialmente, sua segunda metade_ vive uma febre do radical chic. Ser conservador não é apenas sinônimo de ser insensível ao progresso, de permanecer à margem dele. E' também sinal de incapacidade para acompanhar o novo. Uma forma de escapar do constrangimento de se mostrar inepto é supervalorizar o novo. Isso gera uma complacência que Gombrich identifica na crítica de arte disposta a aceitar qualquer novidade como "inovação", e Cohen na aceitação indiscriminada do relativismo.

"Artistas e críticos estavam e ainda estão imensamente impressionados pelo poder e prestígio da ciência, e derivam dela não só uma crença sadia na experimentação, mas também uma fé menos sadia em qualquer coisa que pareça obscura e difícil de entender (...) é quase universal hoje a convicção de que os que se apegam a crenças isoladas e se recusam a mudar serão encostados à parede (...) Nenhum industrial poderá arriscar-se ao estigma do conservadorismo. Deve não só acompanhar os tempos, mas ser visto acompanhando os tempos, e um modo de assegurar isso consiste em decorar sua sala de conferências com obras da última moda, quanto mais revolucionárias melhor." (Gombrich, 1978, p. 486)

Esse clima generalizado de aceitação de valores alheios _considerando-os inacessíveis ou, no mínimo, inavaliáveis a partir dos valores que compartilhamos_, ajuda a tornar interessante um autor que leva essa discussão das humanidades, onde ela parece mais natural, para a ciência.

Abaixo, dois itens serão mais detidamente examinados. De um lado, um fator a dar projeção especial à obra de Kuhn é sua contraposição a Popper. A exposição procura mostrar

que o Popper que está sendo "descartado" em favor de Kuhn é pouco mais que uma caricatura grosseira. De outro, dada a posição de prestígio que a ciência ocupa na sociedade atual, o desejo de se mostrar científico por parte das ciências sociais (e humanidades) usa Kuhn como uma de suas principais armas. Nessa vertente, Kuhn seria o autor de uma "desmistificação" depois da qual ficaria "provado" que o ideal positivista de ciência não se aplica nem sequer ao caso mais aceito de cientificidade: a física. Assim, a física deixa de ser um modelo para as ciências sociais, que se colocam no mesmo nível dela. Ou tudo é ciência (e as ciências sociais estão salvas de serem pouco científicas) ou nada o é (e as ciências sociais se perdem de vez, mas levam junto a física, pois nada mais poderá pretender cientificidade).

3.1.1. A má avaliação de Popper

Um empirista lógico olha para as ciências sociais:

"O estudo da sociedade humana e do comportamento humano modelado por instituições sociais tem sido cultivado por tanto tempo quanto a investigação dos fenômenos físicos e biológicos. No entanto, muito da 'teoria social' que tem emergido desse tipo de estudo, tanto no passado como no presente, é mais filosofia social e moral do que ciência social e é em larga medida constituída de reflexões gerais sobre a 'natureza do homem', justificações ou críticas de várias instituições sociais ou esboços dos estágios do progresso e decadência de civilizações. Embora discussões desse tipo contenham freqüentemente insights penetrantes das funções de várias instituições sociais na economia humana, raramente pretendem basear-se em pesquisa sistemática de dados empíricos detalhados sobre a operação real das sociedades. Se tais dados chegam a ser mencionados, sua função é na maior parte anedótica, servindo para ilustrar, mais que para testar criticamente alguma conclusão geral (...) Mas, em qualquer caso, em nenhuma área de pesquisa social foi estabelecido um corpo geral de leis comparável às importantes teorias das ciências naturais, seja em escopo de poder explicativo ou na capacidade de fornecer previsões precisas e confiáveis (...) É também geralmente reconhecido que não existe nas ciências sociais nada que se compare à quase completa unanimidade encontrada normalmente entre os praticantes competentes nas ciências naturais em assuntos como o que são fatos estabelecidos, o que são explicações razoavelmente satisfatórias (se alguma) para os fatos assumidos e quais são alguns dos procedimentos válidos numa investigação correta (...) Em resumo, as ciências sociais não possuem hoje em dia nenhum sistema de explicações de largo

alcance julgado como adequado pela maioria dos pesquisadores profissionais competentes e caracterizam-se por sérios desacordos tanto sobre questões metodológicas como substantivas. Em conseqüência, a conveniência de se designar qualquer área existente da ciência social como 'ciência real' tem sido constantemente desafiada (...)" (Nagel, 1961, pp. 447-9)

A citação é longa, mas necessária. Sintetiza a posição empirista frente à ciência social e destaca a física como modelo para o qual todas as atividades com aspirações a ciência devem tender. Note-se, ainda, que classificar a sociologia _ou as ciências sociais_ como "filosofia social" tem um quê de pejorativo quando vem de um empirista lógico.

Para Nagel, as ciências sociais não cumprem os cânones básicos que se espera sejam cumpridos por uma "ciência real" (o modelo que ele tem em mente é a física, ou, pelo menos, uma certa idealização dela). Existe desacordo substantivo e metodológico. Os fatos, quando chegam a aparecer na forma de tabelas e gráficos, servem mais para ilustrar um ponto que para prová-lo _afirmação que supõe que dados, de alguma forma, "provam" teorias ou hipóteses.

Suposta no quadro traçado por Nagel está a continuidade e, portanto, cumulatividade, da "ciência real". Pois, se existe unidade metodológica e se toda hipótese é baseada em fatos, existe um foro comum para comparação entre teorias: usa-se os mesmos métodos e obtêm-se os mesmos fatos que, no final, apontarão para a correção de uma entre várias hipóteses rivais. Se as ciências sociais carecem de unidade metodológica e não se apoiam sistematicamente em fatos, não há como falar em cumulatividade nem em progresso nelas. Daí, sem poder progredir _traço essencial de uma "ciência real"_ sequer podem ser chamadas "ciência".

A exposição de Nagel é tardia, bem posterior aos dias de glória do positivismo lógico. É menos técnica, menos cheia do vocabulário lógico que impregnava os textos das décadas de 30 e 40 e um pouco menos otimista quanto às possibilidades de conhecimento abertas pelas ciências naturais (o capítulo de onde a citação foi extraída segue afirmando que os cânones de "ciência real" deixam espaço para pouco mais que a física).

Karl Popper não é um positivista lógico, já que nega um ponto central da doutrina positivista: a tese do verificacionismo. Em resumo, o positivismo lógico poderia ser definido como:

"(...) alguma coisa tem sentido se e somente se é verificável empiricamente (isto é, diretamente _ou, se caridoso, indiretamente_ por observação através dos sentidos) ou se é uma

tautologia da matemática ou da lógica. Isso tem sido parodiado como 'se algo não pode ser visto ou medido, então não tem sentido falar dele.'" (Phillips, 1987, p. 39)

O ponto principal de Popper é que uma proposição jamais pode ser verificada conclusivamente. Dado que o número de instâncias de determinada proposição geral (da forma "Todo X é Y") é infinito, por mais que haja instâncias confirmadoras, sempre haverá espaço para instâncias infirmadoras. Probabilidade é algo inútil aqui, ou seja, não adianta querer escapar do dilema usando a alternativa de atribuir "probabilidade de verdade" para uma proposição. Dado que o número de instâncias possíveis é infinito, a probabilidade de determinada asserção ser verdadeira é sempre zero (pois o número de instâncias possíveis, num cálculo de probabilidade, aparece sempre no denominador).

Além disso, existe outro problema além desse número infinito de instâncias. Uma asserção geral diz respeito também a casos que não podem ser testados. Por exemplo, a asserção "todos os cisnes são brancos" não se refere apenas a todas as coisas que sejam cisnes no presente. Refere-se também às que foram cisnes e às que serão cisnes. Mais grave, refere-se ainda às coisas que viriam a ser cisnes _por exemplo, um certo tipo de ovo que, se fosse chocado, resultaria num cisne. Dessa forma, a asserção geral do tipo descrito engloba contrafactuais ("se isto fosse _ou chegasse a ser_ um cisne, seria branco").

Assim, Popper insiste no falseamento como critério de demarcação entre proposições científicas e não-científicas. Se uma proposição não pode ser provada definitivamente, poderia, pelo menos, ser falseada definitivamente.

Mesmo com essa discordância central, Popper guarda muitos pontos em comum com os positivistas lógicos para que sua imagem possa ser bem distinguida da deles.

"Popper e Carnap assumem que a ciência natural é nosso melhor exemplo de pesamento racional (...) Ambos acham que existe uma distinção bem marcada entre observação e teoria. Ambos acham que o desenvolvimento do conhecimento é basicamente cumulativo (...) Ambos acham que a ciência possui uma estrutura dedutiva bem firme. Ambos sustentam que a terminologia científica é, ou deveria ser, muito precisa. Ambos acreditam na unidade da ciência (...) Ambos concordam que existe uma diferença fundamental entre contexto de justificação e contexto de descoberta." (Hacking, 1983, p. 5)

Para Hacking, Carnap epitomiza o positivismo lógico. Assim, a polêmica verificacionismo/falseacionismo aparece mascarada por uma superfície de acordo. As diferenças acabam sendo assunto apenas para leitores profissionais em epistemologia. Para o

público que pretende tirar insights da epistemologia para sua área de estudo, os pontos em comum prevalecem sobre o ponto de discordância. Dessa forma, a polêmica mais visível na filosofia da ciência _especialmente nos anos 60_ acaba sendo Popper (=positivismo lógico)/Kuhn.

Assim, Popper herda o ponto de vista expresso na citação de Nagel: as ciências sociais não são ciência, não têm unidade, não apelam para os fatos, não são sistemáticas. Essas conclusões derivariam de um modelo rígido quanto ao que pode ser admitido como científico: só proposições falseáveis são científicas; quando há progresso científico _independentemente do que digam os cientistas sobre o assunto_, há aplicação de um e único método: o método científico, que distingue a ciência de todas as outras atividades humanas; a ciência representa a meta para qual devem tender todas as atividades que pretendam conhecimento.

Kuhn aparece como alguém que aparentemente relaxa essas exigências de cientificidade e é isso que faz dele um pensador revolucionário. Kuhn se contraporia a um Popper "ditador", normativo, estreito.

"Muitos epistemólogos, e todos os popperianos, têm uma orientação normativa e não naturalista para a ciência. Aspiram a ser moralistas." (Barnes, 1982, p. 59)

A questão é saber se essa imagem faz justiça a Popper. Para determinar se Popper faz jus a essa leitura "moralista", devemos examinar o modelo popperiano de desenvolvimento científico.

Popper sintetiza o método pelo qual a ciência progride:

"A maneira pela qual nosso conhecimento progride, e especialmente nosso conhecimento científico, se dá através de antecipações injustificadas (e injustificáveis), por palpites, por soluções tentativas para nossos problemas, por conjecturas. Essas conjecturas são controladas por crítica, isto é, por possíveis refutações, as quais incluem testes severamente críticos (...) Se o resultado de um teste mostra que a teoria é errada, ela é então eliminada; o método de tentativa e erro é, essencialmente, um método de eliminação. Dessa forma podemos, se tivermos sorte, assegurar a sobrevivência da teoria mais apta (fittest), pela eliminação daquelas menos aptas." (Popper, 1974, pp. vii e 313)

Progredir em ciência significa, portanto, testar hipóteses e descartá-las em vista de experiência infirmadora. O desenvolvimento de uma ciência parece ser claramente dividido em

duas fases: palpites ou "chutes" injustificáveis (eliminando assim o problema da indução) e, depois, a pesquisa guiada por método rigoroso. Mas, noutra lugar, podemos ler:

"Com freqüência, é apenas o instinto científico do pesquisador (influenciado, naturalmente pelos resultados do testar e repetir os testes) que o leva a fazer conjecturas a respeito de quais os enunciados de t' (um subsistema de uma teoria que está sob escrutínio) deve ele considerar inócuos e quais deve encarar como reclamando modificações." (Popper, 1959, pp. 80-1)

Aqui, os palpites saem do domínio da descoberta e se esgueiram para o contexto de justificação. Desaparece, assim, uma dicotomia clara entre os dois contextos. Fatores (injustificados e injustificáveis, para usar os próprios termos popperianos) devem entrar em jogo também no momento em que uma teoria é testada, no momento em que passa por um escrutínio, em tese pelo menos, puramente racional.

O quadro desenhado pela segunda citação parece bem mais próximo da prática científica: no momento de testar determinada hipótese, o que se testa realmente é uma conjunção de proposições. Nunca é o caso que uma hipótese h seja implicada por uma só proposição p . Nesse caso ideal, se se provasse que h era falsa, seguir-se-ia, por modus tollens (X implica Y /não é o caso de Y /logo, não é o caso de X), a negação de p . Mas h é sempre conseqüente de uma implicação na qual o antecedente é uma conjunção de proposições. Assim, a lei que está em teste não é " p implica h ", mas " $(p_1$ e p_2 e p_3 e p_n) implica h ". Se h for infirmada pela experiência, o máximo que se pode inferir é que pelo menos um componente da conjunção (p_1 e... p_n) é falso (o que é também chamado "tese de Duhem-Quine"). Determinar qual ou quais componentes exigiriam novos testes contra a experiência só faria o problema retornar. Uma regressão infinita é inescapável nesse caso, a menos que os cientistas compartilhem um acordo sobre onde parar de duvidar. Sem esse acordo, a prática científica é impossível.

Concluimos que, ou existe uma inconsistência essencial no mecanismo de desenvolvimento da ciência proposto por Karl Popper _"devo dizer que a idéia de 'convenção racional' me choca como completamente oximorônica" (Laudan, 1990, p. 88)_ ou deve haver outra forma de interpretar o autor.

Dizer que a prática científica refuta o modelo popperiano é trivial. Nenhum cientista vai ao laboratório disposto a provar que suas hipóteses são falsas. Nenhuma teoria científica é

descartada em vista de experimentos que sugeriram que ela é falsa. Nenhum teste de teoria científica pode ser feito isoladamente e render resultados inequívocos.

A cumulatividade também não pode ser defendida facilmente. A história da ciência traz exemplos suficientes de que houve alterações substanciais no conjunto de problemas que uma comunidade de cientistas estuda. Tais alterações não são apenas especializações de questões antigas (isto é, produto da subdivisão de um problema mais extenso), mas questões radicalmente novas que jamais poderiam ser levantadas dentro da teoria superada. Por outro lado, a história traz também exemplos de problemas que deixaram de ser reconhecidos como tais por escolas sucessivas (já citamos, na introdução, o problema de se explicar por que todos os corpos do Sistema Solar revolucionam no mesmo sentido, fato decorrente da teoria para os físicos cartesianos e coincidência inexplicável para os newtonianos, pelo menos à época em que a teoria newtoniana foi proposta). Se há alterações de problemas, não pode haver cumulatividade na ciência ou, se houver, ela tem de ser entendida de alguma outra forma.

Popper sempre esteve alerta para essas "refutações". Devemos, portanto, concluir, que a teoria popperiana nada tem a ver com a história da ciência ou com a ciência como ela efetivamente se dá, no dia-a-dia do cientista.

No dia-a-dia, no laboratório, nas discussões com os colegas, o cientista procede através de palpites e do que Popper denomina "instinto científico". Toda essa atividade não pode ser racionalizada dentro de um modelo rigoroso, pois inclui inescapavelmente fatores pessoais, psicológicos, sorte, retórica e, muitas vezes, constrangimentos pouco recomendáveis (um cientista pode ser tentado a "refutar" a teoria de seu rival através de, por cadeias de influência, cortar as verbas do laboratório do "inimigo").

O método popperiano, de conjectura/refutação, pode apenas ser aplicado a uma reconstrução da atividade científica. Mais propriamente deveríamos chamá-lo, talvez, modelo e não método. Esse ponto de vista aparece na "Lógica da Descoberta Científica":

"Objetariam alguns que seria mais adequado considerar como tarefa da epistemologia a de proporcionar o que se tem chamado 'reconstrução racional' das fases que conduziram o cientista à descoberta _ao encontro de alguma verdade nova. A questão é, porém, a seguinte: o que, precisamente, desejamos reconstruir? Se forem os processos envolvidos na estimulação e produção de uma inspiração, devo recusar-me a considerá-lo como tarefa da lógica do conhecimento. Esses processos interessam à psicologia empírica, não à lógica. Será outro o caso se desejarmos reconstruir racionalmente as provas posteriores pelas quais se descobriu que

a inspiração era uma descoberta ou veio a ser reconhecida como conhecimento. `A medida que o cientista aprecie criticamente, altere ou rejeite sua própria inspiração, poderemos, se o desejarmos, encarar a análise metodológica levada a efeito como um tipo de 'reconstrução racional' dos processos mentais. Sem embargo, essa reconstrução não apresentaria tais processos como eles realmente ocorrem _ela pode apenas dar um esqueleto lógico do processo de prova." (Popper, 1959, p. 32)

Eis a diferença entre Popper e Kuhn se estreitando. Popper não descreve a atividade científica, não nega a importância de palpites que poderíamos, no limite, chamar irracionais. Não dita cânones de como a atividade científica deva se conduzir. A tese popperiana se reduz a que a atividade científica pode, em princípio _e nunca pelos próprios cientistas, mas pelos filósofos da ciência_ ser reduzida à aplicação de uma única regra: o processo de refutação de hipóteses pelo mecanismo lógico do *modus tollens*. Em última análise, não difere da tese formalista acerca da atividade matemática: o matemático pensa como pensa, por meios inescrutáveis, mas apresenta seus resultados respeitando um arcabouço lógico rigoroso. Da mesma forma, conjectura/refutação é, na melhor das hipóteses, um meio de apresentação de resultados, nunca descrição da atividade científica, muito menos sugestão de como essa atividade deva ser conduzida.

Conjectura/refutação é o método ideal da ciência (que aparece claramente apenas depois da reconstrução da prática), é a pedra de toque que reúne sob a égide de um único mecanismo toda a multiplicidade de métodos realmente usados na atividade científica. Tal método não é praticado de fato, mas se esconde por trás de toda ocasião em que o cientista garante ter obtido conhecimento. Mais, colocá-lo à vista não implica colocar à vista o que realmente se passou, mas apenas o esqueleto lógico do que aconteceu.

"É portanto sumamente importante ficar claro o fato de que sua teoria (de Popper) é um enfoque da lógica e da história da ciência e não da psicologia de seus praticantes. Ele não acha _e ninguém o poderia_ que os cientistas em geral têm considerado a si próprios como fazendo o que ele descreve." (Magee, 1973, p. 30)

Visto dessa forma, o sistema popperiano já parece bem menos rígido e normativo: não diz como o cientista deva se portar, não fornece cânones de validação "instantânea" do conhecimento (não diz ao cientista como proceder no momento da pesquisa; restringe-se apenas a uma análise retrospectiva do conhecimento supostamente obtido) e não exclui a priori nenhuma área de pesquisa do domínio do que se pode chamar ciência.

Mas essas considerações _que poderiam ser feitas em qualquer época_ não o salvaram da condenação, pelo menos aos olhos dos leitores menos avisados. Kuhn não deixa de ajudar no processo de condenar o sistema popperiano quando, por exemplo, afirma:

"Um enfoque muito diferente de todo esse conjunto de problemas (o esclarecimento do método científico) foi desenvolvido por Karl Popper, que nega a existência de qualquer procedimento de verificação. Em lugar disso, enfatiza a importância da falsificação, ou seja, do teste que, devido a seu resultado negativo, torna necessária a rejeição de uma teoria estabelecida." (Kuhn, 1970, p. 146)

Necessária? Tal "falseacionismo ingênuo" não é aceito por Popper. Por exemplo:

"Seria uma tremenda perda se, em ciência, disséssemos: 'Não estamos fazendo muito progresso. Vamos nos livrar de toda ciência e começar de novo'. O procedimento racional é corrigi-la e revolucioná-la, mas não varrê-la. Você pode criar uma nova teoria, mas a nova teoria é criada a fim de resolver os problemas que a teoria antiga não resolveu." (Popper, 1974, p.132)

A passagem deixa bem claro que Popper não compartilha esse falseacionismo ingênuo. Mas é justamente esse falseacionismo que Kuhn parece imputar a Popper e, mais, parece estender para todo o modelo popperiano:

"Sugiro, então, que Sir Karl caracterizou toda a atividade científica em termos que se aplicam apenas às suas ocasionais partes revolucionárias." (Kuhn, 1970a, p. 6)

A essa altura, o leitor que não conheça a obra de Popper _que carece mesmo de uma exposição consistente e completa de o que entender por método científico (cf. Krige, 1980, p. 45)_ se rende à interpretação que dela faz Kuhn. Popper aparece como um falseacionista ingênuo que aplica o método de conjecturas e refutações _lícito, no máximo, em ocasiões revolucionárias_ a toda a atividade científica.

No fim de contas, Popper acaba sendo descartado não por seus deméritos (que seriam, talvez, seus pontos de contato com os empiristas lógicos _como os arrolados por Hacking acima), mas por uma suposta estreiteza do modelo que propõe.

Para finalizar, temos o seguinte quadro: os textos produzidos pelos empiristas lógicos são técnicos, impregnados de terminologia lógica pouco acessível e difíceis de ler por não-profissionais; os textos legíveis (e Nagel, citado acima, é um bom e raro exemplo de equilíbrio)

são severos quanto ao status científico das ciências sociais; mesmo diferindo dos empiristas lógicos num ponto importante, Popper, via seus pontos em comum com eles, é alinhado com essa escola e descartado com ela. Além disso, contribui para esse descarte a caracterização que o próprio Kuhn faz da obra popperiana. Uma vez que Popper é o mais destacado filósofo da ciência nos fins dos anos 50 (a "Lógica da Pesquisa Científica", embora tenha sido publicada pela primeira vez em 1934, só foi traduzida para o inglês em 1959) e já que é refutado diretamente pelo próprio Kuhn, cria-se uma espécie de vácuo epistemológico que deve ser preenchido por algum modelo de desenvolvimento da ciência. No final, o caminho está aberto para a aceitação das teses de Kuhn como contraposição "correta" _isto é, que respeita e dá conta da prática da ciência_ a esse Popper ingênuo e pobre de insights.

3.1.2. O "desejo de se mostrar científico"

Nesta seção, examinaremos o uso que se faz do modelo de Kuhn _ou, mais exatamente, de uma certa leitura superficial desse modelo_ para colocar as ciências sociais em pé de igualdade metodológica com as ciências naturais, como física ou biologia. Esse uso inclui o emprego de vocabulário importado de Kuhn, especialmente "holismo", "incomensurabilidade" e, evidentemente, "paradigma". Se tais usos são ou não próprios será tema de outra parte da dissertação.

Em primeiro lugar, por que mostrar-se "científico" é importante? Já citamos acima o físico britânico John Ziman sobre o papel que a ciência ocupa hoje na sociedade. A posição equivale à da religião cinco séculos atrás. Dessa forma, mostrar-se científico é ganhar certificado de confiabilidade e respeito. Ficar fora do escopo do que possa merecer o adjetivo "científico" é cingir-se ao passado, à credence, à falta de rigor e à impossibilidade de progredir.

"A palavra (ciência) e suas variantes lingüísticas certamente não são sempre empregadas com cuidado, e são com freqüência usadas apenas para conferir uma distinção honorífica a uma ou outra coisa (...) Talvez, uma forma extrema de destituir o termo 'científico' de todo seu conteúdo definido seja ilustrada pelo uso cerimonioso que alguns anunciantes às vezes fazem de expressões como 'corte de cabelo científico', 'limpeza de tapetes científica' e mesmo 'astrologia científica'." (Nagel, 1961, p. 2)

Mas Kuhn parece pôr em xeque essa posição superior ocupada pela ciência. Não que a posição não seja de facto superior. Ela o é e a observação quotidiana atesta isso à exaustão. O

ponto de Kuhn é que essa posição não pode ser defendida, como já assinalamos, racionalmente, isso se racionalidade for entendida como aplicação de regras atemporais.

Defesa existe, claro. Qualquer levantamento de, por exemplo, expectativa de vida, mostra que ela vem aumentando através da história. Isso, claramente, se deve à melhor alimentação, a condições de higiene mais adequadas, a saber evitar atividades danosas para o organismo. E muitas dessas táticas são resultado do que se costuma chamar "ciência".

Todavia, a ciência _ou, pelo menos, a filosofia da ciência tal como desenvolvida pelos positivistas lógicos e, em parte, por Popper_ não se contenta com tais defesas práticas. Deve haver um fundamento racional e independente de injunções históricas para a atividade científica, que possa dar ao conhecimento científico um caráter de verdade superior ao apenas "dar certo" do conhecimento prático. É sobre esse fundamento que Kuhn centra seus argumentos.

Aceito o argumento de Kuhn, pareceria restar duas alternativas: dado que nem sequer a ciência pode ser justificada racionalmente, ou bem tudo pode ter pretensões ao adjetivo "científico" ou nada pode tê-las.

Kuhn, desnecessário lembrar, não defenderia nenhum dos pontos. O adjetivo "científico" tem uso prático para as atividades consagradas como ciência, que se distinguem, na prática, de outras atividades que não merecem tal adjetivo. A condecoração "científico" é assunto prático e não lógico. É assunto que se deve decidir por apelo à história da cultura ocidental e não por apelo a regras metodológicas. As alternativas delineadas acima só podem ser entretidas por quem faça uma leitura estritamente normativa de Kuhn. Todavia, ele não pretende legislar sobre a aplicação do termo "científico", apenas descrevê-la e retirar lições disso.

A preocupação dos cientistas sociais com o status de cientificidade de sua disciplina recua, para Eckberg e Hill (Eckberg e Hill, 1979, p. 129), "até Comte". Essa preocupação, continuam, "implica a idéia de que o padrão segundo o qual a ciência social deve ser medida é o sucesso da ciência natural". Esse tipo de preocupação traduz-se no que aqui denominaremos "desejo de parecer científico". Claro que o ideal é "tornar-se científico", ou, como Wolin (Wolin, 1968) pretende, descobrir-se científico. Mas, se esse ideal não se puder cumprir por algum motivo, seja ele teórico, de fundamentos, ou prático, serve, para início de discussão, "parecer científico".

Esse "parecer" não quer indicar qualquer leviandade por parte de cientistas sociais. A questão é que, dado que os textos em ciência social _ao contrário da maior parte dos textos de ciência natural_ dirigem-se a um público mais amplo que o restrito âmbito de especialistas, "parecer científico" cumpre a função de se destacar em meio ao painel de disciplinas que formam o conhecimento humano. Se o cientista social puder mostrar, num meio receptivo ao adjetivo "científico", que também ele merece que o adjetivo se lhe aplique, então mais fácil será sobreviver num mundo em que verbas para pesquisa conseguidas em agências de financiamento determinam o destino de linhas de pesquisa, de pesquisadores e mesmo de departamentos inteiros.

O "desejo de parecer científico" é notado por Phillips, que identifica em certas correntes da ciência social um complexo de inferioridade frente à "ciência real" (para usar um termo de Nagel):

"Pesquisadores em diversos campos, variando desde a história até a psicologia ou a sociologia, sentem-se inferiores se suas disciplinas não atingem o ideal representado pelas ciências físicas: eles têm se engajado na busca de leis e teorias com vigor mas sem expressivo sucesso." (Phillips, 1987, p. 2)

A questão a explorar nos parágrafos seguintes é o porquê desse "sem expressivo sucesso".

As razões levantadas para que as ciências sociais não possam se colocar ao par da física são variadas. As principais seriam:

a. complexidade. Enquanto a física estuda eventos monótonos, a sociologia (ou a antropologia ou a política) estuda eventos em que intervêm fatores demais, o que torna qualquer situação difícil de controlar.

b. auto-decepção. Enquanto os objetos físicos não sabem o que se passa com eles, os "objetos" das ciências sociais o sabem. Assim, podem dirigir suas reações a fim de satisfazer objetivos inescrutáveis pelo pesquisador. Um exemplo seria uma pesquisa sobre determinada marca de sabonete: o pesquisador pergunta para o indivíduo X se ele gosta do sabonete Y. X gosta do sabonete, mas pensa, "se eu disser que não gosto, talvez o pesquisador, para me convencer do contrário, me dê uns de graça". Sua resposta final é "não".

c. dificuldade em determinar o que seja um experimento. Enquanto na física é possível construir modelos que reproduzam características consideradas essenciais num sistema para estudo controlado, o mesmo não pode ser feito com sujeitos humanos. Tais experimentos podem chegar a ser tentados no caso da psicologia, mas não no estudo de sociedades, o que leva a um ponto importante:

d. repetibilidade. Um experimento em física pode ser repetido o quanto quisermos. Mas numa sociedade humana, além de não podermos fazer nada análogo a um experimento (item c. acima), não podemos repetir situações para novo teste. Ciência experimental depende crucialmente de testes repetíveis. Nesse item, falha também a história como ciência, pois a história humana é irrepitível. Dessa forma, não se pode _mantendo o esquema positivista de que explicações admissíveis são apenas aquelas baseadas em leis causais_ pretender ter explicações em história. Pois uma "lei histórica" jamais poderia ser testada.

Contra essas objeções, o positivismo lógico apresenta argumentos tais como as encontrados em Hempel e Oppenheim (1945) e em Hempel (1965, especialmente o capítulo 9): a física também estudaria fenômenos irrepitíveis e complexos, a questão é que a física possui um conjunto de critérios de relevância para separar o que é repetível do que é temporalmente determinado, ou seja, do que é individual.

Em conexão com isso, Hempel argumenta que jamais um físico estuda as propriedades "de um mesmo átomo". O ponto é que ele está preparado para determinar o que permanece constante em dois átomos diferentes, separados para sua consideração tanto temporal quanto espacialmente. Assim:

"Todo evento individual, nas ciências físicas e não menos na psicologia ou nas ciências sociais, é único no sentido em que, com todas as suas características particulares, não se repete. Ainda assim, eventos individuais podem se conformar a, e assim ser explicáveis por meio de, leis gerais do tipo causal. Pois tudo o que uma lei causal asserir é que qualquer evento de um tipo especificado, isto é, qualquer evento que exiba determinadas características, é acompanhado por outro evento que, por seu turno, tem certas características específicas." (Hempel e Oppenheim, 1948, in Madden, 1960, p. 25)

Nesse quadro, a física não difere das ciências sociais a não ser em grau. Quando a diferença é de grau e não de qualidade, passa a ter sentido tentar atingir o grau superior na escala. Hempel dá legitimidade às pesquisas que visam a encontrar leis gerais de tipo causal para as ciências sociais, bem como para a psicologia e a história.

Abraçar a alternativa sugerida pelo programa positivista tem levado a resultados decepcionantes. Tanto Nagel (na citação que abre o item 3.1.3) como Phillips (logo acima) admitem o fracasso dessa via. Mesmo Hempel não faz mais que afirmar que a história difere da física apenas em termos de grau. Ele não vai além para dizer o que poderiam ser "leis históricas", muito menos "leis sociais".

Nesse ponto, entra a leitura de Kuhn, que "provaria" que a física padece dos mesmos males que os positivistas apontam para as ciências sociais. Assim, nem ciência social, nem ciência natural mereceriam o adjetivo "científico". Elas estariam em pé de igualdade em termos metodológicos e, assim, ambas teriam o mesmo direito à cientificidade. Ou vale o mérito de "científico" para ambas ou para nenhuma delas. Kuhn seria apresentado como o autor que mostra que o arcabouço lógico das ciências naturais não existe, não passa de retórica ou de ideologia.

Esse uso de Kuhn toma o autor da ERC como evidenciador de que a objetividade e a estrutura lógica da física são apenas ilusórias. Kuhn surge, assim, como solucionador de um grande problema. Ao retirar da física as bases que ela alegava para se dizer científica, em detrimento de, por exemplo, a antropologia, Kuhn tornaria ilegítimas todas as aplicações do adjetivo "científico" ou, o que dá na mesma, tornaria todas lícitas.

Essa leitura da ERC rende afirmações como:

"As realidades são múltiplas, construídas e holísticas. Conhecedor e conhecido são interativos, inseparáveis. Apenas hipóteses de trabalho ligadas à época e ao contexto são possíveis (...) A investigação está ligada a valores." (apud Phillips, 1987, p. 85)

Agora, tudo parece estar desculpado. Se duas escolas de pesquisadores em ciências sociais (por exemplo, marxistas e weberianos) não encontram fundamento comum, isso não importa. A realidade é mesmo dependente de valores. E se alguém disser que isso é marca de imaturidade científica, tudo bem. Na física _"Kuhn demonstra"_ as coisas também são assim. Logo, todos estão salvos.

As objeções a esse uso da ERC podem ser encontradas diretamente em Kuhn. Em primeiro lugar, o fato de Kuhn notar muitos pontos de contato entre ciências naturais e ciências sociais não significa que elas não sejam diferentes de facto. Como já dissemos antes, Kuhn parte do pressuposto de que elas realmente são distintas. Seu ponto é apenas que dar preferência às ciências naturais na hora de atribuir o adjetivo "científico" é algo que admite sustentação

prática, mas não racional (no sentido de uma racionalidade atemporal e formulável através de regras de aplicação universal).

Em segundo lugar, a realidade está em muito condicionada por teoria, mas não totalmente. Incomensurabilidade entre paradigmas significa apenas "incomensurabilidade local". Ou seja, sempre é possível debate (frutífero) entre escolas rivais. Argumentos dados por uma das escolas podem ser entendidos e debatidos pela outra. Apenas a aceitação final desses argumentos não é inteiramente racional, devendo se basear noutra convicção qualquer. O holismo de Kuhn, assim como sua incomensurabilidade, não deve ser entendido como holismo total, mas como uma forma atenuada que mantém a tese de que as proposições se interligam e que o valor de verdade de uma influencia o de outras, mas também que essa interligação se faz sentir por graus. Ou seja, uma proposição influencia fortemente suas vizinhas e, de maneira progressivamente mais fraca, outras ligadas a ela. A imagem que melhor descreve esse holismo é dada pela rede de enunciados de Quine (Quine, 1960, especialmente o capítulo 1).

Dentro do quadro desenhado por Quine, o homem não pode escapar da linguagem e, assim, não pode pretender livrar-se dela para, em seu lugar, erigir qualquer coisa mais próxima dos dados sensoriais. Tudo o que o homem sabe é que existe uma certa gradação, uma hierarquia entre enunciados. O nível mais baixo seria dado pelos enunciados singulares de observação e o nível mais elevado estaria representado pelos enunciados analíticos.

Porém, todo enunciado está ligado a outros enunciados _é o que Quine chama "interanimação de sentenças"_ além de estar ligado aos estímulos sensoriais (não-verbais). Logo, não é possível fazer o teste de um único enunciado contra a experiência. A crença nessa possibilidade leva à crença, igualmente errônea, de que haveria enunciados impossíveis de testar contra a experiência, os enunciados ditos analíticos (a impossibilidade adviria de toda experiência ser confirmadora, o que tornaria qualquer teste inútil). O melhor que se pode fazer frente a um enunciado que perturbe a rede cognoscitiva é adaptar parte da rede a fim de construir uma nova rede onde o enunciado antes conflitante encontre seu lugar.

A forma de adaptar a rede cognoscitiva frente a um novo enunciado costuma receber o nome de "busca por evidência". Nessa busca o sujeito pesa estímulos não-verbais e a interanimação de sentenças com o fim de saber em que direção deverão ser feitas as maiores alterações. O guia dessa busca é o chamado "método científico" definido por Quine com bem menos pompa que noutros filósofos analíticos. O método científico não seria mais que bom senso, capacidade de generalizar, cuidado ao optar por novidades e um certo "instinto de simplicidade".

Quanto mais central for o enunciado conflitante com o restante da rede, maior a porção da rede que deverá ser reformada. Daí a tendência a preservar os enunciados mais centrais, uma vez que alterá-los acarretaria transtornos muito maiores que os advindos da alteração de um enunciado mais periférico. A tendência geral é sempre no sentido de preservar o máximo da rede _tendência batizada por Quine como "máxima da mutilação mínima".

Quine, cuja obra é bem anterior à de Kuhn (seu "Dois Dogmas do Empirismo" aparece impresso em "From a Logical Point of View", de 1953) é citado no prefácio da ERC. Não tem interesse filosófico especial pelo método científico, o qual reduz a pouco mais de "instinto dirigido", mas fornece um quadro no qual tanto o jogos de linguagem de Wittgenstein (que Kuhn herda) como a noção de reação frente a anomalias (um ponto central na ERC já que uma reação possível é a mudança de paradigma) cobram sentido. O quadro é, em última análise, conservador: a tentativa primeira frente à anomalia é acomodar a rede de forma a que a menor porção dela sofra alterações. Caso isso não seja possível, alterações mais profundas devem se processar, mas jamais alterações totais: há um núcleo, representado pelos enunciados considerados analíticos e pelos enunciados sintéticos aceitos, que permanece constante.

A rede de enunciados de Quine forma uma boa imagem para se entender o que Kuhn quer dizer com holismo ou incomensurabilidade. No entanto, é importante frisar que Quine tem um ponto de vista "naturalizante" com relação ao método científico, o que o aproxima de pragmatistas como Laudan.

Epistemologia, para mim, ou o que mais perto dela chega, é o estudo de como nós animais pudemos chegar a ter essa ciência, dado um 'input' neural tão precário." (Quine, 1981, p.21)

Esse ponto de vista se baseia em que o método científico, assim como os próprios enunciados científicos, é testável contra a realidade _que seria a história das sucessivas escolhas científicas_ e que o progresso do método se daria, assim como o progresso das teorias científicas, em direção ao preenchimento dos objetivos principais da ciência, que, para Laudan são

"explicar e predizer tudo o que acontece no mundo natural (p. 18) (...) produzir teorias que sejam cada vez mais confiáveis (p. 19) (...) resolver cada vez mais problemas (p. 27)" (Laudan, 1990)

Kuhn não compartilha desse ponto de vista naturalizante. Esposá-lo significaria admitir que a experiência pode fornecer algum tipo de justificação racional para a escolha deste ou

daquele enunciado científico, e, ao mesmo tempo, para a escolha deste ou daquele método. Se a própria experiência (no presente e no passado) não pode, para Kuhn, cumprir tal tarefa, está claro que fugidios "objetivos da ciência" têm ainda menos chance de cumpri-la.

Retomando a imagem oferecida por Quine _e tendo em mente as diferenças entre Quine e Kuhn expostas acima_, dizer que partidários de paradigmas diferentes vivem em mundos diferentes é apenas dizer que parte de suas redes de enunciados difere entre si. Retomando a citação em Phillips (acima) sobre as realidades múltiplas, destaque-se que partidários de escolas diferentes compartilham, no mínimo, a lógica, a matemática, a noção de que a experiência deve ser um árbitro de pendências teóricas, a noção de que experiências devem ser públicas, a noção de que a astrologia, por exemplo, não pode ser árbitro de divergências teóricas em sociologia e assim por diante. Na verdade, muito é compartilhado numa transição de paradigma. O que não o é pode ser discutido, mas não pode ser traduzido integralmente, "sem perda ou resto". Mas, se se concordar com alguma perda, a tradução sempre é possível. Prova disso é que escolas rivais discutem sem ter de apelar para uma "linguagem básica" de esmagar a cabeça dos concorrentes com tacapes ou coisa assim.

O que foi desenvolvido acima mostra suficientemente que a posição positivista parece ser sem esperança. Agentes sociais atuam movidos por motivos que, portanto, admitem graus (existem bons motivos, maus motivos, motivos razoáveis, motivos sustentáveis etc). As ciências naturais estudam fenômenos que têm origem em causas. Causas se dão ou não. Não há meio-termo. Assim, assimilar as ciências sociais ao projeto positivista de "ciência é aquele corpo de teoria que explica fenômenos exclusivamente a partir de enunciados causais" parece destinado ao fracasso. Mais que isso, o esquema tem poucas chances de descrever sequer a física. Pois, o físico, ou outro cientista natural qualquer, faz mais com suas hipóteses do que apenas aceitá-las ou rejeitá-las.

"Existe um largo espectro de atitudes cognitivas que os cientistas têm com respeito a teorias, incluindo aceitar, rejeitar, perseguir, entreter etc. Qualquer teoria da racionalidade que discuta apenas os dois primeiros será incapaz de abordar a vasta maioria das situações com as quais os cientistas se confrontam." (Hacking, 1983, p. 15)

No fim de contas, Kuhn aparece apenas como invólucro retórico nas discussões em que se pretende criticar o positivismo lógico nas ciências sociais. E', na verdade, um emblema que encerra um corpo difuso e maldefinido de idéias que abrangem holismo radical, incomensurabilidade radical, crítica à ciência como instituição, irracionalismo etc. De outro lado, esse emblema também é usado para sustentar uma visão de unidade dentro das várias

escolas que comporiam as chamadas ciências sociais, ao se afirmar que duas escolas compartilham o mesmo paradigma quando, na verdade, não compartilham mais que a mesma linguagem.

Compreendido mais profundamente, Kuhn não dá argumentos que permitam conferir cientificidade às ciências sociais (pelo menos no sentido em que se a atribui à física), nem subtrai cientificidade das ciências naturais, atribuição que ele julga de natureza prática e não questão de corte metodológico. O desejo de parecer científico e, conseqüentemente, de ganhar status, deve procurar outros apoios, longe de Kuhn.

Vale discutir neste ponto qual seria a raiz dessa leitura em Kuhn. Destacamos acima que somente uma leitura superficial e grosseira de algumas teses do autor poderia levar a supor que seu modelo de desenvolvimento científico seria aplicável às ciências sociais ou, pelo menos, permitiria discutir ao mesmo tempo ciência natural e ciência social. Mas, de que teses do autor? Onde, nos textos de Kuhn, o cientista social, ou, antes, o metodólogo da ciência social, deve buscar subsídios para classificar as ciências sociais como "ciência"?

Apresentemos algumas teses de Kuhn sobre os "primeiros estágios de uma ciência":

1. fatos são colecionados ao acaso e são considerados igualmente importantes.
2. existem escolas competidoras que trabalham a partir de conjuntos distintos de pressuposições e que tentam minar suas rivais.
3. cada escola considera fundamentais apenas aqueles fenômenos que suas pressuposições podem dar conta.
4. cada escola exhibe o mesmo tipo de progresso que ocorre em campos completamente desenvolvidos da ciência durante períodos de desacordo acerca de pressuposições.
5. os resultados são apresentados em livros que desenvolvem o assunto a partir dos fundamentos e são endereçados tanto aos especialistas quanto ao público mais amplo. (essas teses estão coligidas em Laudan, 1986, p. 177)

A menos que esteja muito claro para o leitor qual o principal ponto ao qual Kuhn se endereça (à crítica da reconstrução positivista da racionalidade científica) e por que Kuhn toma exemplos das apenas ciências naturais (porque parte do pressuposto de que apenas as ciências naturais são de facto reconhecidas como investigação autocrítica e progressiva _e é justamente

o julgamento prático que lhe importa) as teses apresentadas podem sugerir que outras atividades humanas são "ciência subdesenvolvida".

Tomemos o caso das ciências sociais. Todas as cinco teses se aplicam a elas hoje. Mas isso quer apenas dizer que elas não são atividade científica (pelo menos hoje) e jamais que elas sejam atividade pré-científica.

Uma vez que Kuhn divide as ciências naturais (seus exemplos preferenciais são a física e a química) em fase pré-paradigmática e paradigmática e, uma vez que as teses apresentadas acima (referentes à fase pré-paradigmática das ciências naturais) parecem se aplicar perfeitamente às ciências sociais tal como se apresentam hoje, uma inferência completamente imprópria justificaria a aplicação do modelo de Kuhn às ciências sociais.

Uma vez que se percebe a falácia envolvida nessa linha de argumentação, fica evidente que pouco há o que argumentar, cingindo-se rigorosamente a Kuhn. As teses arroladas acima, mesmo que se ajustem a uma determinada atividade, não querem dizer que essa atividade seja pré-científica ou que poderá, eventualmente, tornar-se científica. As teses representam descrições do que se teria passado com atividades que hoje julgamos científicas, e apenas isso.

A propósito, observe-se que as cinco teses se aplicam à culinária. Significaria isso que a culinária vive sua fase pré-científica?

Na verdade, isso apenas significa que a culinária não é ciência paradigmática, como a química o é. Assim, não deve procurar na ERC uma explicação de sua estrutura. O argumento que soa trivial com respeito à culinária parece complexo quando se substitui "culinária" por "ciência social". Mais uma vez, o contra-exemplo serve para reforçar a tese de que a ERC nada tem a dizer sobre como se comportam ou como deveriam se comportar as ciências sociais.

Mas essa idéia errônea de "estágios de uma ciência" ou de "estágios que uma atividade deveria cumprir para se tornar ciência" parece difícil de ser erradicada. Mesmo um autor como Laudan _num artigo cujo objetivo é justamente o de arrolar as teses de Kuhn "numa linguagem relativamente livre de pressuposições e idiosincrasias e sem distorcer as intenções originais do autor" (Laudan, 1986, p. 143)_ cai na armadilha:

"Num campo subdesenvolvido, advogados de um conjunto de pressuposições criticam os rivais não através de apontar predições falhas, mas pelo ataque a sua plausibilidade geral. Por exemplo, a psicanálise atual e a historiografia marxista." (Laudan, 1986, p. 193)

A "tese" é extraída de um artigo no qual Kuhn afirma textualmente que a historiografia marxista "não é ciência" (Kuhn, 1977, p. 274). O "campo subdesenvolvido" corre exclusivamente por conta de Laudan. Está claro que aquilo que Kuhn se recusa a chamar "ciência" se torna, mesmo para seus críticos mais perspicazes, equivalente a "pré-ciência" ou "ciência subdesenvolvida". Se este é o caso com um pesquisador profissional em epistemologia, o que dizer de quem se dirige a Kuhn apenas para usar suas teses como ponto de apoio para discussões em outros campos?

3.2. O uso do vocabulário de Kuhn nas ciências sociais

A expressão mais emprestada a Kuhn é, sem dúvida, "paradigma". Além dela, outras expressões ocorrem, tais como "ciência normal" ou "revolução". Na primeira metade desta parte (itens 3.1.1 e 3.1.2) exploramos os motivos que podem ter levado os cientistas sociais a se apoderar do vocabulário importado de Kuhn: em primeiro lugar, Kuhn representaria a contrapartida liberalizante a um Popper que, já discutimos, não é mais que uma caricatura e, em segundo lugar, Kuhn auxiliaria os cientistas sociais na tarefa de se mostrar candidatos legítimos à classe dos cientistas.

Talvez, esses dois pontos pudessem ser fundidos. Para Popper, não há como reduzir ciência social (não importa a especialidade, se antropologia, etnologia, ciência política etc.) à mesma unidade metodológica que caracterizaria as ciências naturais que, para ele, são uma só, pelo menos em termos de método. Assim, fugir de Popper é ir em direção à meta de se mostrar científico e, conversamente, mostrar-se científico é se afastar de Popper. Os dois pontos foram discutidos separadamente acima porque, embora se fundam em muitos pontos, mostram certa especificidade. Por exemplo, mostrar-se em pé de igualdade com as ciências naturais porque estas também não seriam imunes a valorações subjetivas certamente não é afastar-se de Popper ou, se é, é afastar-se duas vezes: uma vez por equacionar ciência natural e ciência social e, outra, por retirar da ciência natural seu caráter objetivo, de unidade metodológica.

Como se faz a aplicação do termo "paradigma" em ciências sociais? Eckberg e Hill (1979) representa o maior esforço no sentido de mapear o universo dos paradigmas em ciências sociais. Estudando 13 autores, concluem que, para estes, o número de paradigmas em ciências sociais varia entre dois e oito.

De saída, caberia um argumento de princípio quanto à questão dos paradigmas em sociologia. Paradigmas são unidades fracamente definidas cuja transição e instalação historiadores e sociólogos das ciências naturais saberiam discernir post facto. No entanto, numa dada época, físicos se dizem "físicos", químicos "químicos" e assim por diante. Não existem divisões fundamentais dentro de uma disciplina como a física. Um físico poderá dizer que estuda matéria condensada, outro termodinâmica e assim por diante. Mas todos reconhecerão que essas são divisões de trabalho, dada a complexidade do objeto que estudam: o universo todo. Não há discordâncias fundamentais quanto ao que o universo seja. Ele é formado por partículas elementares cujo comportamento é explicado pela mecânica quântica e pela relatividade geral. Não há espaço para uma discordância nesse nível fundamental e que, ainda assim, permita que um físico ortodoxo identifique o outro como também físico. Quem discordar da ortodoxia nesse nível simplesmente não pratica física.

São os pesquisadores em ciências sociais e em humanidades que se definem por escolas. Assim, há sociólogos funcionalistas, cientistas políticos marxistas etc. Essas escolas representam reflexões completamente diferentes acerca de o que são fenômenos sociais relevantes, acerca de que forças realmente movem as comunidades ou sociedades etc. E, mesmo assim, mesmo com discordâncias tão básicas, um sociólogo marxista não dirá que um weberiano "não é sociólogo" ou que "não faz sociologia". (Talvez pense assim, mas não costuma dizer.) A simples constatação dessa falta de unidade já serviria para provar que não pode haver paradigmas em ciências sociais. Não que não possam vir a existir. Mas, no momento, simplesmente, não existem.

Assim, identificá-los, é forçar o termo de Kuhn para longe do pretendido pelo autor.

Em primeiro lugar, quem o faz usa uma acepção excessivamente abrangente do termo. Em seu artigo sobre a influência de Kuhn sobre as ciências sociais, Martins nota que

"paradigmas pertencem a campos como o estudo do calor, da óptica ou da mecânica etc.; não existem nem podem existir paradigmas da física ou da química. Em outras palavras, paradigmas não abrangem disciplinas, mas subdisciplinas." (Martins, 1972, p. 19)

E talvez Kuhn discordasse que "mecânica" pudesse ser classificada como subdisciplina. Mas isso importa pouco. O que Martins deixa claro é que o uso do termo "paradigma" deve se restringir a especialidades. Paradigmas são exemplos de soluções que servem de modelo para atividades cujo objetivo é resolver problemas. Isso nos leva a outro ponto levantado por Eckberg e Hill:

"O que na realidade achamos com freqüência é pesquisa modelada não sobre outra pesquisa, mas sobre linhas curtas e logo extintas de pesquisa ou sobre especulações de um teórico solitário. A prática de resolução continuada de quebra-cabeças é muito pouca." (Eckberg e Hill, 1979, p. 131)

Esses dois pontos _o caráter restrito e a função precípua de resolução de problemas_ aparecem contrariados na maior parte das vezes que cientistas sociais usam o termo paradigma (para uma relação detalhada desses usos espúrios, cf., por exemplo, Stephens, 1973 ou Bryant, 1975).

Um autor que divide as ciências sociais em paradigmas é Jacques Herman (Herman, 1988). Para ele, as ciências sociais têm, basicamente, seis paradigmas: positivismo, dialética, enfoques compreensivos, estruturo-funcionalismo, estruturalismo e praxeologia. Mesmo citando Kuhn, Herman afirma que

"os paradigmas sociológicos estão mais próximos de linguagens que de teorias, já que não são testáveis e são mais programas de pesquisa, campos de possibilidades metodológicas, ontológicas e epistemológicas que têm, cada um, sua envergadura própria." (Herman, 1989, p. 4)

A essa altura, nota-se que Herman toma de Kuhn "paradigma" na acepção de metaparadigma, de linguagem compartilhada, o que é pouco para aplicar consistentemente o termo à atividade exercida pelos cientistas sociais (isso deixando de lado esse obscuro "campo de possibilidades ontológica).

Pior que isso, os diferentes paradigmas de Herman não admitem hierarquia ou ontologia comum (como acontece com os diferentes paradigmas que orientam as várias subdisciplinas que constituem, por exemplo, a física atual). Quando aborda a praxeologia, define-a como "uma teoria geral da prática e se liga à filosofia da ação humana (...) opõe-se à atitude monoparadigmática que tende ao fechamento e à especialização dos saberes" (p. 126). Herman constitui um forte exemplo de como o vocabulário importado de Kuhn pode ser distorcido até a contradição sem que ninguém se dê conta disso.

Enfim, ou o termo é aplicado numa formulação excessivamente abrangente, procurando-se por paradigmas "para as ciências sociais" ou "para a política" (como em Wolin, que veremos adiante) ou o termo é aplicado sem relação direta com a tarefa _que é distintiva, para Kuhn, da ciência natural guiada por paradigmas_ de resolver enigmas.

Mas, mesmo relaxando a definição original de paradigma dada por Kuhn _mesmo admitindo paradigmas que não resolvem problemas ou paradigmas antimonoparadigmáticos (?!)_, as ciências sociais permanecem não se encaixando no modelo. Não há paradigmas visíveis, não há unidade, não há linhas continuadas de solução de quebra-cabeças. A alternativa é, nalguns casos, aplicar Kuhn normativamente. É o que pretende Friedrichs numa passagem como:

"Mas se formos aplicar Kuhn às ciências do comportamento, seria possível conceber as cisões correntes na sociologia não como prova humilhante da relativa imaturidade da disciplina, mas como evidência de sua maturação. (Essa aplicação) nos permitiria começar a com segurança ignorar a incessante demanda que nos impomos acerca de se somos merecedores do rótulo "científico" e, em lugar disso, continuar com as rotinas e revoluções que são de nossa natureza. Em lugar de a evidência de modelos fundamentalmente competitivos nos embarçar, poderíamos achar estar justificados por ela." (Friedrichs, 1972, pp. 2-3)

Um aspecto importante das ciências sociais é o constante debate sobre sua cientificidade. Abandonar esse ponto seria descaracterizar parte relevante do que hoje consideramos pesquisa _de resto pertinente_ em ciência social.

Esse tipo de posição é o que Martins (Martins, 1972, p. 52) denomina "efeito Kuhn": "O kuhnianismo nas ciências sociais começa a atuar como um equivalente e substituto funcional do positivismo filosófico", escreve, mostrando que o uso normativo de Kuhn é, na verdade, um positivismo disfarçado. Se as ciências sociais não se amoldam aos cânones positivistas, talvez se amoldem, com um pouco de boa vontade e de definições grosseiras, aos "cânones" de Kuhn.

A questão de se Kuhn autoriza esse uso normativo de seu modelo pode ser diretamente respondida: não. No entanto, algumas passagens são complexas e merecem uma interpretação mais detida para que não levem a essa interpretação. Por exemplo:

"Devem as observações de Kuhn sobre o desenvolvimento científico ser lidas como descrições ou como prescrições? (A questão é levantada por Feyerabend) A resposta, claro, é que elas devem ser lidas ao mesmo tempo dos dois modos. Se tenho uma teoria de como e por que a ciência funciona, ela deve necessariamente ter implicações para a maneira pela qual os cientistas devem se comportar se sua empresa é para florescer. A estrutura de meu argumento é simples e, penso, nada excepcional: cientistas se comportam de determinada forma; esses modos de comportamento têm (e aqui entra a teoria) as funções essenciais conseqüentes; na ausência de um modo alternativo que serviria a funções similares, os cientistas devem se

comportar essencialmente como o fazem se seu objetivo é melhorar o conhecimento científico." (kuhn, 1970b, p. 237)

A passagem parece autorizar um uso normativo, sobre o qual Barnes (Barnes, 1982, p. 60) se engana: "não sendo nem sociólogo nem epistemólogo, Kuhn se dá ao luxo de ser normativo e descritivo ao mesmo tempo". Nada mais falso. O "deve" da passagem acima é apenas um requisito de consistência interna da ciência, não um requisito externo, imposto por esse ambíguo "Kuhn simultaneamente descritivo e normativo". Um exemplo trivial: se, num jogo de futebol, os jogadores não têm outra alternativa para marcar gols senão levar a bola para a área adversária, então eles devem mesmo fazer isso, pelo menos se pretendem ganhar. Essa não é, certamente, uma exposição normativa sobre o futebol, mas uma descrição de comportamento que relaciona meios e fins. Não há qualquer tom normativo aqui mas, com o futebol, talvez o ponto fique mais claro. No entanto, fazendo-se as substituições adequadas, Kuhn não diz coisa diferente acerca da ciência (e, note-se, Barnes se refere exatamente a uma parte da passagem acima para chegar à sua bizarra conclusão). Se a passagem pode chegar a enganar Barnes, autor de um livro cujo objetivo é justamente introduzir as idéias de Kuhn de forma correta para cientistas sociais, o que dizer de autores menos inteirados do assunto? Claro está que, para estes, a armadilha _esse "deve" que não é normativo_ é muito mais difícil de desarmar.

É assim que Wolin passa a identificar paradigmas na ciência política:

"Meu propósito não é afirmar que a teoria política seja uma espécie de teoria científica, mas sim que as teorias políticas podem ser melhor compreendidas como paradigmas e que o estudo científico da política é uma forma especial de pesquisa inspirada por paradigma (...) Quando a idéia de paradigmas é aplicada à história da teoria política, é surpreendente descobrir que muitos teóricos consideraram teorizar uma atividade dirigida à criação de novos paradigmas." (Wolin, 1968, p. 174)

O primeiro ponto a notar é que, se Wolin pretende que a ciência política consista numa "forma especial de pesquisa inspirada por paradigma", então não tem sentido sequer aplicar a noção de paradigma, já que estes existem, sendo fiel a Kuhn, somente nas ciências naturais. Mesmo que isso se deixe passar, Wolin "descobre" paradigmas onde ninguém os vê.

Kuhn observa, na prática, certa unidade que é peculiar aos cientistas naturais. E' a partir dessa unidade que passa a falar de paradigmas compartilhados. Cientistas naturais (os físicos, por exemplo) conduzem suas pesquisas mais ou menos da mesma forma: compartilham

métodos, valores, exemplos modelares (os paradigmas, senso preciso), não discutem fundamentos etc. Isso Kuhn observa; não descobre ou imputa à comunidade de praticantes. Se, por outro lado, observasse dissenções constantes sobre fundamentos, certamente não descreveria tal comunidade como possuidora de qualquer tipo de paradigma. Fazê-lo, como o faz Wolin, é usar Kuhn normativamente. Da estabilidade de uma comunidade, em termos de fundamentos, de métodos, etc., pode-se concluir que ela deve compartilhar algo especial, o que Kuhn denomina paradigma. Se os próprios praticantes não observam facilmente essa unidade, então não há como dizer que ela exista, a não ser que seja imposta via decreto por algum autoproclamado teórico daquela disciplina. Esse é mais um exemplo, do "efeito Kuhn", de que fala Martins: onde não cabe usar a noção de paradigma, ela acaba sendo aplicada, mas à custa de torná-la norma que visa resagatar a disciplina em questão para o nível de rigor supostamente exibido pela ciência natural.

Agora, examinemos outro uso incorreto do termo "paradigma": sua aplicação a atividades que não pretendem a resolução de quebra-cabeças. Exemplo claro disso pode ser encontrado no trabalho de Ian Barbour (Barbour, 1974) sobre as funções da religião, não apenas do ponto de vista espiritual (auto-esclarecimento etc.), mas também do ponto de vista social (ética comunitária, auxílio a outros etc.).

Barbour define o que seriam três aspectos subjetivos e três aspectos objetivos da ciência. Subjetivos: 1. todos os dados são carregados de teoria (theory-laden); 2. as teorias são resistentes ao falseamento; 3. não há regras de escolha entre programas. Os aspectos objetivos seriam: 1. teorias rivais não são completamente incomensuráveis; 2. a observação exerce algum controle sobre as teorias; 3. existem critérios de avaliação independentes das teorias (embora não haja regras). Os aspectos objetivos seriam menos evidentes na religião enquanto os subjetivos mais evidentes. Em todo caso, todos estão presentes no pensamento religioso, o que leva o autor à conclusão de que religião e raciocínio crítico não são absolutamente incompatíveis.

Para Barbour, a religião madura é mais crítica do que se supõe: baseia-se em crenças em princípio reformáveis; baseia-se em exemplares como as vidas de santos e as revelações (que pretendem ser úteis na resolução de problemas ligados à religiosidade como, por exemplo, problemas morais e éticos, auto-reconhecimento, estabilidade, etc.) mas, por carecer de leis gerais mais baixas (lower level laws) como por exemplo as generalizações experimentais presentes nas ciências naturais, suas teorias acabam sendo menos suscetíveis de controle por experiência.

Começam então os problemas. As analogias de Barbour não levam em conta diferenças importantes entre ciência e religião. Primeiro, o comprometimento com determinado sistema religioso tem como fim, para o fiel, a compreensão da vida, do homem, da relação das criaturas com o criador, a vida harmoniosa em comunidade etc. Comprometimento com paradigmas científicos tem como fim obter explicações de fenômenos naturais. No limite, tanto compreensão, que depende de razões, como explicação, que depende de leis, podem ser escalonadas por graus. Mas a noção de grau é mais íntima da noção de razão que da noção de explicação. Explicações científicas admitem margens de erro limitadas que somente em ocasiões históricas muito raras são violadas. Já o comércio das razões é mais indulgente.

Em segundo lugar _e mais importante_, a ciência procura descrições de como o mundo é, e não de como ele deve ser. Já a religião busca valores que o fiel deve seguir para atingir determinados fins (virtude, lugar no céu etc.). Seu objetivo é menos conhecer que aprender como avaliar ações humanas. Nesse mesmo sentido, a principal característica do empreendimento científico está inteiramente ausente das discussões religiosas: a ciência pretende ser preditiva, a religião não. Assim, não existe análogo religioso do "quebra-cabeças" para o qual o cientista normal deve fornecer soluções que são, em última análise, a única avaliação objetiva de sua capacidade.

Barbour perde de vista a importância que Kuhn atribui à coesão da comunidade de praticantes de um paradigma. Essa coesão é garantida primariamente pelo objetivo comum de resolver um conjunto muito determinado de problemas através da aplicação criativa de um exemplar que teve sucesso no passado. A promessa implícita nessa prática é maior conhecimento de como o mundo é. Coisa muito diferente acontece numa comunidade de praticantes de determinada religião. Os objetivos variam de fiel para fiel, de momento para momento, não existe educação que uniformize o quanto mínimo cada fiel deve conhecer da teologia e prática social da religião que professa, não há estabilidade quanto a quantidade, natureza, limites de interpretação e uso de exemplares (Barbour cita as vidas de santos como casos de exemplares _no sentido mesmo de paradigmas_ em religião. Mas, dada uma situação concreta, que atos de santos se adaptam melhor a ela? Quanto da comunidade de fiéis deve estar de acordo com determinada aplicação do exemplar a um caso prático para que se possa dizer que a aplicação é adequada ou correta?).

O enigma para o fiel é como ele deve atuar no mundo, menos que como o mundo é. Isso apresenta duas diferenças patentes entre atividade religiosa e atividade científica: primeiro, uma tem objetivo normativo, a outra descritivo; segundo, a atividade religiosa faz suas reflexões

com vistas a atuar no mundo, modificando-o, enquanto a atividade científica não pretende mais que descrever o mundo e, quando possível, valer-se de suas regularidades para tirar proveito para o homem. Ainda, a atividade científica não visa a compreender o cientista, enquanto grande parte da atividade religiosa visa à compreensão do fiel por ele mesmo.

No fim de contas, quando o objetivo principal da ciência natural _a resolução de quebra-cabeças_ é deixado de lado a fim de favorecer determinada analogia, perde-se a noção mesma de o que seja ciência. Privada de sua principal característica, a ciência natural pode servir de analogia trivial para qualquer atividade. Até mesmo, para Barbour, a religião.

No entanto, mesmo concedendo que se possa utilizar o termo "paradigma" normativamente e a atividades que não pretendem a resolução de quebra-cabeças, ainda assim, as coisas não vão bem. Mais deformações são necessárias para que uma conexão se estabeleça. É nesse sentido que Wolin, por exemplo, define a sociedade política como "um paradigma de tipo operativo" (Wolin, 1968, p. 183). Nesse momento, "paradigma" já não se refere à teoria que estuda determinado objeto, mas ao próprio objeto. Seria como se um físico dissesse que uma molécula "é um paradigma" ou coisa do gênero.

Barbour segue a mesma linha quando priva os paradigmas de uma de suas características mais importantes: agir como instrumento na resolução de quebra-cabeças. Perdida essa característica central, permanecer falando em paradigmas é como falar de uma lâmpada "só que não dá luz" ou de um texto "só que sem palavras" etc.

Barbour e Wolin representam violações grosseiras de o que se deve entender por "paradigma". Outro tipo de violação acontece quando o termo é aplicado numa acepção vaga, de forma a que passa a ser possível falar em paradigmas tão abrangentes que cubram todas as ciências sociais. Exemplos disso podem ser encontrados em passagens como:

"O paradigma qualitativo não concebe o mundo como uma força externa, objetivamente identificável e independente do homem. No lugar disso, existem múltiplas realidades. Nesse paradigma, os indivíduos são conceitualizados como agentes ativos e não como sujeitos que respondem como robôs." (William Filstead, apud Phillips, 1987, p. 85)

Aqui, "paradigma qualitativo" pretende definir a atitude de toda a ciência social que não pretende conformar sua disciplina às ciências naturais. Todo enfoque não-quantitativo em toda ciência social passa a fazer parte desse "paradigma" de Filstead. Está-se aqui no nível que Masterman (Masterman, 1970) denominou "metaparadigma". Nesse nível, não há como negar

caráter paradigmático a praticamente qualquer atividade. Sempre haverá compartilhamento de linguagem, de valores ligados à importância da experiência, do respeito e discussão de teses entre cientistas etc. Não é essa acepção trivial a que interessa a Kuhn.

Os exemplos acima ilustram suficientemente o ponto de que o termo "paradigma" não se aplica às ciências sociais, a menos que se esqueça de alguma característica básica encerrada nessa noção ou que se use Kuhn normativamente.

O porquê dessa impossibilidade de aplicação pode ser apreciado nas muitas diferenças que existem entre ciências naturais e ciências sociais. Tais diferenças, práticas, impossibilitam mesmo uma aproximação dos dois campos, a menos que se tente normatizar um pelos cânones do outro, o que está fora de cogitação para Kuhn.

Por exemplo, a história é essencial em ciências sociais. Durante o treino do futuro cientista social, é fundamental conhecer as teorias mais aceitas mas, ao mesmo tempo, é preciso conhecer o contexto histórico de gênese dessas mesmas teorias para que melhor se possa avaliá-las hoje. Assim, a aplicação das categorias marxistas, hoje, passa por uma reflexão sobre o momento histórico no qual essas categorias foram idealizadas. A reflexão histórica serve como guia para uma interpretação atual da teoria.

No caso da ciência natural, isso soaria absurdo.

"Os livros científicos estão atulhados de nomes e algumas vezes de retratos de antigos heróis, mas só historiadores lêem trabalhos científicos velhos (...) Diferentemente da arte, a ciência destrói seu passado." (Kuhn, 1977, p. 345)

Não só o cientista desconhece a história de sua disciplina, como também considera isso desnecessário. No limite, o conhecimento histórico pode ser pernicioso, primeiro por tomar tempo do estudante e adiar seu contato com as áreas de fronteira da disciplina e, segundo, porque

"(...) estudantes jovens e impressionáveis devem ser protegidos dos escritos de alguns historiadores contemporâneos (...) pois seus textos violentam o ideal profissional e a imagem pública do cientista como alguém racional, de mente aberta (...)" (Brush, 1974, p. 1164)

Brush quer salientar que é importante para a formação básica do cientista a idéia _ainda que falsa (e ele o admite)_ de que o cientista é o exemplo máximo de racionalidade no sentido clássico: não "trapaça" (isto é, não desconsidera experimentos infirmadores), não propõe teorias

novas antes que todas as alternativas tenham se mostrado inviáveis etc. O cientista plenamente formado pode agir assim, mas isso só deve ser permitido depois de uma formação mais rigorosa. Esse ponto de vista prevalece nos EUA (Brush, 1974, pp. 1165-66) e pode ser observado mesmo no Brasil: nem um só crédito é dedicado à história da física durante os quatro anos de duração do bacharelado em física na USP. Assim, a relevância da história para a formação do neófito ou para a correta avaliação de uma teoria representa um divisor de águas entre ciência natural e ciência social.

Outro aspecto relevante diz respeito à própria noção de comunidade de praticantes. Enquanto a comunidade de praticantes de determinada disciplina pertencente às ciências naturais é fechada (Kuhn chega a chamar a disciplina que é praticada por essa comunidade de "esotérica") as ciências sociais não tem comunidade definida. Perry (Perry, 1977, p. 44) refere-se a essa característica como "permeabilidade da disciplina". Em história não é diferente.

"A própria noção de comunidade 'profissional' aplica-se apenas de forma ambígua à história e a algumas das ciências sociais, pois a pertinência a essas disciplinas é difícil de definir. Em história, especialmente, a avaliação de um trabalho acadêmico frequentemente envolve a participação de leitores que, mesmo sem ser 'historiadores profissionais', conhecem suficientemente o que os historiadores fazem a tal ponto que obrigam estes a buscar apoio nesse público maior e intelectualmente mais variado." (Hollinger, 1973, p. 207)

Uma vez que as ciências naturais possuem paradigmas e, assim, dispensam a apresentação de fundamentos a cada vez que um resultado novo é apresentado, os textos contendo novidades são completamente ininteligíveis para o público externo à especialidade. O mesmo não acontece com as ciências sociais. Acima, citamos Eckberg e Hill a respeito de que as ciências sociais não se caracterizam pela solução continuada de quebra-cabeças mas, antes, pela pesquisa de curta duração, muitas vezes baseada nas "especulações de um teórico solitário". Essa característica faz com que os textos de história ou de ciências sociais atinjam um público mais amplo, já que o relato de uma novidade quase sempre é acompanhado pelos fundamentos em que se baseou a pesquisa que a revelou. Assim é que muitos livros de história ou de sociologia ou de filosofia acabam tornando-se best-sellers, coisa impensável com livros de física ou química, a não ser que estes sejam de divulgação.

Mais um ponto diferencia ciência natural de ciência social: nas ciências sociais, boa parte do que um fenômeno é está ligada ao que os agentes pensam que ele seja. Searle dá como exemplo o dinheiro:

"Algo pode ser uma árvore ou uma planta, ou alguém pode ter tuberculose, mesmo se ninguém pensar: 'Aqui está uma árvore, ou uma planta, ou um caso de tuberculose' (...) Mas muitos dos termos que descrevem fenômenos sociais têm de entrar em sua constituição. E isso tem o resultado adicional de que tais termos possuem um tipo peculiar de auto-referencialidade. Dinheiro se refere a qualquer coisa que as pessoas usem como dinheiro ou pensem que é dinheiro. Promessa se refere a qualquer coisa que as pessoas pretendam como ou considerem promessas." (Searle, 1984, p. 78)

O vocabulário de Kuhn se aplica a ciências onde se suponha que valha uma relação simples entre causa e efeito, onde os fenômenos independam da descrição que é feita deles. Claro que muito do que entendemos por "átomo" depende de como descrevamos esse objeto. Mas supomos que as descrições não afetem o objeto. Já com "dinheiro", a coisa é diferente: está sempre em nossas mãos decidir o que é e o que não é dinheiro. Tal característica dos fenômenos sociais tem outra consequência: não existem limites físicos para o que conta e o que não conta como fenômeno social. Logo, não podem existir relações sistemáticas entre o físico e o social. Logo, se o mundo físico é tal que admite leis estritas e o mundo social é tal que tais leis não são possíveis, vem que não pode existir conexão entre esses dois níveis, ou, noutras palavras, não podem existir leis sociais.

Aceite-se ou não o ponto de Searle, o fato é que ele representa mais um argumento em favor de que modelos desenhados para as ciências naturais não podem ser aplicados impunemente às ciências sociais. E Kuhn jamais pretendeu que seu modelo tivesse outro âmbito de aplicação que as ciências naturais.

Em resumo, aplicar os conceitos de Kuhn como "paradigma" ou "ciência normal guiada por paradigma" às ciências sociais só pode ser feito se esses conceitos forem distorcidos ao ponto de se tornarem irreconhecíveis (como o "paradigma imposto ou descoberto" de Wolin ou o paradigma "ético-religioso" de Barbour, centrado no praticante e não na resolução de problemas).

Em todo caso, talvez ainda fosse possível sustentar que, quem sabe com uma avaliação mais criteriosa, evitando as armadilhas da normatividade, do "efeito Kuhn" ou do paradigma considerado apenas em nível de paradigma metafísico, fosse possível aplicar os conceitos desenvolvidos na ERC às ciências sociais. Todavia, ao analisarmos mais cuidadosamente certos aspectos práticos, do "como se faz" das ciências sociais, em contraste com a física, vemos que tal aplicação não tem sentido. Nosso exame acima sobre história e abertura da comunidade selam essa alternativa. A relevância da história para as ciências sociais e sua irrelevância _e

mesmo nocividade_ para as ciências naturais e a estrutura aberta da primeira em contraste com a comunidade esotérica da segunda marcam diferenças intransponíveis, a menos que se redefina o que deva ser, daqui para diante, entendido como cientista social. Talvez esse novo cientista social pudesse ter sua atividade modelada pelos conceitos de Kuhn. Mas, então, já não será um cientista social, será o produto de uma força normatizadora externa, o que, novamente, impossibilita a aplicação do modelo de Kuhn, aplicável somente a comunidades que naturalmente adquiriram estrutura paradigmática. Para qualquer lado que se olhe, não há saída para a aplicação do modelo de Kuhn à atividade exercida pelos cientistas sociais.

Antes de concluir este capítulo, devemos dar algum exemplo que prove que nem só de cientistas sociais vive a má leitura e as aplicações espúrias do modelo de Kuhn. Só para constar, dois extratos. O primeiro, vindo da crítica de teatro:

"(...) E'dipo, que parece ser o mais afortunado dos homens, tem de perceber de fato que é o mais desgraçado. Sinto-me tentado a desenvolver isto, talvez sob a influência da teoria das revoluções do pensamento de Kuhn." (Taplin, 1989, p. 106)

O segundo, do cinema:

"(...) pode-se pensar em filmes posteriores como expandindo e desenvolvendo as possibilidades contidas no original, ao qual estão ligados por referência histórica interna. (...) Depois de algum tempo, o novo conjunto de convenções parece estar completamente explorado, e o gênero se esgota. O paralelo com a visão de Kuhn quanto ao papel de paradigmas em ciência é evidente." (Jarvie, 1987, p. 116)

Novamente, o uso um pouco incomum do vocabulário de Kuhn nada tem a ver com a potencial riqueza da teoria que daí possa advir. Jarvie usa Kuhn para desenvolver uma complexa teoria de gênero cinematográfico, que tenta dar conta do que todos percebem como "gênero" (nada mais fácil que dizer que dois filmes pertencem a um mesmo gênero ou que um filme foi copiado ou serviu de inspiração para outro), mas que é difícil de definir explicitamente. O ponto em questão está apenas em que tal teoria não usa o vocabulário numa acepção realmente precisa.

Aliás, Kuhn mesmo já se deparou com aplicações de suas teorias ao campo artístico. Em "Comentário sobre as Relações entre Ciência e Arte", Kuhn afirma que

"se a análise cuidadosa faz com que arte e ciência pareçam tão implausivelmente próximas, isso deve ser devido menos à sua similaridade que a uma falha das ferramentas que usamos para escrutinizá-las (...) a análise minuciosa deve nos capacitar para mostrar o que é óbvio: que a ciência e a arte são atividades muito diferentes." (Kuhn, 1977, p. 341)

Assim, o uso _rigoroso, frisemos_ do vocabulário de Kuhn na arte é completamente descartado pelo próprio autor. Bastaria apenas dizer, por exemplo, que a arte não se propõe, como a ciência, a resolver problemas e, assim, uma teoria que se aplica a uma atividade perde o sentido se aplicada a outra. Mas nem sequer esse raciocínio precisa ser desenvolvido: Kuhn já nos diz que a aplicação não tem sentido.

Dessa forma, aplicações de Kuhn à arte (no caso, ao cinema e ao teatro) podem até ser muito férteis, mas não são autorizadas e, mais, são expressamente proibidas pelo autor da ERC.

PARTE 4. Conclusão

A conclusão deste trabalho é, de certo modo, negativa.

A aplicação do modelo de Kuhn de desenvolvimento científico para uma articulação da atividade do cientista social mostrou-se inútil ou enganosa. Friedrichs, por exemplo, examinado acima, usa o modelo à custa de uma deformação completa de vocabulário. Barbour e Wolin são obrigados a desfigurar o modelo até que ele se torne irreconhecível, Herman chega mesmo à contradição. E, mesmo assim, as dificuldades de aplicação permanecem.

Pode ser que, no futuro, um modelo para o desenvolvimento e estrutura das ciências sociais venha a ser exposto e obtenha grande sucesso. Até agora, no entanto, tudo faz suspeitar que tal modelo não existe ou, se existir, pouco terá a ver com uma leitura realmente rigorosa de Kuhn.

No outro sentido _ou seja, os sociólogos usando seus métodos para fazer sociologia da ciência_ Kuhn é inócuo, nada tem a dizer a respeito de como deva se desenvolver tal atividade. O próprio autor enfatiza que a compreensão da ciência cresce quando historiadores usam seus próprios métodos. Com isto, quer dizer, certamente, métodos diferentes dos usados nas ciências naturais, ou seja, métodos que não são abrangidos pelo estudo descritivo levado a cabo na ERC.

Kuhn não diz como as ciências sociais (e as humanidades) poderiam tornar-se "ciência" e também não diz que isso poderia ser sequer interessante ou útil. Ao reconhecer a importância

de os historiadores usarem "seus métodos", reconhece, ipso facto, que a ciência natural não é a única nem a melhor forma de se obter conhecimento. Fica sem sentido uma afirmação como faz Martins de que "Kuhn em efeito concorda com o empirismo lógico em selecionar a física como 'paragon science'" (Martins, 1972, p. 27). Martins inclui as ciências sociais no rol das "ciências" estudadas por Kuhn e é nesse sentido que sua análise falha. Não se pode admitir que Kuhn tenha selecionado a física como ciência modelar para todas as ciências, sociologia incluída. Kuhn a considera modelar somente no que diz respeito às ciências naturais, uma vez que apresenta certa unidade metodológica e um arcabouço lógico-matemático que permite previsões razoavelmente precisas. De novo, o autor da ERC nada tem a dizer sobre os métodos da sociologia, das ciências sociais em geral e das humanidades.

A disseminação da ERC fora dos círculos filosóficos se deve, segundo exploramos, primeiro à retórica de Kuhn, que produz um livro com poucas citações, pouco preciso aqui e ali, que não apresenta vocabulário técnico e, portanto, torna-se facilmente assimilável por um amplo espectro de público.

Em segundo lugar, a ERC aparece numa era de contestação, numa época de decepção com a ciência, numa época de valorização do relativismo e coroa um movimento de reinterpretação e valorização da história da ciência:

"Um ponto de vista como o apresentado por Kuhn tinha, no fim de contas, de ser esperado mais cedo ou mais tarde a partir de alguém versado no tratamento contemporâneo da história da ciência." (Shapere, 1964, p. 36)

Em terceiro lugar, Kuhn é adotado por muitos cientistas sociais e naturais por oposição a uma caricatura de Popper (item 3.1.1) e, especialmente pelos cientistas sociais, como autor que dá status de cientificidade para as ciências sociais, ao colocá-las no mesmo nível de apuro metodológico das ciências naturais ou, o que dá na mesma, subtrai da física seu alto grau de prestígio científico (item 3.1.2).

"O consenso cognitivo pode vir a ser visto como pré-requisito de avanço científico e 'forçado' a existir em lugar de ser esperado como subproduto não pretendido, crescente e confluyente de investigações dirigidas por problemas. Embora a teoria da ciência de Kuhn seja claramente incompatível com o empirismo lógico em nível epistemológico, sua influência sobre as ciências sociais leva a um reforço dos cânones do empirismo lógico. Formalização, quantificação, extrusão de dados 'soft', behaviorismo social, 'neutralidade ética', o desencorajamento do debate epistemológico e da ligação estreita entre teoria sistemática e

história do pensamento _todas essas prescrições, proibições e preferências podem ser justificadas em termos dos padrões comuns do neopositivismo, tais como acordo intersubjetivo, extrusão de valores extracientíficos, poder preditivo. Mas se podem ser justificadas nessas bases simples, ingênuas, racionais ou verísticas, também o podem sobre bases sofisticadas e de legitimação indireta tais como a necessidade de maximizar a formação de consenso, e controle monopolístico e unitário por um paradigma para a arrancada de um desenvolvimento científico auto-suficiente. O kuhnianismo nas ciências sociais começa a atuar como um equivalente e substituto funcional do positivismo filosófico. De certo modo, esse 'efeito Kuhn' é o resultado da recepção de Kuhn em um meio saturado com o positivismo, mas também, em parte, reflete a substância das análises kuhnianas." (Martins, 1972, pp. 52-3)

Martins identifica dois polos _ambos, em última análise injustificáveis quando se faz uma leitura consistente de Kuhn_ dos efeitos perversos da aplicação de Kuhn às ciências sociais. Em primeiro lugar, está a reação a um positivismo pouco compreendido, o que já exploramos quando falamos da caricatura de Popper e dos neopositivistas como promotora de uma adoção precipitada das teses da ERC.

O segundo polo é mais perverso, e ainda menos fiel à ERC: as teses principais contidas na ERC são usadas em termos normativos. Sai de cena o ideal positivista de conformar as ciências sociais ao padrão representado pela física, como a procura de leis causais de cobertura e de explicações com clara estrutura lógica (como era pretendido por autores como Hempel). O que entra em cena no lugar disso é um "programa de paradigmática", programa normativo que procura consenso, procura eliminar o debate sobre fundamentos, procura eliminar a discussão em torno de valores, fatores todos estes a ser jogados fora se uma ciência pretende passar da fase imatura para a maturidade. Assim, a oposição ao positivismo representada por Kuhn acaba se tornando um programa positivista disfarçado, entendendo-se aqui "programa positivista" como um conjunto de normas que procuram limpar um campo científico de discussões metafísicas, que procuram critérios publicamente aplicáveis de separação entre ciência e não-ciência e que pretendem, em última análise, o progresso científico segundo os padrões da ciência natural. A síntese brilhante de Martins somente se engana na última frase: como já mostramos noutros pontos deste trabalho, a ERC não autoriza esse uso normativo, salvo se muito mal interpretada (cf. as teses de Kuhn expostas por Laudan, acima, e o comentário que se segue).

Postergamos até este ponto uma questão importante cuja resposta completaria este trabalho: qual o papel da ciência para Kuhn?

Até aqui, preocupamo-nos com a conversa "qual o papel de Kuhn para a ciência"? Nossa resposta tem sido que Kuhn fornece um modelo para o desenvolvimento das ciências naturais, modelo que pretende, na melhor das hipóteses, ser descritivo da dinâmica de disciplinas particulares dentro dessas ciências. O modelo parece não se aplicar bem a muitos casos históricos (cf. Laudan, 1978, Greene, 1971 ou Heidelberger, 1976) e parece não servir para descrever a atividade seja de cientistas sociais, seja de pesquisadores em outras atividades humanas.

Deveria?

Feyerabend abre seu "Contra o Método" com uma asserção radical:

"Torna-se claro que tais violações (de regras metodológicas quaisquer) não são eventos acidentais, não são o resultado de conhecimento insuficiente ou de desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao contrário, que tais violações são necessárias para o progresso (...) sem constante mau uso da linguagem não pode haver descoberta ou progresso (...) em se tratando de um processo dessa espécie, só pode ter participação bem sucedida um oportunista brutal que não se prenda a filosofia alguma e que adote a diretriz que a ocasião parecer indicar." (Feyerabend, 1975, pp. 19 e seg.)

"Contra o Método" concentra boa parte de seu desenvolvimento na obra (e na figura) de Galileu Galilei. Ora, se sabemos que Galileu é um vencedor na ciência _e na mais sofisticada das ciências naturais_ e que, segundo Feyerabend, a vitória só pode ser o prêmio para um "oportunista brutal", pareceria seguir-se que Galileu _e, com ele, todos os grandes cientistas_ foram oportunistas brutais. Desnecessário frisar, é uma conclusão errada, que não se segue do texto de "Contra o Método".

Galileu foi um cientista natural refinado, o primeiro a equacionar eficazmente o balanço entre teoria e experimentação, produtor de uma obra filosófica que permanece viva não só para historiadores interessados, mas por ser relevante com respeito a questões atuais. Galileu é um rematado exemplo de refinamento do espírito humano, jamais um "oportunista brutal".

Porém, ao se manter um modelo de racionalidade no qual razão significa aplicação rigorosa de um método a-histórico, atemporal, que deixa ao sujeito como opções lícitas apenas a capacidade de aceitar ou rejeitar proposições, Galileu tem de ser classificado no rol dos oportunistas brutais. O problema, claro, não é Galileu, mas o modelo que o deforma, que não deixa ver, que não dá conta de sua racionalidade. Vê-lo como ele realmente seria _ou o mais

próximo que se possa pretender de uma imagem adequada_ implica abandonar esse modelo de racionalidade.

Ninguém deve supor que o registro histórico trará apoio a esse novo modelo de racionalidade, da mesma forma como se chegou a acreditar que uma linguagem de observação livre de teoria trazia apoio para um modelo clássico de racionalidade (por "clássico" entenda-se o modelo adotado pelos neopositivistas e por Popper). A evidência histórica é também controvertida _talvez mais aberta a controvérsias que os "experimentos objetivos"_ e, dessa forma, um modelo histórico de racionalidade não pretende ser "a via correta", através da consideração da evidência histórica, em contraposição à "via incorreta", representada pela crença na possível neutralidade da experiência. Cair nessa armadilha, como já assinalamos na parte 2, é "escapar da variedade epistemológica do 'mito do dado' para cair na variante histórica do mesmo mito" (Bernstein, 1983, p. 74).

Feyerabend debruçou-se sobre Galileu e mostrou como o modelo de racionalidade atemporal transforma o melhor do espírito humano em oportunismo brutal. Kuhn, por seu turno, debruça-se sobre algumas transições históricas (a revolução copernicana, a passagem da química do flogisto para a química moderna) e mostra como o modelo de racionalidade atemporal transforma esses processos _reconhecidamente progressivos na história cultural da humanidade_ em conversões irracionais. Feyerabend transformou gênios da ciência em gênios da propaganda; Kuhn transformou as grandes revoluções científicas em fenômenos irracionais. Este é o resultado de uma leitura superficial de ambos. E foi essa leitura que despertou tanta reação contra a ERC logo após sua publicação e que também, paradoxalmente, serviu de base para muitas "defesas" da obra de Kuhn. Feyerabend deixa claro esse erro de interpretação por parte da crítica:

"Quanto ao slogan 'vale tudo', que certos críticos me atribuíram e depois atacaram: o slogan não é meu e não se destinava a condensar os casos estudados em 'Contra o Método'. Não procuro novas teorias da ciência, pergunto antes se vale a pena empreender a investigação dessas teorias e concludo pela negativa: o conhecimento não vem das teorias, mas antes da participação." (Feyerabend, 1986, p. 331)

O mesmo raciocínio que resgata Feyerabend das más interpretações resgata igualmente Kuhn: algo está errado com um modelo de racionalidade que transforma a história da ciência em uma série de conversões. Kuhn vê esse paralelo tanto de objetivos quanto de crítica com Feyerabend:

"Descrever o argumento de Feyerabend como uma defesa da irracionalidade na ciência me parece não apenas absurdo, mas vagamente obscuro. Eu o descreveria, junto do meu modelo, como uma tentativa de mostrar que as teorias da racionalidade existentes não são corretas e que precisamos reajustá-las ou mudá-las para explicar por que a ciência funciona como o faz." (Kuhn, 1970b, p. 264, sublinhado nosso)

Mais que um teórico da ciência, Kuhn, como Feyerabend, é um teórico da racionalidade que procura desmontar a visão tradicional e sugerir que uma teoria mais adequada deveria valorizar aspectos práticos do julgamento.

"O desvio de um modelo de racionalidade que procura por regras determinadas que podem servir de condições necessárias e suficientes, para um modelo de racionalidade prática que enfatiza o papel do exemplar e da interpretação por julgamento, não é apenas uma característica da escolha entre teorias, mas um leitmotif que está presente em todo o pensamento de Kuhn sobre a ciência." (Bernstein, 1983, p. 57)

Teórico da racionalidade, Kuhn deve, para melhor estudar seu objeto, procurar em que atividades ela se manifesta de maneira mais evidente. É por isso que a ERC não se chamou a "Estrutura das Revoluções Políticas" ou "Estrutura das Revoluções Artísticas" e assim por diante. Chamou-se "Estrutura das Revoluções Científicas" porque a ciência natural é a mais prestigiosa atividade humana com vistas à obtenção de conhecimento. A ciência natural é um aspecto central da cultura ocidental e uma teoria da dinâmica e da racionalidade científicas é, no fim de contas, uma teoria da cultura ou, pelo menos, do aspecto mais autocrítico e reconhecidamente progressivo da cultura. Nessa perspectiva, a demolição que Kuhn promove da teoria neopositivista da racionalidade é ainda mais devastadora. Se, provado seu ponto, a visão clássica não se adequar sequer à ciência natural _o caso-limite de racionalidade_, então toda a racionalidade humana, não importa onde se manifeste, está comprometida.

Nesse sentido, podemos dizer que os exemplos científicos têm um certo caráter acessório dentro da ERC. Bem entendido, de um lado são esses exemplos que permitem melhor apreciar as falhas do modelo de racionalidade que está sendo combatido. Mas, por outro lado, esses exemplos foram escolhidos não por Kuhn ser um teórico exclusivo da ciência, mas por precisar dela para um projeto mais amplo. Usa-a, como frisamos acima, como caso-limite. Assim, se uma teoria falhar com ela, falhará com tudo o mais. Se escolhesse um campo mais "fraco", sempre haveria a possibilidade de se argüir que, num campo "mais racional", ainda seria possível salvar a teoria clássica. Kuhn expressa isso por omissão: não discute arte,

política ou ciência social em geral. Já Feyerabend deixa claro o porquê de sua escolha de exemplos retirados à ciência:

"Mach, Einstein e Wittgenstein, por outro lado, não apresentam uma construção do pensamento tão imponente, não porque lhes falte capacidade especulativa, mas porque se aperceberam de que integrar esta capacidade num sistema significaria o fim das ciências (das artes, da religião e assim sucessivamente). E as ciências naturais, em particular a física e a astronomia, entram na discussão não porque 'me fascinem', como afirmaram alguns confusos defensores das humanidades, mas porque constituem a questão a debater: foram as armas que os positivistas e os seus ansiosos inimigos, os racionalistas 'críticos', aplicaram às filosofias indesejadas, e são as armas que agora os levam a abdicar." (Feyerabend, 1986, pp. 330-31)

O programa neopositivista brandiu a ciência natural contra outras formas de conhecimento humano, exibindo-a como atividade modelar, à qual qualquer atividade "imatura" deveria aspirar. O mesmo fizeram os "racionalistas críticos" _que, na passagem citada acima, significam, principalmente, Popper. Demonstrar internamente as falhas do enfoque neopositivista da racionalidade significa usar seus mesmos exemplos, lutar com as mesmas armas que eles usaram para, no fim de contas, mostrar o quanto estiveram longe de uma imagem adequada da ciência e da razão. Assim, Feyerabend não usa a física e a astronomia porque essas atividades o "fascinam", muito menos pretende ser um biógrafo ou comentador de Galileu. Ele deve usar tais exemplos porque é aí que se trava a batalha entre dois modelos opostos quanto à racionalidade humana. Em Kuhn, o uso de exemplos científicos é motivado da mesma forma.

Portanto, o caráter "acessório" dos exemplos usados por Kuhn no desenvolvimento da ERC não deve ser entendido no sentido de que Kuhn poderia tomar exemplos não-científicos para ilustrar seu argumento. A história da ciência é acessória em Kuhn à medida que aparece como ilustração e não como prova de seu ponto. A ciência é acessória em Kuhn da mesma forma que Galileu o é para Feyerabend. "Contra o Método" poderia ter sido construído em torno da obra de outro autor. Feyerabend escolheu Galileu porque, provavelmente, viu nele o melhor exemplo para ilustrar todos os pontos de seu argumento. Enfim, a escolha se dá por uma questão de apresentação, não de essência do argumento. Se o objetivo de Kuhn é criticar uma teoria da racionalidade e se se concorda que o exemplo máximo da racionalidade humana se dá na ciência natural (em especial, na física), então Kuhn deve ilustrar seu texto com exemplos tirados à história das ciências naturais. Ler a ERC como um livro voltado principalmente para a

estrutura da ciência seria o mesmo que ler "Contra o Método" como se fosse uma biografia de Galileu.

Dessa forma, um segundo ponto de defesa do modelo de Kuhn _contra os autores que contra ele aduzem questões de imprecisão histórica_ pode ser levantado. Primeiro, dissemos que o modelo afirma que, segundo uma racionalidade nas linhas do neopositivismo, existem pontos de descontinuidade, de irreducibilidade lógica, na história da ciência. Sua asserção é, portanto, existencial: ele não afirma que, em todos os momentos importantes no desenvolvimento de uma disciplina, tenha havido descontinuidade. Assim, autores como Heidelberger (Heidelberger, 1976) por exemplo, que levanta contra o modelo da ERC o fato de, na transição entre as astronomias pré-copernicana e copernicana ter havido muitos pontos de continuidade teórica, simplesmente endereça uma crítica circunstancial, que não chega a arranhar o modelo. Agora, se consideramos Kuhn um teórico da racionalidade que utiliza exemplos retirados à história da ciência para ilustrar seu ponto de argumentação, então críticos como Heidelberger tornam-se completamente irrelevantes.

O palco onde se desenrola essa crítica moderna da racionalidade acaba sendo, assim, a filosofia da ciência. Rorty (Rorty, 1979) divide as linhas de pesquisa filosófica atuais em três linhas principais:

1. a filosofia crítica;
2. o relativismo;
3. o historicismo.

A filosofia crítica se deriva de Kant. Segundo Rorty, Kant consegue descartar tanto a metafísica cartesiana como o empirismo lockeano, através de sua argumentação transcendental. Porém deve construir, para isso, uma "fisiologia mental" e, dessa forma, permanece por resolver o problema da legitimação desse modelo.

O relativismo parece a linha mais inconsistente, mas é uma decorrência de um ceticismo generalizado. Para escapar do problema da legitimação (o que dá legitimidade a um determinado modelo?), o ceticismo segue a via de negar a propriedade da questão. Nada fornece legitimidade a um modelo ou, o que acaba dando na mesma, todas as provas de legitimidade são equivalentes.

Mas essas duas alternativas têm uma terceira concorrente, que encara o problema da legitimação do conhecimento como algo em progresso. Não existem, em outras palavras, bases "racionais" definitivas, a-históricas, para se legitimar coisa alguma. A razão não é, ela se forja na história. Esse enfoque tem ecos em Hegel e, segundo Rorty,

"Quanto mais virmos o período entre Kant e nós mesmos _o período no qual a filosofia se separou da ciência e se tornou uma instituição cultural autônoma_ mais como uma contingência histórica que como um destino, menos ficaremos preocupados com a necessidade de 'basear' a filosofia em alguma coisa." (Rorty, 1979, p. 101)

O neopositivismo recolocou a questão da legitimação da ciência e fez uma crítica do ceticismo tomando como ponto de partida a imutabilidade da razão, razão que estaria manifesta nas escolhas entre teorias científicas. O que Rorty defende é uma visão histórica da razão na qual não há sentido falar no problema da legitimação. A razão se desenvolve historicamente e a compreensão disso livra a filosofia de se debruçar constantemente sobre a fugidia questão das "bases do conhecimento".

"Quanto mais virmos a busca de legitimação como o que Wittgenstein chamou 'uma figura que nos deixa cativos', menos significativa se torna a ameaça do relativismo. Quanto mais virmos essa figura como algo imposto a nós por forças históricas inteligíveis, menos ela se parecerá como uma instituição da qual a filosofia deva dar conta." (Rorty, 1979, p. 101)

De tudo o que foi exposto acima, torna-se agora evidente qual o papel da pesquisa empreendida por Thomas Kuhn. Seu trabalho pretende livrar a filosofia da idéia de uma razão transcendental que necessita constantemente de legitimação e, também, livrar a filosofia de um relativismo paralisante.

Nesse empreendimento têm papel de destaque as ciências sociais. É através da análise do meios pelos quais comunidades _seja especializadas como as dos cientistas naturais, seja mais abertas, como dos artistas_ atingem acordo acerca de métodos de investigação, métodos de validação de conhecimento, limites para aceitação de evidência, limites para alterações numa rede de crenças (no espírito de Quine, item 3.1.2), regras para escolha entre explicações alternativas para fenômenos etc._ que a filosofia pode pretender traçar um quadro do processo, e não mais do conceito estático_ que se denomina racionalidade. O cientista social, seja antropólogo, seja cientista político, o historiador, o etnógrafo, o lingüista, continua a fazer suas pesquisas como sempre fez, baseado em "seus próprios métodos". Pouco importa se existe constante debate acerca de fundamentos, pouco importa se se deve ou não chamar a sociologia

de ciência ou questões parecidas ("é a história objetiva?", "tem a sociologia um paradigma?" etc.), o que importa é que essas disciplinas assumam um papel no quadro que pretende representar a razão como ela é, ou, melhor, tal qual realmente aparece e nos é acessível numa dada época. Noutras palavras, isso é o que Toulmin chamou de projeto do "filósofo-antropólogo".

Mais acima, vimos Feyerabend afirmar que "o conhecimento não vem de teorias, mas da participação". Noutras palavras, Feyerabend está dizendo que um quadro adequado da racionalidade deve ser traçado com base numa teoria que leve em conta os meios pelos quais a razão se faz e não pela busca de regras da razão.

Assim, que sentido tem aplicar o modelo de desenvolvimento científico de Kuhn às ciências sociais? Nenhum, pelo menos se se pretende aplicar o modelo de maneira inteiramente fiel. Porque Kuhn não está propondo um modelo que _como um modelo científico_ deva ser articulado e expandido para outras áreas. Ele está propondo um modelo para a racionalidade humana toda e apenas usa exemplos retirados às ciências naturais por conveniência de exposição.

Kuhn constata que na história das ciências naturais (principalmente física e química) houve uma sucessão de macro-unidades que ele denominou "paradigmas". Seu objetivo é encontrar uma teoria da dinâmica dessas unidades que evite o relativismo e, ao mesmo tempo, não se prenda a regras fixas da razão. O estudo dessa dinâmica, se bem sucedido, deve render uma teoria da razão, que é o verdadeiro motor de toda sua investigação. Usar Kuhn no sentido de articular determinada atividade com pretensões ao conhecimento (como a sociologia) é perder de vista o objetivo principal do autor, é como tomar um texto qualquer e deixar de lado a teoria, preocupando-se apenas com exemplos particulares.

O que acaba acontecendo é que tais autores (Wolin, discutido na parte 3, é um bom exemplo) terminam não aplicando o modelo de Kuhn às ciências sociais (o que já seria difícil), mas aplicando uma certa imagem da estrutura da própria física às ciências sociais. Ou seja, tentar conformar ciência social ao modelo de Kuhn tem levado apenas à confusa tentativa de aplicar "positivamente" o modelo representado pela física às ciências sociais. Como assinala Martins (citado acima) esse "efeito Kuhn" nada mais é que um positivismo disfarçado. Mas não o é por má intenção. E'-o por negligência intelectual pura em simples. Barnes (Barnes, 1982, p. 120) assinala que

"A popularidade dos debates acerca de se a sociologia tem um paradigma ou de se houve revoluções científicas na economia ou na psicologia, testemunha mais a prevalência da preguiça intelectual do que a significância do pensamento de Kuhn."

Mas ele não mostra de onde isso vem e a que leva. Vem de uma leitura que perde a tradição principal na qual Kuhn se encontra inscrito (que Barnes perde também) e leva a um positivismo empobrecedor.

Essa maneira de interpretar Kuhn _de encaixá-lo dentro de uma tradição mais ampla de crítica à racionalidade tradicional_ por um lado realça o papel que as ciências sociais têm para a filosofia e, por outro, deixa claro o porquê de as aplicações de Kuhn (Wolin, Barbour, Herman etc.) serem apenas aplicações de um vocabulário pobremente entendido que só se adapta aos fins que seus autores propõem à custa de distorções que tornam o pensamento de Kuhn irreconhecível.

É por este motivo que dissemos, no início desta parte, que a conclusão deste trabalho é, essencialmente, negativa. Arrolar o uso que se faz do vocabulário de Kuhn seria produzir um dicionário de erros. Infelizmente, esses erros constituem a maior parte da literatura em que expressões como "paradigma" ou "ciência normal" aparecem. Mais produtivo que escrever tal dicionário é mostrar a raiz do erro que se esconde por trás desses usos e, ao mesmo tempo, se formos felizes, mostrar que, eliminado o erro, uma alternativa mais atraente aparece em cena. A conclusão é, assim, negativa em parte, por descartar muito do que tem aparecido em nome do modelo de Thomas Kuhn. Porém, noutra sentido, mostra que a alternativa que coloca as ciências sociais dentro de uma pesquisa mais ampla de um modelo que descreva a racionalidade humana constitui um campo importante e inexplorado que somente na década de 80, baixada a poeira levantada pelas críticas iniciais dirigidas a Kuhn, começou a florescer.

PARTE 5. Bibliografia

a. Obras de T. S. Kuhn

Quando existir tradução em português, esta estará citada entre colchetes. Traduções espanholas são citadas entre colchetes somente no caso de não existir tradução em português.

(1957) *The Copernican Revolution*, Harvard University Press, Cambridge. (tradução portuguesa: *A Revolução Copernicana*. Edições 70, Lisboa, 1990. Tradução de Marília Costa Fontes)

(1970a) *Logic of Discovery or Psychology of Research?*. in Lakatos & Musgrave 1970. (tradução brasileira: "Lógica da Descoberta ou Psicologia da Pesquisa?", em Lakatos & Musgrave, 1979)

(1970b) *Reflections on my Critics*. in Lakatos e Musgrave, 1970. (tradução brasileira: "Reflexões sobre os meus Críticos" em Lakatos e Musgrave, 1979)

(1970) *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago. (tradução brasileira: *A Estrutura das Revoluções Científicas*, Editora Perspectiva, São Paulo, 1976. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira)

(1977) *The Essential Tension - Selected Studies in Scientific Tradition and Change*. University of Chicago Press, Chicago. (tradução portuguesa: *A Tensão Essencial*, Edições 70, Lisboa, 1989. Tradução de Rui Pacheco)

(1982) *Commensurability, Comparability, Communicability*. *Philosophy of Science Association*, 2, 669-688. (tradução espanhola in: *Qué son las Revoluciones Científicas?*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1989. Tradução de José Romo Feito)

(1983) *Rationality and Scientific Choice*. *The Journal of Philosophy*, 80, 300-312. (tradução espanhola in: *Qué son las Revoluciones Científicas?*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1989. Tradução de José Romo Feito)

(1987) *What are Scientific Revolutions?* in *The Probabilistic Revolution*, volume 1: *Ideas in History*, Lorenz Kruger, Lorraine Daston e Michael Heidelberger, editores. The MIT Press, Casmbridge, pp. 7-22. (tradução espanhola in: *Qué son las Revoluciones Científicas?*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1989. Tradução de José Romo Feito)

b. Outras obras

BARBOUR, IAN (1974)

Paradigms in Science and Religion. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 223-245.

BARNES, BARRY (1969)

Paradigms - Scientific and Social. *Man*, 4, 94-102.

BARNES, BARRY (ed.) (1972)

Estudios Sobre Sociología de la Ciencia. Alianza Editorial, Madrid, 1980, tradução de Néstor Míguez.

BARNES, BARRY (1982)

T. S. Kuhn and Social Science. Columbia University Press, New York.

BERNSTEIN, RICHARD (1983)

Beyond Objectivism and Relativism. Basil Blackwell, Oxford.

BLAUG, MARK (1975)

Kuhn Versus Lakatos, or Paradigms Versus Research Programmes in the History of Economics. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 137-159.

BROAD, WILLIAM e WADE, NICHOLAS (1982)

Betrayers of the Truth - Fraud and Deceit in the Halls of Science. Simon & Schuster, New York.

BRUSH, STEPHEN (1974)

Should the History of Science Be Rated X? *Science*, 183, 1164-72.

BRYANT, CHRISTOPHER G. A. (1975)

Kuhn, Paradigms and Sociology. *British Journal of Sociology*, 26, 354-359.

BURTT, EDWIN ARTHUR (1932)

The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. Routledge & Kegan Paul, London. Reimpressão da segunda edição revista, 1950.

BYNUM, W. F., BROWNE, E. J. & PORTER, R. (1981)

Dictionary of the History of Science. Princeton University Press, Princeton, reimpressão de 1984.

COHEN, I. BERNARD (1985)

Revolution in Science. Harvard University Press, Cambridge.

CRANE, DIANA (1969)

Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the "Invisible College" Hypothesis. *American Sociological Review*, 34, 335-352.

DAVIS, PHILIP & HERSH, REUBEN (1980)

The Mathematical Experience. Penguin Books, London, reimpressão de 1984.

ECKBERG, DOUGLAS e HILL, Jr., LESTER (1979)

The Paradigm Concept and Sociology: A Critical Review. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 117-136.

FEYERABEND, PAUL (1975)

Contra o Método. Livraria Francisco Alves Editora, S. A., Rio de Janeiro, 2a. edição, 1985. Tradução de Octanny da Mota e Leonidas Hegenberg.

FEYERABEND, PAUL (1986)

Adeus à Razão. Edições 70, Lisboa, 1991. Tradução de Maria Georgina Segurado.

FRIEDRICHS, ROBERT W. (1972)

A Sociology of Sociology. Free Press, New York.

GOMBRICH, ERNEST H. (1960)

Art and Illusion - A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Princeton University Press, Princeton, 7a. edição, 1984.

GOMBRICH, ERNEST (1978)

A História da Arte. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1979. Tradução de Alvaro Cabral, a partir da 13ª. edição inglesa.

GREENE, JOHN (1971)

The Kuhnian Paradigm and the Darwinian Revolution in Natural History. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 298-320.

GUTTING, GARY (ed.) (1980)

Paradigms and Revolutions - Applications and Appraisals of Thomas Kuhn's Philosophy of Science. University of Notre Dame Press, Notre Dame.

HACKING, IAN (1983)

Representing and Intervening. Cambridge University Press, Cambridge.

HANSON, NORWOOD RUSSELL (1958)

Patterns of Discovery. Cambridge University Press, Cambridge, 1965, reimpressão.

HEIDELBERGER, MICHAEL (1976)

Some Intertheoretic Relations Between Ptolomean and Copernican Astronomy. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 271-283.

HEMPEL, CARL e OPPENHEIM, PAUL (1948)

Studies in the Logic of Explanation, in Madden, Edward (ed.), "The Structure of Scientific Thought", Routledge & Kegan Paul, London, 1960.

HEMPEL, CARL (1965)

Aspects of Scientific Explanation. The Free Press, New York.

HERMAN, JACQUES (1988)

Les Langages de la Sociologie. PUF, Paris, 2a. edição revista.

HOLLINGER, DAVID (1973)

T. S. Kuhn's Theory of Science and its Implications for History. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 195-222.

JARVIE, IAN (1987)

Philosophy of the Film. Routledge & Kegan Paul, London.

KING, M. D. (1971)

Reason, Tradition and the Progressiveness of Science. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 97-116.

KNELLER, GEORGE (1978)

A Ciência como Atividade Humana. Tradução de Antonio José de Souza. Zahar Editores, Rio de Janeiro/Edusp, S. Paulo, 1980.

KOYRE', ALEXANDRE (1939)

Estudos Galilaicos. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1986. Tradução de Nuno Ferreira da Fonseca.

KOYRE', ALEXANDRE (1943)

"Galileu e Platão. Publicado originalmente no "Journal of the History of Ideas, 4. Incluído em "Estudos de História do Pensamento Científico", Editora Forense Universitária/Editora da UnB, Rio de Janeiro, 1982. Tradução de Márcio Ramalho.

KRIGE, JOHN (1980)

Science, Revolution and Discontinuity. The Harvester Press, Sussex.

LAKATOS, IMRE e MUSGRAVE, ALAN, organizadores (1970)

Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press, Cambridge. (tradução brasileira: A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. Editora Cultrix, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979. Tradução de Octavio Mendes Cajado)

LAUDAN, LARRY (1990)

Science and Relativism - Some Key Controversies in the Philosophy of Science. The University of Chicago Press, Chicago.

LAUDAN, LARRY et. cols. (1986)

Scientific Change: Philosophical Models and Historical Research. Synthese, 69, 141-223.

LAUDAN, RACHEL (1978)

The Recent Revolution in Geology and Kuhn's Theory of Scientific Change. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 284-297).

MACINTYRE, ALASDAIR (1977)

Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 54-74.

MADDEN, EDWARD (1960)

The Structure of Scientific Thought. R&KP, London.

MAGEE, BRYAN (1973)

Popper. Fontana/Collins, Glasgow. Nona reimpressão, 1981.

MARTINS, HERMINIO (1972)

The Kuhnian "Revolution" and its Implications for Sociology. in *Imagination and Precision in the Social Sciences - Essays in Memory of Peter Netti*, T. J. Nossiter, A. H. Hanson e Stein Rokkan, editores. Faber & Faber, London.

MASTERMAN, MARGARET (1970)

The Nature of a Paradigm. in LAKATOS e MUSGRAVE (1970), pp. 59-89.

MERTON, ROBERT K. (1942)

Science and Democratic Social Structure. in Barnes, B. (ed.), 1972, pp. 64-78.

MERTON, ROBERT K. (1957)

Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science. *American Sociological Review*, 22(6), 635-59.

MERTON, ROBERT (1968)

The Matthew Effect in Science. *Science*, 159, 56-63.

MUSGRAVE, ALAN (1971)

Kuhn's Second Thoughts. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 39-53.

NAGEL, ERNEST (1961)

The Structure of Science. Routledge & Kegan Paul, London. Reimpressão de 1982.

OXFORD ENGLISH DICTIONARY (1933)

Editado por James Murray, Henry Bradley, W. A. Craigie e C. T. Onions. Clarendon Press, Oxford.

PERRY, NICK (1977)

A Comparative Analysis of "Paradigm" Proliferation. *British Journal of Sociology*, 28, 38-50.

PHILLIPS, DEREK. L. (1973)

Paradigms, Falsification and Sociology. *Acta Sociologica*, 16, 13-30.

PHILLIPS, D. C. (1987)

Philosophy, Science and Social Inquiry - Contemporary Methodological Controversies in Social Science and Related Applied Fields of Research. Pergamon Press, Oxford.

POLANYI, MICHAEL (1958)

Personal Knowledge - Towards a Post-Critical Philosophy. Routledge and Kegan Paul, London, reimpressão de 1983.

POPPER, KARL (1959)

A Lógica da Pesquisa Científica. Editora Cultrix, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1975. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny da Mota.

POPPER, KARL (1974)

Conjectures and Refutations. Routledge & Kegan Paul, London, quinta edição.

QUINE, WILLARD VAN ORMAN (1960)

Word and Object. MIT Press. Cambridge, Mass.

QUINE, WILLARD VAN ORMAN (1981)

Things and their Place in Theories, in "Theories and Things". Harvard University Press, Cambridge, Mass.

RORTY, RICHARD (1979)

Transcendental Arguments, Self-Reference and Pragmatism. in P. Bieri, R.-P. Horstmann e L. Kruger, editores, "Transcendental Arguments and Science", D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, pp. 77-103.

ROTHMAN, MILTON (1990)

Cold Fusion: A Case History of "Wishful Science"? *The Skeptical Inquirer*, 14(2), 161-70.

SEARLE, JOHN (1984)

Minds, Brains and Machines. Penguin Books, London.

SEBEOK, THOMAS & UMIKER-SEBEOK, JEAN (1979)

You Know my Method. Gaslight Publications, Indiana.

SHAPER, DUDLEY (1964)

The Structure of Scientific Revolutions. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 27-38.

SHAPER, DUDLEY (1971)

The Paradigm Concept. Science, 172, 706-9.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Institute for Scientific Information.

Philadelphia, Pennsylvania, USA.

STEGMUELLER, WOLFGANG (1977)

Accidental (Non-substantial) Theory Change and Theory Dislodgment. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 75-93.

STEPHENS, JEROME (1973)

The Kuhnian Paradigm and Political Inquiry: An Appraisal. American Journal of Political Science, 17, 467-488.

TAPLIN, OLIVER (1989)

Fogo Grego. Editora Gradiva/RTC, Lisboa, 1990. Tradução de Ana Maria Pires et al.

TOULMIN, STEPHEN (1976)

Knowing and Acting. MacMillan Publishing Co., Inc. New York.

WITTGENSTEIN, LUDWIG (1953)

Philosophical Investigations, Basil Blackwell, London, segunda edição revista de 1958. Tradução de G. E. M. Anscombe.

WOLIN, SHELDON (1968)

Paradigms and Political Theories. in GUTTING (ed.) (1980), pp. 160-191.

ZIMAN, JOHN (1977)

A Força do Conhecimento. Editora Itatiaia/Editora da USP, São Paulo, 1981. Tradução de Eugênio Amado. Original inglês: "The Force of Knowledge", Cambridge University Press, Cambridge.

ZIMAN, JOHN (1984)

An Introduction to Science Studies - The Philosophical and Social Aspects of Science and Technology. Cambridge University Press, Cambridge.